

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E DEL PAESAGGIO: STORIA, TUTELA E
VALORIZZAZIONE

MUSEI, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CHATBOT: IL CASO *PASCOLIAI* COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE CULTURALE

Tesi di laurea magistrale in Intelligenza Artificiale

Relatore

Prof. Ivan Heibi

Presentata da

Alice Boschetti

Correlatrici

Prof.ssa Chiara Zanola

Dott.ssa Cristina Locatelli

Sessione Novembre 2025

Anno Accademico 2024/2025

Abstract

Negli ultimi decenni i musei hanno attraversato una profonda trasformazione, passando da luoghi dedicati principalmente alla conservazione e alla tutela del patrimonio a spazi dinamici di dialogo, educazione e partecipazione sociale. La diffusione delle tecnologie digitali ha modificato in modo sostanziale le pratiche comunicative, gestionali e formative delle istituzioni culturali, ridefinendo la relazione tra museo, pubblico e territorio. Internet, i social media e, più recentemente, l'Intelligenza Artificiale (IA) hanno introdotto nuovi modelli di fruizione e accessibilità, favorendo un approccio sempre più esperienziale e interattivo al patrimonio.

Questa tesi analizza come le nuove tecnologie digitali, in particolare l'Intelligenza Artificiale e i chatbot, stiano cambiando il modo in cui i musei comunicano e si rapportano con il pubblico. Dopo una panoramica sull'evoluzione del museo e sul ruolo che le tecnologie dell'informazione hanno avuto nella diffusione della cultura, il lavoro approfondisce le potenzialità dell'IA come strumento per valorizzare le collezioni e rendere la visita più coinvolgente, accessibile e interattiva. In questo contesto viene presentato il caso del Museo Casa Pascoli di San Mauro Pascoli e del progetto "PascoliAI", un assistente virtuale che impersona il poeta Giovanni Pascoli e dialoga con gli utenti, offrendo informazioni, curiosità e spunti per scoprire in modo nuovo la vita e le opere dell'autore.

La ricerca combina un'analisi qualitativa e quantitativa dei dati raccolti mediante questionari e osservazioni dirette, somministrati a tre gruppi distinti di utenti: visitatori del museo che non hanno utilizzato il chatbot, persone che hanno testato PascoliAI al di fuori del contesto museale, e infine visitatori che hanno sperimentato entrambe le esperienze. I risultati evidenziano come il chatbot possa rappresentare un valido supporto alla mediazione culturale, migliorando la comprensione dei contenuti, l'interesse verso il museo e la percezione complessiva della visita. Tuttavia, emergono anche alcune criticità legate alla sostenibilità economica, alla manutenzione tecnologica e ai rischi etici connessi all'uso dell'IA.

L'analisi si conclude con una riflessione sul concetto di sostenibilità digitale e sull'importanza di un approccio responsabile all'innovazione tecnologica nei musei. Il caso di PascoliAI dimostra come l'Intelligenza Artificiale, se integrata in modo consapevole e coerente con la missione culturale, possa contribuire alla costruzione di un museo accessibile, inclusivo e orientato al futuro, capace di unire memoria, conoscenza e tecnologia in una nuova forma di narrazione partecipata del patrimonio.

Indice

Introduzione	1
1 Il museo contemporaneo.....	5
1.1 Museo – dalla definizione allo sviluppo.....	5
1.2 I musei oggi	8
1.3 Professionalità coinvolte	13
1.4 Musei e comunicazione	14
1.5 I musei nell’era digitale.....	17
2 Le tecnologie in ambito museale.....	20
Premessa.....	20
2.1 Quando il digitale	20
2.2 Perché il digitale	24
2.3 Quale digitale	25
2.4 L’intelligenza artificiale e le altre tecnologie emergenti ed esponenziali.....	38
2.4.1 Storia dell’Intelligenza Artificiale	38
2.4.2 L’Intelligenza Artificiale generativa.....	42
2.4.3 L’IA in ambito museale	44
3 I chatbot	47
3.1 Introduzione e concetti essenziali.....	47
3.2 Dagli assistenti agli agenti virtuali.....	50
3.3 La creazione di un chatbot	52
3.4 Classificazione dei chatbot.....	54
3.5 Metodi di valutazione dei chatbot.....	56
3.6 L’utilizzo dei chatbot in ambito museale.....	57
3.7 Tipologie di chatbot museali e alcuni esempi.....	58
4 Case study: il chatbot per Museo Casa Pascoli	62
4.1 Il Museo Casa Pascoli e PascoliAI	62
4.1.1 Giovanni Pascoli.....	62
4.1.2 Il Museo Casa Pascoli e i suoi progetti.....	63
4.1.3 La scelta del chatbot e i suoi obiettivi	67
4.2 Il chatbot Pascoli AI 4.2.1. Interfaccia e uso	68
4.2.1 Sviluppo e architettura	72
4.3 PascoliAI come caso studio.....	77
4.4 Risultati dei questionari.....	79
4.5 Analisi quantitativa	85

4.5.1 I visitatori del Museo	85
4.5.2 Utilizzo del Chatbot	87
4.5.3 Confronto tra utenti del chatbot: visitatori del museo e non visitatori	89
4.6 Analisi qualitativa.....	91
4.7 Discussione	94
4.7.1 La visita del museo.....	95
4.7.2 L'esperienza con PascoliAI	96
4.7.3 Ulteriori spunti.....	100
4.7.4 Osservazioni dell'autrice.....	101
4.8 Analisi rispetto agli obiettivi del Museo	102
4.9 Considerazioni finali sui dati.....	104
5 Analisi degli aspetti negativi dell'applicazione delle nuove tecnologie in ambito museale ..	106
5.1 Perché no il digitale	106
5.2 I rischi dell'Intelligenza Artificiale	109
5.3 Sfide e rischi dell'IA nei musei	111
6 Musei e sostenibilità	114
6.1 La sostenibilità nei musei.....	114
6.1.1 Sostenibilità ambientale	115
6.1.2 Sostenibilità sociale.....	117
6.1.3 Sostenibilità economica	118
6.2 Sostenibilità digitale	119
6.3 La sostenibilità dell'intelligenza artificiale	121
6.4 La sostenibilità di PascoliAI	124
Conclusioni e prospettive future	127
Bibliografia	130
Sitografia.....	138
Appendice	145

Introduzione

Durante il corso della storia i musei hanno assunto forme, funzioni e ruoli molto diversi. Sono passati dall'essere delle raccolte disorganizzate di oggetti eterogenei a templi del sapere, rispecchiando le convenzioni sociali delle diverse epoche. Negli ultimi settant'anni la società ha vissuto una rivoluzione globale e totalizzante che ha segnato in maniera indelebile la quotidianità delle persone ed è impensabile, ad oggi, una regressione o un ritorno al passato.

A partire dall'Illuminismo si diffuse l'idea del museo come spazio pubblico dedicato all'educazione, una concezione che dopo i due conflitti mondiali si rafforzò, soprattutto grazie alla disciplina della museologia, il cui scopo è quello di studiare le funzioni dei musei. Questa favorì l'evoluzione dei musei da passivi custodi di oggetti ad attori attivi per la mediazione e la diffusione culturale.

Verso la fine del Ventesimo secolo si iniziò a mettere in discussione non solo il ruolo dei musei ma anche quello dei visitatori, sempre più raramente considerati come attori passivi da educare e più frequentemente coinvolti in maniera dinamica nelle attività e nella vita delle istituzioni museali.

Grazie alla globalizzazione negli ultimi trent'anni è stato favorito lo scambio di risorse, di conoscenze e di beni tra società e culture differenti, tanto che ora viviamo in un mondo interconnesso grazie a rapporti e relazioni che sono state instaurate tra le diverse e molteplici comunità. Queste relazioni hanno avuto come filo conduttore le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche, che si sono imposte sia come motori che come facilitatori dello sviluppo.

Le innovazioni digitali sono entrate in maniera sempre più rilevante nelle attività quotidiane di tutti, tanto che oggi è impensabile fare molte cose senza l'ausilio di un supporto informatico. Proprio in questo clima rivoluzionario si inserisce il cambiamento del ruolo sociale che i musei hanno affrontato negli ultimi anni; che ha avuto come fattore scatenante, ma anche come punto d'arrivo, l'introduzione delle tecnologie comunicative e digitali che hanno pervaso la società stessa. I musei sono stati sicuramente parte di questo cambiamento, soprattutto i musei delle scienze che ebbero un ruolo di rilievo nell'applicazione ma anche nella progettazione di tecnologie digitali.

Le istituzioni culturali colsero il loro ruolo di fautori di progresso ed iniziarono ad adottare nuove tecnologie che si rivelarono molto utili non solo per l'amministrazione e la gestione del patrimonio, ma anche per la conservazione dei beni e per le attività e i servizi dedicati ai visitatori. Furono introdotti sistemi di archiviazione digitale per migliorare e velocizzare la gestione del patrimonio, ma anche per ridurre l'impiego di spazio fisico. Si installarono tavoli multimediali e totem che, messi a disposizione dei visitatori, potevano assistere nel percorso di visita e potevano fornire maggiori

informazioni sui beni -esposti o no- permettendo di risparmiare tempo e spazio sia degli utenti ma anche degli operatori museali.

I musei compresero che nonostante i lati negativi dell'utilizzo di strumenti tecnologici (difficoltà di utilizzo per persone meno esperte, diffidenza nei confronti della tecnologia, costi avanzati, ...) i vantaggi derivanti erano importanti. Per cui ben presto iniziarono ad utilizzare anche sistemi di realtà aumentata o virtuale per stimolare l'interesse e il coinvolgimento dei visitatori.

Negli ultimi dieci anni dove è stato possibile assistere a un aumento significativo dell'utilizzo di *device* e strumenti digitali, i musei si sono distinti per aver mantenuto il passo e in alcuni casi anche per essersi lanciati nella sperimentazione di tecnologie che sono ancora oggi in fase di sviluppo. L'intelligenza Artificiale (IA) o le tecnologie Internet of Things cominciano ad essere utilizzate e ad introdurre numerosi vantaggi nel loro impiego. L'utilizzo dell'IA, così come in altri ambiti, non ha tardato ad arrivare anche in ambito culturale, ebbene proprio per il fatto che sia un sistema avanzato di ultima generazione presenta numerosi rischi e sfide.

Anche se con molta cautela i musei hanno iniziato ad utilizzare l'IA in numerosi ambiti come la generazione di contenuti, la costruzione di esperienze immersive per aumentare l'engagement dei visitatori, per migliorare l'accessibilità e ridurre discriminazioni e disuguaglianze, per offrire nuove formule di apprendimento e per la gestione di dati, archivi e collezioni.

Una soluzione basata sull'IA che alcuni musei scelgono, soprattutto per migliorare i servizi a disposizione del pubblico, sono i chatbot: dei programmi che simulano una conversazione umana e che rispondono in modo coerente e approfondito alle domande degli utenti, che vengono espresse in forma scritta o orale. I musei si dotano di tali strumenti perché presentano diversi vantaggi, tra cui la disponibilità continua, infatti sono attivi 24 ore al giorno e possono sostituire gli operatori che hanno modo di svolgere compiti più strategici. I chatbot sono in grado di suggerire percorsi di vista in base agli interessi o alle esigenze dei visitatori e di conseguenza possono aumentare l'accessibilità culturale, economica, cognitiva, linguistica e digitale ai contenuti dei musei.

Un esempio di chatbot costruito grazie all'Intelligenza Artificiale è PascoliAI: un bot conversazionale che è stato ideato dal Museo Casa Pascoli e dall'azienda Machineria e che impersona Giovanni Pascoli.

Il Museo Casa Pascoli fa parte della rete museale Parco Poesia Pascoli ed è la casa natale dello scrittore romagnolo. La strategia comunicativa della rete prevede già l'utilizzo di tavoli multimediali, Qrcode ed esperienze immersive. Tuttavia, il museo ritiene che il chatbot possa essere un valido strumento per riuscire a comunicare in maniera più immediata e interattiva i suoi contenuti e le sue

ricerche sulla vita e sulle opere dello scrittore. Oltre a questo obiettivo, grazie al bot, spera di attirare più visitatori, di ampliare i pubblici di riferimento e di imporsi nel panorama museale italiano come un precursore e un esempio nell'applicazione di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale.

Lo scopo di questo elaborato è comprendere se il chatbot PascoliAI possa rivelarsi un valido strumento comunicativo nel contesto museale di Casa Pascoli e se effettivamente gli obiettivi che il museo si è posto a breve e a lungo termine possono essere raggiunti grazie ad esso.

Oltre a questo, l'obiettivo principale è analizzare se e come l'esperienza di visita al Museo Casa Pascoli varia nel caso in cui venga o meno utilizzato il chatbot al termine del percorso espositivo.

Per farlo, in accordo con il Museo Casa Pascoli e con Machineria, si è deciso di eseguire dei test sullo stesso bot con l'aiuto dei visitatori del museo e di persone che non lo hanno mai visitato, a cui, al termine del test è stato somministrato un questionario.

Sono stati individuati tre gruppi di persone: i visitatori del museo che non hanno provato il chatbot, persone che hanno provato il chatbot, ma non hanno mai visitato il museo e infine persone che hanno visitato il museo e hanno provato il chatbot alla fine del percorso espositivo.

È stato formulato un unico questionario con domande chiuse e aperte, suddiviso in due parti: la prima relativa all'esperienza di visita in museo, la seconda riguardante l'interazione con PascoliAI.

Al primo gruppo -ovvero i visitatori che non hanno usato il chatbot- è stata sottoposta la prima parte del questionario, per riuscire a comprendere le impressioni dei visitatori sul Museo Casa Pascoli, sull'esposizione dei contenuti e analizzare la loro esperienza.

Al secondo gruppo è stata fatta compilare la seconda parte, quella relativa al solo chatbot che avevano avuto modo di testare al di fuori del contesto museale.

Alle persone del terzo gruppo è stato somministrato un questionario che metteva insieme le due parti in quanto avevano avuto occasione sia di visitare il museo, sia di testare PascoliAI.

I questionari, ma anche i confronti verbali con le persone appartenenti ai tre gruppi hanno permesso di raccogliere dati molto significativi per la presente ricerca che saranno presentati e discussi nelle successive parti.

Il presente elaborato è stato strutturato come segue: il capitolo 1 ha lo scopo di analizzare in maniera generale cosa sia oggi un museo, quali sono i suoi compiti e quali ruoli ricoprono le istituzioni culturali nella società odierna. Portando l'attenzione alla comunicazione museale e introducendo come le tecnologie comunicative e digitali siano oggi molto importanti per i musei. Per questo motivo

il capitolo 2 presenta una breve ricostruzione storica dell'ingresso del digitale nei musei e i risvolti positivi che ne sono scaturiti. Si elencano alcune tecnologie che sono state applicate in ambito museale e se ne analizza l'ambito di applicazione; un focus particolare è dedicato all'Intelligenza Artificiale, alla sua storia e ai suoi impieghi.

Il capitolo 3 è dedicato ai chatbot, alla loro evoluzione storica, ai principi su cui si basano e alle tecnologie che ne permettono il funzionamento. Si discute inoltre di aspetti tecnici come le fasi della creazione di tali strumenti, le loro classificazioni e i metodi di valutazione. Si presentano anche i vantaggi dell'utilizzo dei chatbot in contesto museale e in conclusione vengono illustrati degli esempi. Il capitolo 4 è dedicato al caso studio del Museo Casa Pascoli e al chatbot PascoliAI. Innanzitutto sono presentati l'interfaccia e il metodo di utilizzo, successivamente viene spiegato come il bot è stato sviluppato e come è costruita l'architettura su cui si basa. Vengono poi presentati il caso studio e i dati raccolti che sono illustrati, analizzati e discussi.

Il capitolo 5 è dedicato all'indagine dei lati negativi e delle criticità dell'utilizzo delle tecnologie digitali ed in particolare dell'intelligenza artificiale nel settore museale.

Il capitolo 6 presenta il tema della sostenibilità che si articola in diversi ambiti: economico, ambientale, sociale e digitale, che sono discussi anche in riferimento alla tecnologia dell'intelligenza artificiale e alla sostenibilità del progetto PascoliAI.

In conclusione alcune prospettive future sia per il chatbot del Museo Casa Pascoli che per l'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito museale.

1 Il museo contemporaneo

1.1 Museo – dalla definizione allo sviluppo

La definizione del concetto e della parola stessa di “museo” ha subito numerosi cambiamenti nel corso della storia.

Nel manuale di pratica museale redatto da George Ellis Burcaw del 1975 viene inserita, a cura dello scrittore, una rassegna sulle definizioni di museo a partire dal XIX secolo¹, di seguito vengono presentate le prime sei:

«*A museum is:*

- 1. A building or space within a building significant chiefly for preservation and/or exhibition of collection.*
- 2. A building to house collection of objects for inspection, study, and enjoyment. (Douglas A. Allen)*
- 3. An institution for the safekeeping of objects and for the interpretation of these objects through research and through exhibition. (Edwin H. Colbert)*
- 4. A House of marvels, or our hours of keeping (from 2 terms in the Gaelic language meaning museum)*
- 5. Any permanent institution which conserves and this place for purposes of study, education, and enjoyment collection of objects of cultural and scientific significance. (International Council of Museums)*
- 6. An institution for the preservation of those objects which best illustrate the phenomena of nature and the works of man, and the utilization of these for the increase in knowledge and for the culture and enlightenment of the people. (George Brown Goode)»².*

Un resoconto e una scelta comunicativa che dimostrano che le istituzioni museali hanno avuto un’evoluzione nel corso del tempo, hanno vissuto cambiamenti nell’organizzazione nella funzione, negli obiettivi e nel valore culturale, politico e sociale che viene attribuito loro.

Infatti, i mutamenti e i progressi vissuti dalla società del corso dei decenni hanno influito sul rapporto tra comunità e musei.

È possibile notare l’evoluzione di questo fenomeno analizzando le definizioni e le dichiarazioni dell’International Council of Museums (ICOM): la prima e unica organizzazione internazionale che

¹ BURCAW 1976, pp. 9-12.

² *Ivi*, p. 9.

rappresenta i musei e i loro lavoratori. Nata tra il 1946 e il 1947 grazie all'iniziativa del Presidente dei Trustees del Museo delle Scienze di Buffalo: Chauncey J. Hamlin, che propose all'allora direttore dei Musei di Francia, Georges Salles, la creazione di un Consiglio interazionale dedicato ai musei. Fu dunque a Parigi che si tenne l'incontro internazionale di museologi che portò alla fondazione dell'organizzazione, di cui l'americano divenne primo presidente.

Tra il 1948 e il 1965 furono organizzate sette Conferenze Generali durante le quali l'organizzazione definì la propria struttura, le attività e lo statuto su cui veniva basato ogni aspetto legato all'istituzione. In particolare, gli aspetti principali su cui si concentrarono i primi lavori, furono: il ruolo educativo dei musei, la circolazione internazionale, la conservazione, l'esposizione e il restauro del patrimonio culturale.

All'interno degli statuti che si sono susseguiti nei decenni sono state inserite definizioni di "museo" che rispecchiavano la concezione più diffusa all'epoca su queste istituzioni, sui loro doveri e caratteristiche.

Nello statuto ICOM del 1951 si dichiara che il museo è un'istituzione che conserva, studia, valorizza ed essenzialmente espone per diletto (*déléctation/enjoyment*) un insieme di oggetti dal valore culturale. Si tratta di una definizione che mette l'accento sulla valorizzazione e sull'esposizione, a seguito della prolungata protezione e conseguente occultazione dei beni culturali durante il secondo conflitto mondiale.

Nel 1961 la definizione venne ampliata grazie all'inserimento di nuove tipologie di beni che dovevano entrare a far parte nella sfera di competenza dei musei: i monumenti storici, parchi archeologici, siti storici e naturali.

Durante gli anni Settanta del Novecento ci fu una svolta nella concezione del museo, fino a quel momento più incentrata sul patrimonio da tutelare ed esporre, verso una nuova prospettiva di relazione tra istituzione e società, che si tramutò in uno sguardo più attento al pubblico e alle sue aspettative. Fu quindi presentata nel 1974 una nuova definizione:

«A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of the society and its development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates, and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of man and his environment.»³.

Da questo momento furono riconosciuti come musei le istituzioni permanenti senza scopo di lucro, i siti storici archeologici e naturalistici le cui attività principali erano quelle di acquisire, conservare e

³ LEHMANNOVÁ 2020.

trasmettere la cultura.

Nello statuto del 1989 venne ribadito che il museo è un'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo e la definizione venne applicata indipendentemente dalla natura dell'autorità di tutela dell'istituzione -pubblica o privata- e del suo funzionamento.

A metà degli anni Novanta ci fu una novità riguardo alla disciplina della *museologia* che fu introdotta come specifica attività delle istituzioni museali.

Come esito di tutte le elaborazioni fatte sulla materia in cinquant'anni, l'assemblea generale ICOM tenutasi a Barcellona nel 2001 adottò una nuova definizione:

«Il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo aperta al pubblico che svolge ricerche concernenti le testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone ai fini di studio, di educazione e di diletto.»⁴.

Un importante sviluppo è costituito dalla definizione adottata nel 2004 a conclusione dell'assemblea generale ICOM che si svolse a Seoul. In questa nuova definizione i beni “immateriali” dell'uomo e della natura trovano posto a fianco a quelli “materiali” e come tali devono essere tutelati, conservati e trasmessi. La tutela, quindi, non concerne più solo gli oggetti ma anche “[...]le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il saper fare, ...”⁵ che sono l'espressione dell'identità di una comunità, della sua tradizione e della sua cultura, così come riconosciuto nel 2003 dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale *intangibile* dell'UNESCO.

Seguendo questi moderni sviluppi si è giunti al nuovo enunciato adottato a partire dalla 22esima Assemblea Generale dell'organizzazione tenutasi a Vienna nel 2007:

«Il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società, e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, e le comunica e specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto.»⁶.

Numerose nazioni, tra cui l'Italia, e istituzioni museali in tutto il mondo, hanno recepito le definizioni ICOM e ne hanno fatto parte integrante delle proprie norme legislative o dei propri statuti; molto spesso adattandoli a quelle che erano le necessità o le caratteristiche della storia delle proprie collezioni. Alcuni hanno riportato l'accento sull'importanza dell'oggetto materiale quale testimonianza a cui affidare un messaggio, altri hanno concentrato l'attenzione al compito educativo,

⁴ <https://www.icom-italia.org/definizione-di-museo/>

⁵ UNESCO 2003.

⁶ <https://www.icom-italia.org/definizione-di-museo/>

alcuni hanno risposto positivamente all'introduzione del patrimonio immateriale come elemento da tutelare e tramandare. In Italia però il legislatore ha dato solo parziale attuazione alle Convenzioni UNESCO sui beni immateriali; infatti, per essere considerati tali devono rispondere necessariamente a due condizioni: la prima è che essi debbano essere rappresentati da testimonianze materiali -quindi debbano essere "incorporati" in una cosa o luogo-, la seconda è che devono presentare un interesse storico, artistico o archeologico. Si tratta di due limitazioni che limitano il pieno riconoscimento dei beni elencati dall'UNESCO.

Negli anni è stata messa in discussione la necessità di una definizione.⁷ Risulta evidente che la presenza di numerosissime istituzioni museali -che differiscono per categoria, tipologia di bene, posizione geografica, ecc.- renda complesso formulare una definizione che abbracci le caratteristiche e le esigenze di ciascuna. Nonostante questo, le definizioni che nel tempo hanno fatto parte dei diversi statuti, rispondono a numerose funzioni. Innanzitutto, sono un elemento fondante per l'organizzazione, in secondo luogo permettono di individuare chiaramente l'ambito di azione e dunque i requisiti necessari per far parte di ICOM. Infine, partecipano a delineare l'identità delle istituzioni anche a livello legale ed amministrativo.

1.2 I musei oggi

Nonostante le differenti concezioni che si sono susseguite nel tempo è evidente l'importanza e l'interesse interdisciplinare della scienza museologica, che rende l'ambito molto complesso ma capace di coniugare differenti tematiche di studio per garantire la miglior tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale. Un intreccio di discipline che si è rafforzato con il mutare delle caratteristiche della società e quindi del settore stesso che cambia in base a questa. È infatti noto che lo sviluppo delle comunità umane e il derivante progresso tecnologico abbiano influenzato tutti gli ambiti della vita quotidiana; in particolare quello culturale dove le attività di conservazione, valorizzazione e studio del patrimonio sono state profondamente modificate dall'introduzione di strumenti tecnologici e digitali che vengono utilizzati da e per il pubblico per aumentare l'interazione con le organizzazioni culturali.

Cambiamenti socio-culturali che si riflettono nella nuova definizione di museo approvata il 24 agosto 2022 durante l'Assemblea Generale Straordinaria di ICOM tenutasi a Praga, e che sostituisce quella del 2007.

⁷ JALLA 2020.

«A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.»⁸.

È possibile dividere questa definizione in tre parti:

1. *“Il museo è un’istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che compie ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio culturale, materiale e immateriale.”.* Oltre alle attività che devono svolgere, vengono riportate alcune delle caratteristiche che i musei devono rispettare. È necessario che si adoperino per la corretta trasmissione del patrimonio, fornendone una lettura e un’interpretazione, che faciliti e permetta la piena comprensione.
2. *“Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità.”.* Si specificano i nuovi obiettivi che i musei devono porsi rispetto al passato, con uno sguardo all’interesse della società presente e futura.
3. *“Operano e comunicano in modo etico e professionale e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze.”.* Viene sottolineata l’importanza della partecipazione del pubblico nelle attività del museo, il cui obiettivo è quello di garantire a ciascun visitatore un’esperienza che incontri gli interessi e le esigenze degli utenti.

Come si legge sul sito web di ICOM⁹ questa nuova definizione è in linea con alcuni dei principali cambiamenti del ruolo dei musei, riconosce l’importanza dell’inclusività, della partecipazione della comunità e della sostenibilità; ovvero meccanismi che permettono di migliorare l’esperienza di visita. È importante notare alcune novità importanti introdotte in questa definizione¹⁰:

- alla condizione di *aperto al pubblico* si è affiancata la nozione di *accessibilità*, questo comporta delle conseguenze non indifferenti per il museo che, oltre a dover essere accessibile fisicamente, cioè non deve presentare barriere architettoniche, deve esserlo anche cognitivamente, culturalmente, tecnologicamente ed economicamente, abbattendo o riducendo alcuni ostacoli che possono interessare diversi gruppi di persone. I musei devono rendere accessibili tutte le collezioni, esposte o meno, devono dotarsi di forme e strumenti di

⁸ <https://icom.museum/en/news/icom-approves-a-new-museum-definition/>

⁹ <https://www.icom-italia.org/definizione-di-museo/>

¹⁰ JALLA 2020.

comunicazione che vadano incontro alle necessità di differenti categorie di utenti. Inoltre, dovrebbero ridurre o rimuovere gli elementi che potrebbero costituire barriere economiche come, per esempio, l'elevato costo dei biglietti d'ingresso.

- Uno *sviluppo* che diventa *sostenibile* e che sollecita le istituzioni museali ad impegnarsi per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite¹¹.
- I musei non sono più solo al *servizio della società* ma operano *con la partecipazione della comunità* stessa. Quindi non si limitano ad essere assimilati a pubblico servizio sociale, il cuore del museo e della sua missione sono i visitatori, la comunità, in un'ottica di collaborazione per rispondere alle esigenze e alle aspettative della società, creando un profondo dialogo.

Oltre a questi, altri aspetti importanti sono l'inserimento di nuovi e differenti punti di vista tematici e sociali, l'utilizzo di strumenti di comunicazione e marketing sempre più al passo con i tempi; tutti elementi che appartengono a una concezione "postmoderna" del museo che si sviluppa a partire degli anni Novanta del Ventesimo secolo¹².

Il dato principale che viene portato alla luce da questa definizione e non solo¹³ è la centralità del pubblico. Si è infatti passati dalla concezione ottocentesca di museo "collection oriented" a un museo sempre più "public oriented". Ci si è resi conto che il museo, senza visitatori da accogliere o senza persone a cui tramandare il patrimonio, perde la sua funzione per la comunità, e quindi il suo scopo principale.

Un cambio di prospettiva che pone al centro le persone e non più le cose, che non si rivolge più solamente alle élite culturali, a studiosi e artisti, e si apre al pubblico più ampio¹⁴. La parte della popolazione che inizialmente veniva considerata come massa da educare, verso cui l'istituzione si poneva come esempio di superiorità e immutabilità, oggi costituisce il bacino di utenza più importante per i musei.

Nel museo contemporaneo, difatti, il pubblico ha un ruolo chiave e acquisisce un peso rilevante, non più come fruitore passivo ma come utente attivo, che *partecipa* alla vita del museo. Come riportato da Nina Simon nel suo "Participatory Museum"¹⁵, il modo più comune in cui i visitatori partecipano alla vita del museo è dando il proprio contributo, per esempio condividendo le loro riflessioni sia fra di loro quanto con l'istituzione stessa. Non solo feedback in forma scritta o verbale durante la visita

¹¹ <https://unric.org/it/agenda-2030/>

¹² MARINI CLARELLI 2011, pp. 26-27.

¹³ Si veda per esempio la definizione della Museum Association del regno unito <https://www.museumsassociation.org/about/faqs/#what-is-a-museum>

¹⁴ ASPRONI 2021.

¹⁵ SIMON 2010.

ma anche con oggetti personali, memorie e fotografie che possono essere condivise on line o fisicamente, agevolando uno storytelling¹⁶ partecipativo, fatto dai visitatori stessi e che le istituzioni culturali cercano sempre più di favorire.

Ciò è molto importante in quanto dà l'idea agli utenti di essere visti ed ascoltati, di conseguenza di essere una parte ben voluta e attiva per l'istituzione culturale che in base a questi può creare delle attività o dei progetti basati sui contributi e le informazioni ricevute seguendo tre approcci: il primo dove la contribuzione è necessaria proprio per la riuscita del progetto; nel secondo gli apporti possono essere complementari, dunque, possono migliorare i progetti ma non ne sono la colonna portante; nell'ultimo invece il coinvolgimento permette di far apprendere al pubblico delle competenze o delle conoscenze¹⁷.

Per questo motivo un museo partecipativo è quello in cui l'utente è messo nella condizione di poter creare, condividere, imparare, divertirsi e scoprire. Per metterle in pratica tali presupposti un museo non deve solo cercare di coinvolgere il pubblico, ma deve anche fidarsi di esso e agire in base agli input (azioni o contributi) che questo gli fornisce, abbandonando un ruolo statico all'interno della società¹⁸.

Questa evoluzione è il frutto di molteplici elementi: in primis il rapporto tra museo e società civile, sempre più stretto, secondariamente l'aumento del flusso dei visitatori e la crescente consapevolezza di questi dei propri diritti e doveri¹⁹. Uno dei risultati, tra gli altri, di questa evoluzione è la divisione e l'analisi del pubblico in distinti gruppi di pubblici, ciascuno caratterizzato da diversi elementi come l'età, l'estrazione sociale, la provenienza, la frequenza di visita.

A seconda dello scopo e degli interessi dell'istituzione, l'obiettivo di migliorare l'esperienza e la partecipazione può tradursi nell'avvicinamento di nuove fasce di pubblico, nella capacità di trasmissione di contenuti e di senso, nel rendere accessibili i contenuti in maniera digitale, ecc.²⁰.

Si tratta di un tema che impone alle istituzioni museali di rivedere il proprio ruolo nella società. Una forte evoluzione, nuove esigenze e prospettive hanno portato il programma europeo *Creative Europe* a porre l'attenzione sull'*audience development*²¹. Non solo, il risultato dell'incontro tra i Ministri europei della Cultura, tenutosi a Brussels nel 2014, furono quattro distinte priorità su cui lavorare per una migliore gestione del patrimonio culturale europeo²²: la prima dell'elenco è proprio "Accessible

¹⁶ Per un approfondimento sullo storytelling museale si veda BONACINI 2020.

¹⁷ SIMON 2010, cap. 6.

¹⁸ *Ivi*, cap. 5.

¹⁹ MARINI CLARELLI 2022.

²⁰ BRANCHESI-CURZI-MANDARANO 2016.

²¹ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/audience-development-european-audiovisual-content>

²² [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG1223\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG1223(02))

and inclusive culture”, -le altre sono “Cultural heritage; Cultural and creative sectors: creative economy and innovation”; “Promotion of cultural diversity, culture in EU external relations and mobility”- dove il tema dell’audience development costituisce una delle principali sfide, ma anche una grande opportunità per il settore culturale.

Già nel 2006 l’Arts Council of England fornì una definizione di questo concetto che ne sottolinea l’ampiezza e la complessità:

«The term audience development describes activity which is undertaken specifically to meet the needs of existing and potential audiences and to help arts organisations to develop ongoing relationships with audiences. It can include aspects of marketing, commissioning, programming, education, customer care and distribution.»²³.

Non si tratta dunque della sola crescita quantitativa della domanda di cultura, ma anche del raggiungimento della diversificazione dei pubblici. Questo concetto, in ambito culturale viene declinato in attività per la fidelizzazione del pubblico abituale e occasionale, e operazioni per intercettare e stimolare i possibili nuovi pubblici²⁴; in particolare riflettendo su: differenti logiche di partecipazione e mediazione, strumenti di ascolto e comunicazione ma anche e soprattutto, l’impiego di strumenti e tecnologie digitali.

Per realizzarlo è importante che le istituzioni museali definiscano una propria strategia dedicata all’audience development che si basi su tre obiettivi: ampliamento del pubblico, diversificazione del pubblico e miglioramento della relazione con esso²⁵.

Per il raggiungimento di tali traguardi il fulcro dell’attenzione si è spostato verso la qualità dell’esperienza del possibile fruitore, non più limitata alla visita alle sale delle collezioni, ma all’ambiente che costituisce e circonda il museo, sia esso fisico o virtuale. Parte dell’esperienza è inoltre costituita dal benessere fisico e mentale dell’utente, si pensi a sale ristoro, alla presenza di sedute messe a disposizione lungo il percorso espositivo o ad un corretto utilizzo dell’illuminazione. Ma anche a tutti gli aspetti che fanno parte del pre e post visita, è fondamentale dare un servizio che risponda alle esigenze e richieste del pubblico più vario.

Si tratta di un tema che presenta molte sfide, in particolar modo legate ai problemi che il mondo della cultura deve affrontare oggi: adeguarsi al continuo cambiamento della società, rivedere il ruolo e i compiti delle istituzioni museali all’interno di essa, comprendere quali siano i nuovi bisogni e priorità e quali nuove competenze sia necessario possedere per far fronte alle moderne esigenze.

²³ BOLLO 2014.

²⁴ Per la descrizione delle tipologie di pubblici si rimanda a *ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

Alla luce di queste nuove tendenze, alcune istituzioni si stanno aprendo a nuove forme di relazione e interazione con i diversi pubblici attraverso differenti modalità di coinvolgimento, favorendo l'inserimento della società nella propria vita e nei propri progetti. Per farlo in maniera ottimale, però, è necessario che venga coinvolto tutto lo staff e tutte le figure professionali che orbitano intorno alle organizzazioni culturali.

1.3 Professionalità coinvolte

Per quanto riguarda le professionalità che, in Italia, lavorano in ambito museale è possibile riferirsi alla *Carta Nazionale delle Professioni Museali* del 2005 che presenta venti diversi profili professionali. Sulla base di questa è stato delineato il *Manuale europeo delle professioni museali* di ICPOT (Comitato Internazionale dedicato alla formazione del personale dei Musei) pubblicato nel 2008. Grazie a successivi contributi di diversi gruppi di lavoro si è giunti nel 2017 al *Quaderno per la riforma n. 2 del novembre 2017 – Professionalità e funzioni del museo alla luce della riforma dei musei statali*²⁶.

In questo documento vengono elencati i numerosi profili professionali che dovrebbero essere presenti all'interno delle istituzioni museali, accompagnati da rispettivi ambiti di competenza, attività e responsabilità.

Elenco che di seguito viene riportato in sintesi²⁷:

- Direttore: custode e interprete dell'identità e della missione del museo;
- Responsabile della mediazione e dei servizi educativi;
- Responsabile della gestione e cura delle collezioni;
- Responsabile della logistica e sicurezza;
- Comunicatore museale;
- Responsabile dei progetti digitali o digital strategy manager.

Nel dibattito attuale però, è possibile notare come siano richieste altre figure, con caratteristiche ibride e non necessariamente legate all'ambito culturale. Si veda per esempio la figura del "audience developer" che deve integrare competenze di marketing, di project management e facilitazione di pratiche e dinamiche sociali e interculturali. I suoi compiti sono attinenti alla gestione delle strategie che interessano i pubblici, idea progetti che collegano le istituzioni a differenti comunità e territori, in base alle specifiche esigenze dei musei.

²⁶ <https://www.icom-italia.org/professioni-museali/>

²⁷ ICOM 2017.

Nel mondo contemporaneo risulta sempre più evidente l'importanza riservata alla comunicazione e al digitale, anche all'interno dell'ambito museale.

Fanno parte del dibattito attuale figure come il comunicatore culturale digitale, l'esperto di immagini digitali e quello che si occupa della gestione dei diritti della proprietà intellettuale del patrimonio culturale digitale²⁸.

Intorno al contesto del museo, ruotano in numero crescente delle professioni che a un primo sguardo non sarebbero ritenute attinenti. In particolare, in Italia ma non solo, grazie alle numerose campagne di digitalizzazione del patrimonio culturale (librario, documentale, artistico, archeologico, ...) e altri progetti che mirano a informatizzare le organizzazioni culturali è possibile trovare in collaborazione con i musei professionisti quali: tecnici informatici, fotografi, programmatori, ecc. spesso appartenenti ad aziende esterne e che dedicano parte delle loro attività alle istituzioni culturali.

1.4 Musei e comunicazione

Da diverse definizioni analizzate emerge un dato significativo: l'allestimento non è costituito solo dagli oggetti esposti, ma anche dal racconto e dal messaggio che questi comunicano. Sono infatti elementi di una precisa narrazione che va oltre al singolo oggetto e diventa rappresentativa di un'intera categoria di oggetti, e in una concezione ancora più astratta diventa emblema di un'intera parte della storia umana. Il museo quindi come "metafora"²⁹, un sistema di comunicazione in cui interagiscono numerosi elementi quali gli oggetti esposti (o non), i progetti espositivi, il contesto architettonico, il messaggio che si vuole trasmettere e come i visitatori reagiscono a questo sistema complesso.

La comunicazione di un museo passa attraverso l'esposizione, l'interpretazione, l'allestimento e i servizi di divulgazione³⁰ ed è uno degli aspetti fondamentali dei musei di oggi, infatti «[...] si può avere un museo senza collezione; si può avere un museo senza edificio; ma non si può avere un museo senza discorso» visto che «fra le tante missioni del museo l'unica a tutt'oggi irrinunciabile è proprio quella comunicativo-educativa»³¹.

Numerosi studiosi hanno discusso e messo a paragone diverse modalità di comunicazione e di apprendimento nel contesto del museo³². È dunque possibile distinguere quattro modelli differenti che variano a seconda dell'approccio teorico a comunicazione ed educazione.

²⁸ <https://dicolab.it/2025/07/18/professioni-digitali-settore-culturale/>

²⁹ MARANI-PAVONI 2012.

³⁰ BONACINI 2011, p. 103.

³¹ MINUCCIANI 2005, p. 13.

³² MARINI CLARELLI 2011, cap. 10.

1. Modello trasmissivo lineare/comportamentalista. Pubblicato per la prima volta nel 1968 da Duncan Cameron, un museologo canadese, usa il processo di comunicazione lineare - (emittente-medium-ricevente) elaborato da Shannon e Weaver, dove il curatore è l'emittente, il linguaggio utilizzato il medium ed il pubblico il ricevente- affiancato dal modello di apprendimento comportamentalista basato sul meccanismo di stimolo-risposta. Questo modello presenta però alcune criticità in ambito museale in quanto il pubblico può rivelarsi passivo; in aggiunta viene data anche troppa importanza alla figura del curatore rispetto a chi si occupa dell'esposizione e del lato educativo.
2. Modello trasmissivo circolare/cognitivista. Durante gli anni Novanta lo scopo del museo si sposta dall'“insegnare” al “far imparare”. Roger Miles propose un metodo di comunicazione che filtrasse le informazioni attraverso l'interpretazione³³: il comunicatore (curatori, educatori, ecc. che lavorano insieme) ha il compito di prendere il dato scientifico, interpretarlo e decodificarlo per il pubblico che a sua volta lo ricodifica e lo apprende e ne fa un feedback grazie al quale il comunicatore può di volta in volta adattare il processo.
3. Il modello interattivo/costruzionista. Elaborato inizialmente da Hooper-Greenhill, prevede un gruppo di comunicatori, un medium ovvero l'esposizione, e un pubblico attivo nella costruzione del proprio sapere. Comunicatori e pubblico si confrontano per costruire insieme un significato comunemente accettato da dare al medium.
4. Modello della mediazione/esperienza. Considera il processo comunicativo a partire dal ricevente. L'aspetto principale di questa metodologia è che si basa sul rapporto tra l'esperienza di visita in museo e la vita quotidiana ed infatti non si basa su modelli precedenti in quanto ritiene che la visita in museo sia un'esperienza comunicativa e di apprendimento a sé stante rispetto ad altre che possiamo vivere nel quotidiano. Ha quindi bisogno di essere considerata come indipendente, differente per ogni visitatore che è -e deve- essere parte attiva dell'esperienza, non solo di apprendimento, ma anche fisica e mentale/emotiva.

Risulta evidente quindi che la comunicazione sia un aspetto molto complesso da organizzare per un'organizzazione culturale. Hooper-Greenhill³⁴ ha proposto uno schema che si basa sulla collaborazione di tre figure distinte: il *content advocate* (il responsabile dell'esposizione, spesso il conservatore), il *design advocate* (curatore dell'allestimento) e l'*audience advocate* (responsabile della comunicazione), che lavorano in sinergia seguendo un processo costruito su quattro tempi: pianificazione (organizzazione iniziale dell'esposizione), sviluppo (sviluppo e implementazione del

³³ DI PIETRO 2017.

³⁴ HOOPER-GREENHILL 2003.

progetto che si concretizza fisicamente), apertura (valutazione in itinere dell'esposizione), chiusura (valutazione dopo la conclusione).

Il museo deve stimolare la riflessione e l'interpretazione personale del pubblico fornendo ad esso tutti gli elementi necessari per produrre un pensiero soggettivo ma critico. Comunicare non significa più solamente somministrare delle informazioni ma rendere il luogo museo parte integrante e attiva all'interno della comunità e del territorio in cui è inserito.

Il visitatore deve essere posto al centro dell'attenzione, non come un cliente a cui vendere qualcosa ma come un soggetto da rendere partecipe, in diverse maniere, a seconda dei dati raccolti dall'analisi del pubblico, e della società di cui questo fa parte; in modo tale da riuscire a coinvolgere un bacino di utenti sempre più ampio, con caratteristiche da approfondire. Questo aspetto stimola lo studio di strumenti partecipativi sempre più nuovi, anche grazie alle tecnologie digitali che portano con loro nuovi processi di apprendimento, soprattutto tra le generazioni più giovani³⁵.

Le novità in ambito sociale, le ricerche e gli sviluppi di nuove teorie comunicative e indagini sul pubblico hanno contribuito alla forte trasformazione, sempre in divenire, delle organizzazioni culturali, in particolar modo per ciò che concerne le strategie comunicative che si adattano alle nuove tecnologie informative.

Fondamentale è la qualità della comunicazione che viene messa a disposizione del pubblico, e che può essere di tipologie diverse:

- Interna o esterna. Nella prima rientrano i supporti informativi più tradizionali come cartellini, didascalie, cataloghi, schede di sala e audioguide, relativi a oggetti esposti e percorsi di visita. Nella seconda, invece, rientrano quegli elementi che permettono di definire e trasmettere l'identità e l'immagine, che contribuiscono alla reputazione del museo. L'identità è data dalla storia, dai valori e dagli obiettivi che definiscono l'istituzione; l'immagine invece è come quest'ultima viene vista e considerata³⁶.
- Indiretta o in presenza. La seconda caratterizzata da uno scambio, un dialogo tra chi trasmette il messaggio e chi lo riceve. Nella prima invece, l'interazione non è prevista. Esempio di comunicazione indiretta sono: l'allestimento, le mostre temporanee, videoproiezioni e installazioni, la multimedialità, audioguide e pubblicazioni. Invece, nella comunicazione in presenza rientrano la visita guidata, i laboratori, seminari, convegni, ma anche servizi di informazione. Alcune istituzioni museali, infatti, permettono ai visitatori di entrare in contatto con esperti o personale del museo, sia durante la visita sia fuori dal contenuto fisico museale,

³⁵ PRETE 2016.

³⁶ MARINI CLARELLI 2011.

per rivolgere domande e trovare risposte alle proprie curiosità. È possibile, quindi attraverso l'utilizzo di info points fisici o virtuali, consolle, tavoli multimediali o più recentemente grazie ai chatbot, che gli utenti possono mettersi in contatto direttamente con l'istituzione³⁷.

- Esterna. Ovvero quella che il museo instaura non solo con il territorio circostante ma spesso cerca di raggiungere chi, per motivi di accessibilità (fisica, economica, ma più spesso geografica) non può recarsi fisicamente in museo e che nonostante questo si interessa comunque alle sue collezioni e attività.

Ad oggi lo strumento più comune attraverso cui passa questo tipo di comunicazione è il sito web, ma non è l'unico. Le più recenti tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno rivoluzionato diversi aspetti delle attività dei musei; tuttavia, "Digital Transformation" non significa solamente dotarsi di strumenti dedicati ad ampliare il pubblico e a intercettare target specifici, ma anche utilizzare questi ultimi per l'organizzazione, la gestione e la pianificazione delle attività e del lavoro che viene svolto all'interno delle istituzioni museali.

1.5 I musei nell'era digitale

L'aumento dei processi di digitalizzazione e informatizzazione dei luoghi della cultura ha segnato in maniera indelebile i musei che hanno dovuto mettere in discussione non solo la propria identità, ma anche il loro ruolo di "contenitore" statico di artefatti culturali, a cui oggi viene richiesta sempre più dinamicità, il cui compito non è più solo quello di tutelare e valorizzare ma anche quello di offrire un'esperienza culturale³⁸.

Il 21 febbraio 2018 l'allora Ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo (MiBACT) emanò il *D.M. n.113 Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale*³⁹. Nell'allegato 1 al decreto, relativo ai Livelli uniformi di qualità per i musei, la terza Parte è significativamente dedicata alla Comunicazione e ai rapporti con il territorio, in essa si legge:

«I musei hanno come finalità istituzionale quella di offrire alla collettività un servizio culturale fondato essenzialmente sulla conservazione e valorizzazione delle loro collezioni. Strumenti fondamentali sono la comunicazione e la promozione del patrimonio.»

E ancora:

³⁷ MARINI CLARELLI 2011.

³⁸ CATALDO-PARAVENTI 2023.

³⁹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/04/18A02353/sg>

«Adeguato spazio va dato inoltre all'utilizzo delle tecnologie. L'importanza della rete come primo approccio conoscitivo fra l'utente/visitatore e gli istituti museali è stata più volte messa in evidenza. Pertanto, la disponibilità di informazioni online sull'accesso al museo, sulle collezioni, sui servizi, sulle attività extra -inclusi social network, applicazioni, ecc.- e la loro efficacia in termini di aggiornamento ed esaustività delle informazioni, diventano di primaria importanza.»⁴⁰

Risulta ormai inattuabile una comunicazione che non sfrutti la tecnologia digitale. Anzi, con il passare del tempo, le due sono diventate inseparabili.

Nel mondo attuale abbiamo da un lato il patrimonio museale e culturale che fornisce continuamente informazioni, contenuti e spunti di riflessione, dall'altro le nuove tecnologie che sono costantemente alla ricerca di questi elementi per elaborare materiale volto ad attirare l'attenzione del pubblico, e utile per costruire una comunicazione a doppio senso con esso.

Negli ultimi decenni abbiamo assistito allo sviluppo di tecnologie digitali che hanno dimostrato sempre più il loro potenziale comunicativo, sono in grado di rivolgersi in maniera differenziata e precisa a seconda della tipologia di utenti, assistendoli, guidandoli e coinvolgendoli in base ai loro desideri e aspettative.

È necessario, tuttavia, tenere conto del fatto che per comunicare digitalmente in maniera efficace non è sufficiente mettere dispositivi tecnologici nelle mani degli utenti, ma è necessario lavorare sulla consapevolezza, sulle funzioni e talvolta sui problemi che tali strumenti presentano.

Per questo motivo è necessario che un museo, innanzitutto, comprenda quali siano le proprie esigenze e gli elementi fondamentali che dovrebbero caratterizzare la sua comunicazione, e solo in seguito scegliere le tecnologie funzionali a questo scopo, mettendo in atto la cosiddetta *Digital Content Strategy*, ossia l'analisi, la pianificazione e la realizzazione, dei propri contenuti digitali, attraverso scelte ben ponderate⁴¹.

Non esiste una strategia "di base" a cui le istituzioni possono fare riferimento o da cui partire per strutturare le proprie e non ve n'è nessuna che può essere applicata universalmente.

Vi sono alcune specifiche molto importanti che i musei devono considerare per costruirne una in linea con la propria identità e obiettivi. Si pensi per esempio alle caratteristiche di ciascuna tipologia di istituzione, da chi sono costituiti i pubblici abituali e quelli potenziali, il territorio e i legami con esso, i competitor ma anche la disponibilità economica. Questi sono tutti elementi da valutare prima di

⁴⁰ MIC 2018.

⁴¹ CATALDO-PARAVENTI 2023, cap. 19, pp. 331-346.

elaborare una strategia che preveda la scelta di strumenti comunicativi, tecnologici, finalizzati alla diffusione dei contenuti.

2 Le tecnologie in ambito museale

Premessa

Il seguente capitolo non pretende di essere esaustivo e di analizzare tutti gli strumenti tecnologici e informatici che nel tempo sono stati introdotti in ambito museale e la loro storia, ma vuole analizzare alcune delle principali innovazioni che hanno modificato non solo il rapporto tra le istituzioni e l'evoluzione tecnologica, ma anche l'interazione tra musei e pubblico. Si farà inoltre un approfondimento sulla tecnologia dell'Intelligenza Artificiale (IA) in quanto premessa importante per la presente ricerca.

2.1 Quando il digitale

Non è semplice ricostruire come le tecnologie, in particolar modo quelle digitali, siano diventate parte integrante del lavoro quotidiano delle istituzioni museali⁴².

La disciplina che mette in relazione le scienze umanistiche e le innovazioni tecnologiche e digitali viene detta Digital Humanities. Un campo la cui nascita viene fatta risalire agli anni Settanta in particolare in ambito universitario dove furono realizzati numerosi progetti dedicati alla catalogazione di opere d'arte e alla costruzione di archivi digitali⁴³. In Italia, la concezione dell'Informatica Umanistica come disciplina autonoma nasce negli anni Ottanta all'Università di Roma La Sapienza, in particolare grazie a Tito Orlandi che nel 1984 fondò il gruppo di ricerca "Informatica e discipline Umanistiche" che lavorò su tematiche fondamentali e che portò a numerose pubblicazioni, tra cui il celebre manuale di Orlandi "Informatica Umanistica". Costui, nel 1991 fondò il Centro Interdipartimentale di Servizi per l'Automazione nelle Discipline Umanistiche (CISADU) mentre Giuseppe Gigliozzi fondò il Centro Ricerche Informatica e Letteratura (CRILET) per la creazione di risorse digitali per l'analisi, la digitalizzazione e la codifica di testi, in particolare grazie alla diffusione del linguaggio di markup XML e della Text Encoding Initiative che si impose come programma di riferimento per la digitalizzazione testuale⁴⁴.

A questi studi hanno fatto riferimento, nel tempo, altri lavori e importanti pubblicazioni concentrati nell'ambito museale, tra cui quelli dell'Archive and Museum Informatics che dal 1997 organizza

⁴² MANDARANO 2024.

⁴³ *Ivi*, cap. 1.

⁴⁴ CIOTTI 2018.

annualmente la conferenza “Museum and the Web”; e dal 1991 al 2007 quelle dell’International Cultural Heritage Informatics Meeting⁴⁵.

I primi a musei ad aderire alle prime innovazioni tecnologiche degli anni Settanta e Ottanta furono i musei della scienza e della tecnica che introdussero delle postazioni interattive. Ma solo verso i primi anni Novanta l’informazione museale venne strutturata in maniera ipertestuale grazie a computer che furono predisposti come macchine con cui interagire.

Una tappa fondamentale è stata la diffusione in ambito domestico e lavorativo dei personal computer seguita dall’avvento del World Wide Web nei primi anni Novanta e di software di navigazione – browser, che permettevano la navigazione tra contenuti della rete.

L’avvento di Internet è stato chiaramente la rivoluzione più importante del XX secolo, è il simbolo dell’era digitale e ha permesso di collegare le persone, creando connessioni e favorendo la comunicazione e lo scambio di dati attraverso. Di conseguenza, questo ha permesso la creazione e la navigazione tra siti web utilizzando il protocollo di comunicazione Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) e come protocollo di linguaggio TCP-IP e diversi browser -o programmi di navigazione- come Mosaic nel 1993, Netscape, Microsoft Internet Explorer ed altri fino ad arrivare a Google Chrome⁴⁶.

Già a quei tempi, alcuni musei iniziarono a creare i loro primi siti web e alcuni pionieri come il Louvre e il British Museum iniziarono dei progetti di digitalizzazione e catalogazione delle loro opere; altri crearono dei portali per la ricerca delle immagini come WebMuseum, del 1994, e Web Gallery of Art del 1996.

Negli anni Duemila l’avvento del WEB 2.0 portò a un cambiamento radicale della comunicazione che passò dall’essere verticale (da uno a molti) e intermediata (con dei filtri), a una tipologia orizzontale (molti a molti), che aprì la rete a una dimensione sociale e di conseguenza la trasformò in un luogo di partecipazione, condivisione e produzione di contenuti. Da quel momento varie attività della realtà analogica furono trasposte nel mondo virtuale, tra cui alcune di quelle museali⁴⁷. Nel 2001 fu fondata Factum Arte: un gruppo di professionisti di diversi settori (architetti, ingegneri, informatici, conservatori, ...) cominciarono a dedicarsi alla produzione di opere d’arte contemporanea e, grazie a tecniche di scansione di altissima qualità, iniziarono a creare dei facsimili di oggetti reali con lo scopo di preservare opere fragili o che si trovano in situazioni di rischio.

⁴⁵ <https://www.archimuse.com/>

⁴⁶ BONACINI 2011a, pp. 145-149.

⁴⁷ MANDARANO 2024, pp. 27-28.

Col passare degli anni cominciarono a diffondersi in maniera sempre più importante archivi di immagini ad altissima definizione che avevano l'obiettivo di svolgere diverse funzioni: i documenti in versione digitale possono essere archiviati per molto tempo ed essere messi a disposizione di un ampio pubblico in modo tale che questo li possa consultare in qualsiasi momento, senza correre il rischio di deteriorare il bene.

Nel 2011 viene fondato il MetaLab di Harvard, un centro dedicato allo studio e alla comunicazione dell'arte e delle discipline umanistiche in relazione alle tecnologie e alla rete. Il lavoro dei ricercatori che ne fanno parte tutt'oggi cerca di chiarire quali siano i metodi più corretti e adeguati nella costruzione delle relazioni tra beni culturali e tecnologie informatiche. Nello stesso anno fu istituita l'Associazione per l'informatica umanistica e la cultura digitale che:

«Diffonde la riflessione metodologica e teorica, la collaborazione scientifica e lo sviluppo di pratiche, risorse e strumenti condivisi nel campo dell'informatica umanistica e nell'uso delle applicazioni digitali in tutte le aree delle scienze umane. Promuove inoltre la riflessione sui fondamenti umanistici delle metodologie informatiche nel campo delle culture di rete.⁴⁸».

Le tecnologie vengono inserite anche negli allestimenti per creare installazioni multimediali, ambienti immersivi e coinvolgenti che portano il visitatore in realtà diverse da quella in cui vive.

A Roma, nel 2020, il Ministero della Cultura (MiC) fonda Digital Library, Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di assistere le istituzioni culturali nel processo della *trasformazione digitale* che prevede non solo la digitalizzazione delle collezioni ma anche un'innovativa gestione delle stesse, a seconda delle nuove modalità di interazione tra musei e società⁴⁹. Infatti, ad oggi vi sono numerosi progetti⁵⁰ che hanno l'obiettivo di mettere in rete e di fondere in un solo "luogo" virtuale la conoscenza e il sapere custodito presso le istituzioni culturali, in particolar modo unendo database già esistenti o che sono nati negli ultimi anni; in Italia specificatamente sono stati fatti passi molto importanti grazie ai fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Oltre alle tecnologie descritte, vengono pensati dei progetti basati su approcci più immersivi e coinvolgenti per creare delle esperienze che permettano una collaborazione tra utenti e istituzioni culturali. Queste soluzioni stanno entrando in maniera sempre più marcata all'interno della società iperconnessa in cui viviamo e soprattutto nella vita quotidiana delle persone.

⁴⁸ <https://www.aiucd.it/>

⁴⁹ <https://digitallibrary.cultura.gov.it/>

⁵⁰ MANDARANO 2024, pp. 33-38.

A seguito dell'utilizzo sempre più diffuso delle tecnologie digitali, anche le istituzioni culturali le hanno fatte proprie e le impiegano per svariate attività come la comunicazione, la valorizzazione, la gestione e l'educazione al proprio patrimonio. Oggi, molte fasi della produzione culturale sono caratterizzate da processi digitali; non solo utilizzano software sempre più specifici per l'ambito culturale, vantaggiosi per gli addetti ai lavori, ma cercano di sfruttare al meglio anche strumenti per la comunicazione di massa come le piattaforme social, che hanno permesso ai musei di uscire dalle proprie mura ed entrare, anche con una frequenza quotidiana, nella vita delle persone. Infatti, la facilità di diffusione e riproduzione di oggetti culturali, ha portato a una maggiore accessibilità, consumo e possesso di questi da parte degli utenti e di conseguenza anche a una riduzione dei costi di gestione.

La crescita esponenziale di Internet, oggi utilizzato da oltre 5 miliardi di persone, ha favorito una circolazione e diffusione di informazioni senza precedenti. Questo fenomeno ha dato origine a una società fondata sulla comunicazione e sull'interazione continua nell'ambiente digitale, dove le persone non sono più legate a un luogo fisico o a uno strumento specifico, ma unicamente all'accesso alla rete.

Parallelamente, lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione wireless, come Wi-Fi e Bluetooth, ha ulteriormente facilitato l'accesso e lo scambio di dati. In questo contesto hanno assunto un ruolo sempre più centrale i dispositivi portatili, che nel tempo si sono evoluti per rispondere alla crescente quantità e complessità delle informazioni da gestire.

Grazie a queste nuove possibilità negli ultimi due decenni sono nati i social network (Facebook, Twitter, Instagram) e le piattaforme per l'aggregazione e lo scambio virtuale (MySpace, Yahoo, Reddit), strumenti che tutt'oggi vengono utilizzati dalle istituzioni museali⁵¹.

Queste evoluzioni storiche hanno portato alla nascita dei cosiddetti *musei virtuali* ovvero le "duplicazioni digitali dei musei e delle loro collezioni"⁵², un prodotto comunicativo messo a disposizione del pubblico da un'istituzione, basato su interattività ed immersività.

In base alla definizione si presuppone l'esistenza di un museo reale che si amplia e si sviluppa grazie ai servizi offerti dal web, ma questo non è sempre vero in quanto vi sono dei casi di musei esclusivamente virtuali che esistono solo on-line e non hanno un riferimento nella realtà. Ne esistono di diversa natura e vengono classificati in base ad alcune caratteristiche: i contenuti, i tipi di

⁵¹ *Ibidem*, pp. 30-34.

⁵² «di conseguenza, l'espressione museo virtuale si usa per indicare la duplicazione digitale di un museo e delle sue collezioni [...], dunque, un sistema informativo, collegato ad un'istituzione museale reale, veicolato attraverso Internet ed il sito web del museo che eroga diverse tipologie di dati.». BONACINI 2011a, pp. 169-170.

interazione, e la durata di queste, ma anche a seconda dello scopo, dei sistemi di distribuzione e all'accessibilità che garantiscono⁵³.

Negli ultimi anni abbiamo assistito allo sviluppo di tecnologie che hanno messo in luce il potenziale comunicativo di strumenti digitali che permettono di interagire direttamente e in maniera diversificata a seconda degli utenti, possono fornire loro assistenza e accompagnarli, coinvolgerli creando esperienze interattive, e che, se utilizzati e pensati in maniera corretta, costituiscono un mezzo efficace a disposizione delle istituzioni per trasmettere e ricevere un messaggio.

2.2 Perché il digitale

Possiamo distinguere principalmente due diverse spinte che hanno guidato e portato all'introduzione e all'evoluzione delle tecnologie in ambito museale: da un lato la necessità di mettere in condivisione dati scientifici tra gli studiosi, dall'altro, il bisogno sempre più indispensabile di aprirsi agli utenti e alle nuove sfide lanciate dalla società contemporanea, che attribuisce al museo una nuova centralità. Non solo per l'importanza che oggi viene attribuita alla conoscenza, ma anche per la percezione che l'accesso al patrimonio culturale sia un diritto imprescindibile ed anche per l'impatto che la rivoluzione digitale ha avuto nella società.

I cambiamenti dovuti all'uso delle cosiddette Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) sono riconoscibili nei contesti museali e in diverse attività che questi svolgono⁵⁴:

1. La gestione di archivi e collezioni, che include lo studio, la conservazione e la tutela degli artefatti, e che permette di espletare diversi compiti, tra cui anche quelli dell'educazione e della divulgazione;
2. La progettazione e l'interpretazione delle esposizioni, mediante la presentazione delle informazioni in maniera accessibile e creativa, quindi, per esempio, anche attraverso il sito web e i social network;
3. Il miglioramento dell'esperienza di visita e la creazione di un'esperienza che possa definirsi partecipativa e *user centered*.

In questi tre casi, tutte le professionalità presenti nel museo devono tenere conto delle esigenze dei beni che costituiscono le collezioni, ma anche considerare le caratteristiche delle tecnologie che scelgono di utilizzare in quanto devono soddisfare determinati requisiti come quelli di accessibilità,

⁵³ Per approfondire la tematica dei musei virtuali si veda PESCARIN 2016.

⁵⁴ MINOSKA-PAVLOVSKA 2019.

di sostenibilità nel tempo, economica, e di manutenzione⁵⁵; sempre in linea con gli obiettivi e l'identità dell'istituzione.

Sono numerosi i vantaggi che i musei possono trarre dall'evoluzione tecnologica e digitale, in particolare dai servizi di comunicazione e di interazione che offrono⁵⁶. Innanzitutto, un museo può avere l'opportunità di conoscere le caratteristiche dei propri visitatori (i consumatori) e dunque le loro necessità e aspettative per quanto riguarda la fruizione, prima che essa avvenga. È possibile utilizzare strumenti come il sito web o i social media per creare dei canali di comunicazione diretta tra museo e utenti attraverso i quali raccogliere dati su di essi e in base a questi capire attraverso quale modalità offrire i servizi. La comunicazione bidirezionale e attiva tra le parti permette agli utenti di diventare parte attiva nel processo decisionale e di strutturazione dell'offerta che in tal modo può rispondere fino in fondo alle necessità di entrambi gli interlocutori. Inoltre, i dati raccolti sui fruitori possono essere conservati in database appositi ed essere consultati o analizzati per la costruzione di progetti o per il marketing e la fidelizzazione.

Internet ha portato con sé molte novità, tra cui un aumento dell'accessibilità alle informazioni, ma ha anche favorito un cambiamento nella relazione tra museo e visitatore: l'oggetto alla base di essa non è più unicamente la collezione fisica; e il luogo in cui avviene lo scambio non soltanto l'ambiente fisico del museo. È possibile, perciò, affermare che le tecnologie hanno portato ad un ampliamento ma anche a un "miglioramento degli strumenti relazionali di cui oggi un museo dispone"⁵⁷. In altre parole, per avere una comunicazione efficace non basta più avere un buon sito web o un catalogo online ma occorre mettere a disposizione un'offerta varia e multimediale che risponda alla crescente domanda culturale che si differenzia in base alle tipologie di stakeholders.

2.3 Quale digitale

Di seguito vengono presentate in ordine cronologico a partire dalla meno recente, le tecnologie che, negli ultimi decenni, hanno assunto un ruolo importante presso le istituzioni culturali. L'obiettivo è mettere in evidenza le caratteristiche più significative dal punto di vista comunicativo e divulgativo, con particolare attenzione al loro impatto nel settore del Cultural Heritage e, in modo specifico, nell'ambito museale.

⁵⁵ CATALDO-PARAVENTI 2023, cap. 16.

⁵⁶ BONACINI 2011a, pp. 149-154.

⁵⁷ «Ad un miglioramento degli strumenti relazionali di cui oggi un museo dispone, sono aumentate l'autonomia della clientela e la sua capacità di avere maggiore forza nelle transizioni.» *Ivi*, p. 151.

Banche dati e archivi digitali – tra gli anni Settanta e Ottanta si ebbero alcuni tra i primi progetti digitali dedicati all’ambito culturale, cioè quelli legati alla catalogazione e alla gestione automatizzata di raccolte di dati ed archivi. Inizialmente si trattava di soluzioni pensate e realizzate per un utilizzo da parte di ricercatori e studiosi, ma con l’arrivo del web iniziarono a svilupparsi progetti che prevedevano la condivisione in rete e di conseguenza anche ad un pubblico più ampio⁵⁸. Oggi sono oggetti indispensabili attraverso cui i musei possono diffondere e valorizzare le proprie collezioni e costituiscono la versione digitalizzata del patrimonio del museo⁵⁹. Oggetti digitali ed informazioni vengono solitamente inseriti in dei database, ossia motori di ricerca interni, che permettono di fare delle ricerche di beni in base a dati o caratteristiche e molto spesso scaricare le informazioni su un PC.

Ad oggi banche dati e archivi digitali e digitalizzati sono estremamente diffusi. Si presentano di seguito due esempi: Europeana⁶⁰ è una biblioteca digitale europea, multilingue e multimedia, che raccoglie un patrimonio proveniente da 3700 istituzioni culturali di 27 Paesi dell’Unione Europea, che la finanziano, ed è stata lanciata in rete nel 2008. Si tratta di un progetto che ha diversi obiettivi tra cui favorire l’aggregazione di conoscenza, l’innovazione e il sostegno, rendere il patrimonio aperto ed accessibile e prevede nuove e diverse modalità di fruizione del patrimonio culturale e scientifico condiviso dagli europei⁶¹.

Anche Google nell’ultimo decennio ha messo a disposizione del pubblico alcuni software o applicativi utili anche nel settore del patrimonio culturale. Nello specifico, nel febbraio del 2011 ha presentato Google Art Project -oggi Google Arts&Culture-: un portale telematico che permette l’accesso alle collezioni digitalizzate di diciassette importantissimi musei mondiali, dando la possibilità di sportarsi virtualmente nelle sale e osservare le opere d’arte che vi sono conservate a pochi centimetri di distanza, creando un’esperienza molto simile -se non migliore- rispetto a quella che si potrebbe vivere fisicamente in un museo⁶². Nel 2018 Google presentò il progetto Open Heritage, ossia un archivio digitale di beni culturali che si trovano a rischio in quanto soggetti a pericoli come guerre, cambiamenti climatici o disastri naturali⁶³. Ad oggi l’applicazione di Google si è sviluppata verso il lato dell’*edutainment*; infatti, è possibile giocare con le opere d’arte, imparando delle nozioni storiche e tecniche su di esse.

⁵⁸ Si veda nello specifico MANDARANO 2024, pp. 20-26.

⁵⁹ Per la definizione di banche dati e archivi si veda BONACCINI 2011b, p.131.

⁶⁰ <https://www.europeana.eu/it>

⁶¹ MANDARANO 2022, pp. 88-90

⁶² BONACCINI 2011.

⁶³ MANDARANO 2022, pp. 90-91.

Audioguida – sicuramente uno dei sistemi più conosciuti per la fruizione dei musei, le prime risalgono agli anni Ottanta. Sono molto diffuse e riscuotono ancora successo nonostante l'attuale aumento ed espansione di applicazioni che le sostituiscono⁶⁴, infatti si confermano come uno strumento molto semplice da utilizzare. Ne esistono differenti tipologie, ma generalmente si tratta di dispositivi che permettono di scegliere un contenuto da approfondire selezionando il numero o il codice corrispondente ad esso; un'azione che dà avvio alla riproduzione di un file audio con una voce narrante che procede nel racconto o nella spiegazione. Si tratta solitamente di dispositivi che vengono utilizzati in maniera individuale, vengono accostati all'orecchio oppure è possibile connettersi degli auricolari. Il limite principale è costituito dal fatto che le opere o le tematiche approfondite sono scelte a priori e non necessariamente dall'utente; dunque, in maniera indipendente rispetto ai suoi interessi; l'unica scelta che è concessa è quella di decidere o meno se e in quale misura ascoltare il contenuto.

Sito web – Dagli anni Novanta costituisce il primo punto di contatto con il visitatore ed è lo strumento più comune che le istituzioni utilizzano per presentarsi in rete. Lo scopo principale che ha è quello di fornire agli utenti informazioni riguardo al museo, alle sue collezioni, all'organizzazione e ai servizi che mette a disposizione, e agli aggiornamenti che possono interessare potenziali visitatori. Negli anni e con lo sviluppo della tecnologia i siti web sono stati modificati e ampliati nei contenuti. Spesso infatti presentano degli approfondimenti, magari in forma testuale o multimediale (esempio a video), su determinate tematiche, incrementando l'offerta informativa e di contenuti⁶⁵. Numerosi musei hanno deciso di caricare nei loro siti web l'intero catalogo delle collezioni, permettendone l'accesso in maniera ininterrotta a visitatori reali e virtuali, favorendo dunque il consumo domiciliare delle stesse e una nuova tipologia di fruizione delle opere in quando l'utente può scegliere il luogo, l'orario, la durata e su quali oggetti concentrare la sua attenzione⁶⁶. È opportuno evidenziare, anche se non rientra direttamente nell'ambito di questa tesi, che la pubblicazione dei contenuti è inevitabilmente soggetta alle autorizzazioni legate ai diritti d'autore delle opere museali. Ad oggi quindi non sono più solamente degli spazi dove reperire informazioni ma luoghi di condivisione dove il museo può svolgere i suoi compiti di valorizzazione della collezione, di educazione al patrimonio, di diffusione del sapere ma anche di divertimento.

Un aspetto cruciale che i siti web museali devono tenere conto è quello dei differenti utenti che possono farne uso (utente occasionale, studioso, pubblico in età scolare, ...) ⁶⁷ e i momenti in cui può essere utilizzato: non solo per la ricerca di informazioni nella fase antecedente alla visita, ma anche

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ MANDARANO 2022, pp. 66-72.

⁶⁶ CATALDO-PARAVENTI 2023.

⁶⁷ *Ivi*, p. 272.

per la fase di post-fruizione in cui è indispensabile fornire agli utenti tutti gli approfondimenti e le informazioni necessarie per rendere l'esperienza il più completa ed esaustiva possibile, mantenendo il contatto con i visitatori anche nel momento in cui non si trovano più fisicamente in museo, si crea così una comunicazione costante e bidirezionale tra le parti⁶⁸. La reperibilità e l'accessibilità di un sito, insieme a una navigazione semplificata che offra un'interfaccia intuitiva e facilmente individuabile sul web, devono rispecchiare non solo lo stile comunicativo dell'istituzione, ma anche la sua missione e i suoi obiettivi⁶⁹. Per questo motivo il sito dovrebbe essere parte integrante della strategia digitale e comunicativa, prevedendo il coinvolgimento di diverse professionalità: esperti di comunicazione digitale, informatici, ma anche curatori, conservatori ed educatori.

Totem e tavoli multimediali – si tratta di sistemi comunicativi, tendenzialmente degli schermi, spesso touch, che permettono ai visitatori di approfondire alcune tematiche legate al percorso di visita o alle collezioni. La principale distinzione si basa sull'interazione che l'utente ha con essi. I prodotti a bassa interazione, spesso costituiti da info-point, sono postazioni di supporto e quindi contengono approfondimenti a tematiche specifiche, come opere esposte o la ricostruzione di precisi contesti; altre volte possono essere utilizzati per ottenere feedback dai visitatori. Quelli ad alta interazione, le work-station, possono costituire dei punti di partenza e accogliere i visitatori nelle prime parti del percorso espositivo, dandogli la possibilità di costruire un percorso in base ai loro interessi personali. Permettono di dare l'accesso ad informazioni di carattere generale sul museo, sui percorsi, e agli archivi, siano essi di dati, immagini o altro. È importante che questi strumenti presentino delle interfacce facilmente utilizzabili e comprensibili, e che i contenuti inseriti risultino adeguati a una fruizione veloce, spesso svolta in piedi, che non appesantisca la visita, ma che anzi riesca a coinvolgere le persone. Inoltre, deve rispecchiare nella forma e nei contenuti l'immagine del museo, la sua identità e tutto il restante apparato comunicativo.

Realtà aumentata, virtuale, mista e ambienti immersivi – si tratta di tecnologie che già dalla fine degli anni Novanta permettono di arricchire l'esperienza della fruizione dei beni culturali, attraverso la creazione di una relazione più o meno profonda tra utente e ambiente circostante. La realtà aumentata (AR, augmented reality) permette di apportare delle modifiche alla realtà fisica associando a questa delle informazioni digitali attraverso l'utilizzo di strumenti come smartphone o altri device. Il visitatore si muove nel contesto reale in cui si trova, che viene arricchito con informazioni multimediali come immagini, animazioni, video e testi. Con realtà virtuale (VR, virtual reality), invece, viene indicato un ambiente digitale tridimensionale diverso dalla realtà dove è possibile

⁶⁸ BONACINI 2011b., pp. 122-126.

⁶⁹ COLOMBO 2020, pp. 73-78

interagire con gli elementi presenti; questa è legata all'utilizzo di particolari dispositivi immersivi e indossabili come dei visori, collegati a un computer o una applicazione. Quando a questi device sono associati altri dispositivi che permettono di coinvolgere più sensi (vista, udito tatto), per esempio auricolari, guanti o tute, è possibile parlare di realtà immersiva⁷⁰. Si fa riferimento alla realtà mista quando quella aumentata e quella virtuale si uniscono per creare un'esperienza unica, come nel caso dell'Augmented virtuality dove gli oggetti reali sono inseriti nei mondi virtuali⁷¹.

Queste tecnologie, se associate a computer grafica e ricostruzioni 3D, si rivelano strumenti molto utili nel caso in cui si vogliano ricreare luoghi o ambienti che non esistono più come edifici storici, monumenti, città o aree archeologiche, mettendo a disposizione degli utenti strumenti che migliorano e approfondiscono la conoscenza di determinati argomenti, che permettono di apprendere delle nozioni attraverso un'esperienza fisica ed emotiva, che ha spesso anche lo scopo di intrattenere gli utenti, infatti si parla di esperienze di *edutainment*. Grazie all'utilizzo di queste tecnologie l'esperienza di fruizione cambia, il visitatore non ha più un ruolo passivo e gli viene data la possibilità di sperimentare, sfruttare le conoscenze acquisite e successivamente di condividere le proprie impressioni ed emozioni.

In ambito culturale le principali applicazioni della tecnologia della realtà sono divisibili in quattro tipologie⁷². Nella prima vi sono le soluzioni in cui la realtà aumentata è utilizzata all'esterno della struttura museale, sul territorio che la ospita, attraverso contenuti che permettono all'utente di sovrapporre informazioni digitali a ciò che stanno osservando nella realtà in punti specifici.

La seconda è quella in cui questa tecnologia viene utilizzata per arricchire in contenuto informativo attraverso contenuti multimediali legati ad artefatti fisici. Le ultime due tipologie sono inerenti alla possibilità di utilizzare la realtà aumentata per creare nuove forme d'arte o sfruttarle in attività che fondono quelle reali a quelle virtuali. Possono inoltre essere utilizzate per fruizioni particolari dedicate alle persone con disabilità.

Piattaforme social – vengono presentate per anno di fondazione.

A partire da questo piccolo elenco è possibile notare come tra le piattaforme dei social media rientrino servizi di tipologie differenti, tuttavia presentano delle caratteristiche comuni: si tratta innanzitutto di applicazioni web dinamiche, che consentono un'interazione più o meno attiva tra gli utenti e che propongono contenuti in base agli interessi di questi ultimi; infatti, sono basati sugli User Generated

⁷⁰ MANDARANO 2022, pp. 150-156.

⁷¹ ZANE 2022, p. 160.

⁷² SOLIMA 2022, pp. 161-162.

Content (UGC): prodotti generati e condivisi dagli stessi utenti⁷³. Ciò permette a chiunque di avere a disposizione un proprio spazio per raccontare e raccontarsi e favorisce la connessione tra persone e di conseguenza la costruzione di comunità. Oltre a questi elementi i social condividono alcune caratteristiche come la multidirezionalità dell'informazione, l'autopropulsione (gli utenti stessi creano i contenuti e li pubblicano), l'aggregazione (si sviluppano relazioni in base agli interessi comuni) e la condivisione (non solo di contenuti ma anche di esperienze, conoscenze ed emozioni).

- **Facebook:** fondata nel 2004, attualmente è la piattaforma appartenente al gruppo Meta più utilizzata al mondo. Semplice e diffusissima, ormai fa parte della vita quotidiana di moltissime persone ed è la piattaforma più utilizzata dai musei che la considerano un canale fondamentale per la propria comunicazione⁷⁴. È necessario sottolineare la differenza tra profili e pagine di Facebook: a differenza dei profili, le pagine non hanno un limite di contatti e mettono a disposizione di chi le gestisce strumenti di analisi per la propria attività, come informazioni e statistiche su seguaci e su contenuti pubblicati, la programmazione del calendario, le sponsorizzazioni, ecc., servizi che vengono gestiti da un unico pannello di controllo grazie a Meta Business Suite. I contenuti adatti a questo social possono essere di tipo narrativo, testuale e video e può:

«Essere utilizzato per diversi tipi di comunicazione: dal lancio di un evento (inaugurazione di una mostra, presentazione di un libro, lancio di uno spettacolo), alla diffusione della conoscenza dell'istituzione legata a contenitore e contenuti (il racconto delle opere, della loro storia, dell'utilizzo di determinati oggetti, del loro restauro); dalle comunicazioni estemporanee (chiusure straordinarie, lavori in corso), al coinvolgimento tramite contest.»⁷⁵.

Facebook si rivela dunque un mezzo utile per narrare tutto ciò che avviene in museo, ma è molto importante anche l'aspetto dell'interazione con i seguaci -i“*follower*”-. I contenuti, infatti, devono catturare l'attenzione delle persone, con un tono coinvolgente, una grafica piacevole e argomenti interessanti.

- **YouTube:** il primo video caricato su questa piattaforma risale all'aprile del 2005, due mesi dopo la sua creazione, ma fu acquistata l'anno seguente da Google ed è disponibile in Italia dal 2007. La sua funzione principale è dedicata al caricamento di video che possono essere guardati dagli utenti; tra questi, coloro che sono proprietari di un account possono caricare i

⁷³ Si veda SOLIMA 2022, pp. 193-195.

⁷⁴ MANDARANO 2022, p. 116.

⁷⁵ *Ibidem*.

propri filmati, guardare e commentare quelli degli altri, e specificare se il contenuto è di loro gradimento oppure no, con pollice recto o pollice verso. Si tratta di un enorme archivio di video che possono durare da pochi secondi a svariate ore -non vi è un limite di tempo-, il cui obiettivo è quello di attirare l'attenzione degli utenti. I video sono caratterizzati da un titolo e possono essere accompagnati da una descrizione e dai tag che li caratterizzano e li rendono più accattivanti. YouTube è un mezzo attraverso cui le istituzioni museali possono raccontarsi e raccontare; per esempio: cosa avviene dietro le quinte, le diverse attività svolte, le persone che lavorano al museo, curiosità o contenuti didattici. Tuttavia, è importante che i musei chiariscano una linea ben precisa su cosa e come comunicare attraverso questa piattaforma, con contenuti riconoscibili, originali e che siano in linea con lo stile comunicativo generale del museo.

- **X (ex Twitter):** nasce nel 2006 grazie a Jack Dorsey ed è una piattaforma di “microblogging” ovvero vengono postati dei brevi messaggi di testo per un massimo di 280 caratteri. Per l'immediatezza e la semplicità del suo funzionamento ottiene molto successo e diventa uno dei mezzi più efficaci per la comunicazione, in particolare per la pubblicazione di notizie quotidiane. Nel 2022 viene acquistata da Elon Musk e l'anno successivo prende il nome di X. La brevità dei contenuti è una caratteristica importante perché impone una scelta molto specifica di termini e contenuti ma anche del linguaggio che si vuole utilizzare. Le parti testuali possono essere accompagnate da immagini o video ed è possibile mettere “mi piace” -il link-, commentare e ricondividere i post. Una caratteristica fondamentale di X è il persistere dell'utilizzo degli hashtag che non fungono solo da parola chiave ma anche per identificare e contraddistinguere il focus del discorso⁷⁶.

Si tratta di una piattaforma usata dai musei in quanto permette loro di raccontare, anche in tempo reale, degli eventi grazie al “*live tweeting*”, oppure creare contenuti particolari che seguendo i trend del momento, si pensi per esempio all'iniziativa della #Museumweek, lanciata nel 2014 a cui ogni anno partecipano sempre più istituzioni. La piattaforma costituisce luogo di scambio tra musei ed utenti, tuttavia, a causa della presenza di altre piattaforme social che si sono imposte negli anni e vista la necessità di costruire una comunicazione dedicata a questa piattaforma specifica, alcune istituzioni l'hanno abbandonata o hanno ridotto visibilmente la loro attività⁷⁷.

⁷⁶ MANDARANO 2022, pp. 125-126.

⁷⁷ *Ibidem*.

- **Instagram:** nasce nel 2010 come piattaforma dedicata ai dispositivi Apple, ma successivamente viene resa disponibile anche a quelli Android. La caratteristica principale di Instagram è che si basa su una comunicazione visuale, e dunque sulle immagini. A partire dal 2011 gli utenti hanno la possibilità di aggiungere degli hashtag alle immagini, per renderle rintracciabili e farle rientrare in determinati canali tematici. Nel 2013 viene data la possibilità di caricare anche dei brevi video di 15 secondi al massimo e tre anni dopo vengono introdotte le stories, ovvero foto o video la cui pubblicazione dura massimo 24 ore e che si cancellano automaticamente a meno che non vengano inserite nelle “storie in evidenza”; mentre gli altri contenuti vengono salvati nel *feed*. Buona norma per una comunicazione ottimale su questa piattaforma è l’individuazione di un design semplice e riconoscibile che connetta tutti i contenuti e che li renda riconoscibili ed associabili tra di loro, e nel caso di un’istituzione culturale che siano coerenti all’identità visiva dell’istituzione. Anche la parte testuale deve essere costruita in maniera adeguata, che sia solo una *caption*, il titolo dell’opera fotografata o un intero paragrafo che ne racconta la storia deve dare agli utenti informazioni e contenuti interessanti, coinvolgenti, e che soprattutto stimolino le persone a porre domande o commentare i post, in quanto anche su Instagram è fondamentale l’aspetto dell’interazione che è costituita dai commenti, ma anche dai “mi piace” e dalle condivisioni dei contenuti, ossia elementi importanti che permettono di costruire una community. Vista la base visiva è un ottimo mezzo comunicativo per i musei, adatta per la diffusione di contenuti culturali che possono essere creati seguendo i *trend* del momento, oppure associati ad hashtag popolari che permettono di aumentare e migliorare la visibilità. Instagram è una piattaforma di uso diffuso tra i musei, che sempre più spesso creano degli hashtag definiti “brandizzati” ovvero legati al museo, alle sue caratteristiche e attività, che possono essere usati da tutti, magari per condividere scatti o video realizzati tra le sale d’esposizione⁷⁸. Inoltre, molte istituzioni cercano di diventare sempre più “social” e appetibili, tanto che alcune hanno realizzato degli spazi dedicati ad hoc per scattare dei selfie o delle foto, e sempre più spesso vengono realizzate le cosiddette mostre instagrammabili⁷⁹, a riprova di quanto il coinvolgimento dei visitatori e degli utenti sia fondamentale per la comunicazione museale.
- **Twitch** – nonostante si trovi sul mercato dal 2011 ha iniziato a imporsi in maniera significativa dal 2019 e successivamente a diventare celebre soprattutto durante la pandemia⁸⁰. Nasce da Justin.tv come una categoria particolare ma divenne una piattaforma a sé dedicata al live

⁷⁸ MANDARANO 2024, pp. 119-1234

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ *Ivi*, pp. 134-135.

streaming del gaming online che Amazon acquistò nel 2014. Attualmente i creator che ne fanno parte non sono solo degli appassionati che si riprendono mentre giocano e permettono che altri utenti commentino ed interagiscano, ma sempre più spesso vengono organizzate competizioni fra giocatori, anche a livelli professionistici. Ogni contenuto viene inserito in una categoria, come per esempio gioco, musica, cinema, o altri. L'aspetto su cui si basa questo sistema però è la community che gli streamer devono essere in grado di creare e gestire, per esempio trasmettendo quotidianamente (tanto che qualcuno arriva a pubblicare dirette che durano anche 24 ore) ed instaurando un legame importante con chi ne fa parte. Nel contesto della divulgazione culturale trova applicazione in special modo per quanto riguarda l'ambito archeologico con numerosi progetti che sono stati proposti e che sono stati seguiti in streaming da un elevato numero di utenti e si sono quindi rivelati contenuti di successo⁸¹.

- **TikTok** – un social network cinese, lanciato nel 2016 con il nome “Musical.ly” che due anni dopo venne acquistato dall'azienda cinese ByteDance e prese il nome attuale. Il sito ne riporta mission e definizione, infatti si legge che TikTok: «Non ti aiuta solo a trovare ciò che ti piace e ti permette di scoprire ciò di cui non sapevi di avere bisogno. TikTok riunisce le community, che possono liberare la loro creatività e condividere storie autentiche.»⁸². La piattaforma è dedicata alla condivisione di video con basi musicali, che inizialmente avevano una durata massima di 15 secondi, ad oggi è possibile che raggiungano i dieci minuti. I video possono essere realizzati sul momento oppure caricati dalla galleria del proprio *device*, è possibile editarli e modificarli in svariati modi. Vengono poi caricati sui profili degli utenti che ricevono like, commenti e condividono video di altri utenti, anche su piattaforme differenti e dunque anche chi non vi è iscritto ha modo di accedere ai contenuti. Si caratterizza per l'utilizzo di un algoritmo particolare che propone contenuti in maniera continua in base a quello che ritiene possa interessare di più all'utente. Questa piattaforma negli ultimi anni ha visto un aumento esponenziale dei suoi utenti e dal 2021 è l'app più diffusa al mondo⁸³, soprattutto tra i giovani della generazione Z e della Alpha. Figure fondamentali sono i creator, in questo caso i *tiktoker* ovvero coloro che di mestiere, e dunque con l'obiettivo del guadagno, producono contenuti quotidianamente. Le istituzioni culturali, sia italiane che estere, stanno iniziando ad utilizzare a loro volta questo social in quanto considerato un'ottimo strumento comunicativo per l'*edutainment*. Il target è dunque principalmente quello giovanile che vive, si relaziona e comunica in maniera molto differente rispetto alle istituzioni culturali, anche le più

⁸¹ MANDARANO 2024, pp. 134-135.

⁸² <https://www.tiktok.com/about?lang=it-IT>

⁸³ MANDARANO 2024, pp. 127-131.

all'avanguardia; è quindi necessario da parte dei musei uno studio approfondito non solo del funzionamento della piattaforma ma anche del suo stile comunicativo, tendenzialmente leggero ed informale quindi molto lontano da quello istituzionale.

- **Threads** – lanciata nel 2023, e di proprietà di Meta. Il suo utilizzo prevede il collegamento a un account Instagram attivo, da cui vengono esportati nome e foto profilo. Molto simile a X per struttura e contenuti, prevede la possibilità di condividere testi per un massimo di 500 caratteri, 10 immagini o video che non superino i 5 minuti. I contenuti possono essere caratterizzati da un tag o da una parola o concetto chiave ed è possibile commentare e mettere like. Visto il collegamento con Instagram, è stato molto facile per le istituzioni museali spostarsi anche su questa piattaforma dove hanno modo di generare delle discussioni coinvolgendo la propria community⁸⁴.

Giochi (videogiochi) – negli ultimi quindici anni sono entrati in maniera importante tra i servizi che i musei propongono. Inizialmente le attività di gioco erano ricondotte ai laboratori didattici che cercavano di attirare e coinvolgere il pubblico più giovane. L'elemento del gioco è molto importante perché dà la possibilità di utilizzare una componente giocosa per trattare argomenti che possono essere percepiti dai visitatori come noiosi o ostici; per di più l'aspetto della "sfida" creata dal gioco permette di attivare processi di apprendimento⁸⁵. Si parla quindi di *gamification* per fare riferimento alla progettazione di una relazione tra museo e utenti basata sullo strumento del gioco che permetta all'istituzione di ampliare la sua proposta formativa e didattica, favorendo la partecipazione - l'engagement- delle persone.

La prima tipologia di gioco più diffusa è quella della caccia al tesoro, in cui i partecipanti attraverso degli indizi devono seguire un percorso oppure devono riuscire ad "uscire" da una stanza o da una determinata ambientazione che molto spesso è legata un tema specifico. Seguono i giochi di ruolo, dove i giocatori devono impersonare un personaggio all'interno di una storia che viene costruita appositamente.

Assieme a questi, che tendenzialmente vengono sviluppati nel mondo reale, vi sono i cosiddetti Alternate Reality Game che si basano su una storia fittizia ambientata tra realtà e mondo virtuale. Ve ne sono di due tipologie: i Blended Reality Game che sono più adatti in casi in cui vi sia la necessità di interagire con specifiche parti di un territorio. E quelli in Realtà Aumentata che sfruttano i sensori delle fotocamere e i GPS dei dispositivi per interagire con una realtà sovrimposta al mondo reale.

⁸⁴ MANDARANO 2024, pp. 124-125.

⁸⁵ SOLIMA 2022, p. 88.

Inoltre, esistono anche dei giochi di simulazione che hanno lo scopo di replicare una situazione del mondo reale e il giocatore deve compiere delle azioni facendo finta di trovarsi proprio in quell'ambiente virtuale.

A questi si affiancano giochi che puntano meno al lato esperienziale ma più a quello formativo ovvero momenti in cui i partecipanti devono confrontarsi su un tema specifico, legato alla società attuale, seguendo regole precise e prestabilite. Le istituzioni culturali possono aumentare il valore delle proprie proposte culturali proprio attraverso un'ottica di gamification che non solo permette di aumentare l'engagement e l'efficacia della comunicazione e dell'educazione alle collezioni ma può condurre anche a impatti economici positivi⁸⁶.

Quello del gaming è un approccio che era stato inizialmente sviluppato dalle sezioni didattiche dei musei e veniva utilizzata durante i laboratori educativi; con il passare del tempo ci si è resi conto che favorisce il coinvolgimento di nuovi pubblici, soprattutto più giovani, che hanno a disposizione un'opportunità per divertirsi. Attraverso l'unione di narrazione e interazione si genera l'*edutainment* -imparare divertendosi-⁸⁷ che porta all'attivazione di specifici processi di apprendimento ma anche l'analisi più attenta degli oggetti in esposizione e anche un utilizzo pratico delle informazioni che vengono imparate e riapplicate in ambiti concreti⁸⁸. Nonostante queste possibilità, rimane ancora uno strumento ancora poco utilizzato o non viene sfruttato al meglio in quando i musei hanno ancora "paura" che il loro ruolo e la loro istituzionalità possa essere messa in discussione nel caso in cui si dotassero di strumenti simili⁸⁹.

Mobile app – sono applicazioni software che rispondono a un'esigenza e a un compito specifico e vengono utilizzate su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Ve ne sono di due tipi: le app native e le web app. Per essere utilizzate, le prime, devono essere necessariamente installate su un dispositivo, il quale deve presentare lo stesso sistema operativo per il quale l'app è stata sviluppata. Le seconde, invece, non necessitano di essere scaricate sul dispositivo, quindi, non occupano spazio nella memoria; tendenzialmente sono dei collegamenti ad un applicativo remoto e per funzionare correttamente hanno bisogno di accedere alla rete Internet costantemente.

Dunque, per la scelta di questi strumenti è necessario valutare innanzitutto se vi sia o meno la possibilità di mettere a disposizione un accesso libero e gratuito alla rete, ma bisogna anche tenere conto che si richiede ai visitatori di utilizzare i propri dispositivi, scaricando quindi la batteria di essi,

⁸⁶ ZANE 2022, pp. 188-189.

⁸⁷ MANDARANO 2024, pp. 168-174.

⁸⁸ SOLIMA 2022, pp. 88-92.

⁸⁹ ZANE 2022, pp. 185-186.

e nel caso delle app native, anche di occuparne parte della memoria. Sarebbe dunque necessario analizzare se e in quale misura il proprio pubblico potrebbe essere disposto a scendere a questi compromessi per utilizzare l'app dell'istituzione. Il museo, ad ogni modo, ha la possibilità di trarre grande vantaggio da questi strumenti in quando l'utilizzo dei dispositivi personali dei visitatori consentirebbe di evitarne l'acquisto.

Ovviamente le applicazioni mobile possono integrare diversi aspetti e tecnologie che abbiamo elencato in precedenza, ma anche altre che sono utilizzate grazie alla natura hardware del dispositivo, come per esempio: i Quick Response Code (QR Code), i Near Field Communication (NFC), e i beacon che si basano sull'impiego dei sensori presenti nei *device*, siano essi fotografici, di posizione, direzionali, ecc.

I QR Code sono dei codici a barre in versione quadrata che sono entrati nella quotidianità di tutti, sono presenti negli ambienti pubblici, nei mezzi di trasporto, sui giornali, ed hanno differenti funzioni: per esempio, permettono di scattare foto, accedere a siti internet o informazioni di varia natura, online. È un sistema che consente di avere un collegamento diretto tra il mondo fisico e contenuti presenti nel mondo virtuale. In ambito culturale possono essere collegati a dei database online, a del materiale archiviato o indirizzare verso attività ludiche e/o educative legate ai beni presenti in un museo oppure possono rivelarsi uno strumento per il marketing⁹⁰. La crescita nell'utilizzo dei device portatili ha portato a numerosi cambiamenti economici e sociali ed anche all'evoluzione dei QR Code nei cosiddetti NFC ossia dei chip wireless di connettività bidirezionale a corto raggio che sfruttano le onde radio e che prevedono due modalità di utilizzo: quella attiva e quella passiva⁹¹. Nella prima i due dispositivi che vengono messi in connessione generano un campo radio per la trasmissione dei dati, nella seconda il campo è generato da uno dei due dispositivi mentre l'altro riceve i dati. Rispetto ai QR Code il raggio d'azione viene ridotto, infatti i dispositivi possono trovarsi ad un massimo di 8cm, questo però velocizza lo scambio di dati, in sicurezza.

Un'altra soluzione adottata da alcuni musei sono i beacon: dei piccoli trasmettitori a batteria che sfruttano una tecnologia Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE) per comunicare ed inviare informazioni ai dispositivi che hanno il bluetooth attivo. Si caratterizzano dunque per una maggiore autonomia in quanto sono dotati di una rete Wi-Fi, hanno quindi una maggiore copertura rispetto agli NFC⁹². Una caratteristica importante per le istituzioni museali di questa tecnologia è che permette di conoscere se

⁹⁰ CATALDO-PARAVENTI 2024, pp. 274-275.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² ZANE 2022, p. 152.

e per quanto un utente si avvicina a una determinata zona e quindi permette di raccogliere dei dati sulla permanenza e di conseguenza sul possibile interesse dei visitatori per una o più opere⁹³.

Podcast – termine che deriva dalla fusione di *Pod* (dall'lettore MP3 prodotto da Apple) e *broadcast* -radiodiffusione- che indica file audio registrati e diffusi via internet, dove una o più voci parlano o approfondiscono vari argomenti⁹⁴. Una tipologia di intrattenimento che si è imposta sul mercato e in moltissimi media tanto che alcuni musei hanno introdotto un proprio podcast come strumento di comunicazione, non solo per raccontare le proprie collezioni, le attività, ma anche quello che succede dietro le quinte, per esempio in occasione delle esposizioni temporanee. Uno strumento che, nonostante l'essenza dell'elemento visivo ha lo scopo di catturare l'attenzione di chi lo ascolta, che va oltre la narrazione didascalica di guide e audioguide, rivelandosi un possibile stimolo per gli ascoltatori a scoprire il museo e magari a visitarlo. Uno strumento valido per avvicinare anche un pubblico molto giovane.

Internet of Things – Come specificato in precedenza i device che utilizziamo quotidianamente sono dotati di sensori che sono in grado di raccogliere informazioni dall'ambiente e dunque sono molto utili in ambito museale per mettere ad esempio in comunicazione gli oggetti delle collezioni e gli utenti attraverso i loro smartphone.

Tuttavia, ad oggi si tratta di strumenti ormai sorpassati in quanto sempre più di frequente vengono sostituiti dalle tecnologie che fanno parte di una nuova frontiera: l'Internet of Things (IOT) che consente di mettere in comunicazione tra loro non solo i device ma anche oggetti di uso quotidiano, anche non elettronici che però siano dotati di sensori wireless e di connessione alla rete Internet. Questi si dimostrano "intelligenti" nei casi in cui siano in grado di operare in maniera autonoma, "prendendo decisioni"; compiono operazioni computazionali, ma riescono per di più a conoscere e comprendere l'ambiente di cui fanno parte, il loro stato, e capire le azioni da svolgere in base alle suddette condizioni. Dopo aver rilevato i dati gli agenti attivano una risposta in modo autonomo e automatico seguendo sia le regole predefinite che gli sono state date inizialmente, sia in base a quanto appreso nel tempo.

L'IOT si basa sul numero di sensori, sempre più piccoli e a basso costo, che negli ultimi anni sono stati inseriti sempre più di frequente in oggetti che vengono utilizzati nel quotidiano, e nei prossimi anni diventeranno sempre più diffusi visto l'aumento crescente di dispositivi indossabili (wearable) come smartwatch, smartglass, ecc.

⁹³ CATALDO-PARAVENTI 2024, pp. 274-275.

⁹⁴ MANDARANO 2024, pp. 161-168.

Si tratta di tecnologie applicabili anche nell'ambito museale in quanto permettono di migliorare l'esperienza di visita facilitando un dialogo tra visitatore e collezioni, dando la possibilità di costruire percorsi personalizzati, massimizzando la qualità e la disponibilità dei servizi offerti. Questo porterà alla creazione di una nuova relazione tra istituzione, i suoi contenuti digitali e gli utenti.

Infatti, l'IOT permetterebbe di raccogliere dati sui visitatori, sulla fruizione e sul loro comportamento: quanto tempo passano davanti ad un'opera, quanto è durata la visita, il percorso che hanno seguito, con quali oggetti hanno interagito di più⁹⁵. Dati che raccolti in un database potrebbero consentire al museo di costruire dei percorsi o delle soluzioni calibrate in base alle necessità e ai desideri degli utenti personalizzando l'esperienza e di conseguenza renderla più accattivante e piacevole.

Un museo caratterizzato dalla presenza di oggetti intelligenti -dotati di sensori- «diventa dunque esso stesso intelligente, perché è in grado di declinare il proprio sistema di conoscenze in funzione delle richieste “implicite” formulate da ciascun visitatore attraverso i propri comportamenti»⁹⁶.

Un'evoluzione della società e delle tecnologie in simbiosi con essa che ha portato di conseguenza ad una dinamica evolutiva anche nel settore culturale, che sta portando i musei a diventare sempre più smart⁹⁷.

2.4 L'intelligenza artificiale e le altre tecnologie emergenti ed esponenziali

Questo capitolo è interamente dedicato alle tecnologie che fanno uso dell'intelligenza artificiale. Si tratta di strumenti che, pur potendo essere affiancati alle altre tecnologie descritte nel capitolo precedente, meritano un approfondimento specifico, vista la centralità e la rilevanza crescente dell'argomento.

2.4.1 Storia dell'Intelligenza Artificiale

Con Intelligenza Artificiale (IA) si indica un ambito disciplinare dell'informatica il cui obiettivo è quello di sviluppare una tecnologia che consente a sistemi artificiali (hardware e software) di simulare l'apprendimento umano, di risolvere problemi e prendere decisioni in autonomia, replicando alcune funzioni cognitive umane⁹⁸. I sistemi di IA sono in grado di processare grandi quantità di dati, il che permette loro di agire in maniera indipendente e svolgere numerosi compiti e

⁹⁵ SOLIMA 2016, p. 275.

⁹⁶ Ivi, p. 277.

⁹⁷ Ivi, p. 274.

⁹⁸ <https://www.ibm.com/it-it/think/topics/artificial-intelligence>

azioni. La storia dell'intelligenza artificiale segue di pari passo quella di altre tecnologie come il computer e la rete Internet⁹⁹.

La prima tappa fondamentale fu il lavoro del neurofisico Warren McCulloch e del matematico Walter Pitts che insieme proposero il modello di una rete di neuroni artificiale dove ogni neurone possiede un proprio status che può essere "on" o "off" e che può variare da "spento" ad "acceso" quando un neurone riceve sufficienti stimoli da quelli a lui collegati. I due studiosi riuscirono quindi a dimostrare che qualsiasi funzione computabile poteva essere rappresentata e implementata con una rete di neuroni. Fu grazie agli sviluppi nel campo delle reti neurali che nel 1950 due studenti di Harvard: Marvin Minsky e Dean Edmonds, crearono la *Stochastic neural analog reinforcement calculator* (SNARC), ovvero il primo calcolatore che sfruttava una rete neurale artificiale, che simulava il lavoro di 40 neuroni.

Il primo a porsi la domanda se un computer potesse emulare l'intelligenza di un cervello umano fu Alan Turing che nel 1950 scrisse un articolo dal titolo *Computing Machinery and Intelligence*¹⁰⁰ e propose un test per poter riconoscere una macchina intelligente: il Test di Turing. Il termine "Intelligenza artificiale" nacque nel 1955 durante una conferenza che si tenne a Dartmouth in Inghilterra durante la quale si dibatté sulla reale possibilità di costruire un'intelligenza meccanica funzionante e reale che non imitava solamente il ragionamento umano. Vi parteciparono personaggi di spicco come McCarthy e Minsky, ma anche Allen Newell e Herbert Simon che proprio durante il convegno presentarono *Logic Theorist* o LP: un programma in grado di svolgere qualche ragionamento e di dimostrare dei teoremi matematici; nel tempo fu integrato e dunque i due ricercatori poco più tardi presentarono il *General Problem Solver*, che aveva lo scopo di risolvere dei problemi utilizzando i processi di risoluzione degli esseri umani, ed è dunque riconosciuto come il primo programma a incarnare l'approccio "pensare in maniera umana".

Nel 1958 McCarthy portò due importanti contributi per l'IA: innanzitutto definì il linguaggio di programmazione fondamentale per l'intelligenza artificiale: Lisp; secondariamente, nell'articolo *Programs with Common sense*¹⁰¹ avanzò una proposta concettuale di un programma basato sulla conoscenza e sul ragionamento, detto *Advice Taker*. Nello stesso anno Minsky si trasferì al MIT e procedette a creare programmi per affrontare problemi basati su asserzioni, al contempo limitati, che dovevano essere risolti dalle macchine tramite ragionamento. Tra questi, il più celebre fu creato dal

⁹⁹ Per un racconto più dettagliato di veda RUSSEL-NORVIG 2022, pp. 35-48.

¹⁰⁰ TURING 1950.

¹⁰¹ MCCARTHY 1959.

matematico John Conway alla fine degli anni era il “Gioco della vita”, che dimostrava come il comportamento di alcune cellule seguiva delle regole matematiche molto semplici.

Nel 1959, Herbert Gelemter creò un programma che riusciva a dimostrare complessi teoremi di geometria chiamato *Geometry Theorem Prover*. La fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sesanta fu caratterizzato da un fervore che portò alla creazione di numerosi e diversi programmi che cercavano di replicare il ragionamento umano. Elevate aspirazioni che però dovettero far fronte ad alcune difficoltà come la limitazione della capacità di ragionamento delle macchine e la riduzione dei fondi da parte dei governi come quello americano. Inoltre, si iniziarono a riscontare dei fallimenti negli algoritmi progettati fino a quel momento, perché non erano in grado di risolvere concretamente i problemi per cui erano stati pensati, questo principalmente per il fatto che erano stati sviluppati in base all’analisi di “come gli umani svolgono un determinato compito” e non sull’analisi del compito stesso. Questo approccio venne dunque definito “metodo debole” perché basato su un processo elementare di ragionamento che partendo da una sequenza definita di passaggi portava al risultato, ma si trattava di un metodo difficilmente scalabile, applicabile in campi diversi, o nel caso si problemi complessi, per cui si rivelò abbastanza fallace.

Nel 1969 Bryson e Ho idearono un algoritmo di apprendimento per reti neurali chiamato *Back-propagation* (retropropagazione) che fu ripreso a metà degli anni Ottanta, un metodo inizialmente dedicato ai sistemi di controllo ma successivamente divenne fondamentale per l’addestramento delle reti neurali multi-layer.

Tra gli anni Settanta e Ottanta si riaffermò l’interesse verso l’intelligenza artificiale e furono sviluppati numerosi programmi fondamentali nella storia di questa tecnologia come *SHRDLU* un programma di natural language understanding che interagendo con gli utenti poteva manipolare oggetti in un mondo virtuale; *MYCIN* che assisteva i medici nella diagnosi delle infezioni batteriche; *WATBOT* ossia dei robot umanoidi realizzati da un università giapponese che non si concentravano solo sulla mobilità, il movimento e la comunicazione ma erano anche in grado di leggere spartiti musicali e di suonare della musica. Sempre in ambito nipponico viene progettato il *Generation Computer Systemic Project* (FGCS) con l’obiettivo di creare un computer che gestisse il ragionamento logico e la risoluzione di diversi problemi.

La diffusione del World Wide Web all’inizio degli anni Novanta segnò un punto fondamentale anche per l’intelligenza artificiale. Furono sviluppati i primi programmi che raccoglievano ed elaboravano le grandi quantità di dati in linguaggio naturale che erano resi disponibili in rete: testi, immagini, video, dati relativi ai più svariati oggetti.

Nel 1997 per la prima volta nella storia un programma, *Deep Blue* dell’IBM, riuscì a battere il

campione del mondo di scacchi, Gary Kasparov, dimostrando che le macchine potevano superare gli esseri umani.

Un anno dopo fu creato Furby, il primo animale domestico robotico che rispondeva al tatto, al suono, alla luce e che aveva la capacità di “imparare” l’inglese.

Il termine “deep learning” si riferisce all’apprendimento automatico che sfrutta diversi strati di elementi di calcolo semplici e regolabili ed è entrato nella letteratura scientifica già negli anni Settanta, tuttavia decollò solo nei primi anni Duemila. Questo, insieme all’enorme disponibilità di dati dal web aiutarono l’IA ad entrare nel mercato industriale, a rivelarsi uno strumento attrattivo e a diventare un argomento di discussione pubblico; in particolare a partire dal 2011 quando *Watson*, sviluppato dell’IBM vinse il quiz game televisivo Jeopardy!. Nel 2012 un altro sistema, sviluppato all’Università di Toronto partecipò alla competizione ImageNet, dove doveva riconoscere e classificare diverse immagini in differenti categorie. I suoi risultati dimostrarono un importante avanzamento dei sistemi di deep learning. Questi esiti però non si limitarono solamente al riconoscimento di immagini ma inclusero anche al riconoscimento vocale, nelle traduzioni, nelle diagnosi mediche e nel game playing.

Questi successi portarono alla diffusione dell’interesse per l’IA nel pubblico generale, tra gli studenti, i governi, i media, e gli investitori. Ad oggi, l’intelligenza artificiale è entrata in maniera sempre più accentuata nella vita quotidiana delle persone. Si pensi per esempio alla robotica: auto che si guidano da sole, droni, elettrodomestici; ma anche la traduzione automatica, il riconoscimento vocale, la progettazione e l’organizzazione di percorsi o di attività, suggerimenti e pubblicità, generazione automatica di testi, immagini audio e video. In alcuni casi viene applicata anche a campi molto specifici come la medicina (diagnosi, sviluppo di farmaci, assistenza personalizzata), lo studio del clima (modelli predittivi), all’industria e alla ricerca scientifica, all’educazione e all’ambito finanziario (gestione del rischio e frodi).

Questa nuova tecnologia ha portato numerosi vantaggi soprattutto in ambito lavorativo, infatti permette l’automazione di numerose attività, riducendo gli errori umani e i rischi fisici per le persone ma anche sostituendo i lavoratori in attività ripetitive e usuranti. Inoltre, essendo sempre connessa alla rete, in caso di bisogno, può essere disponibile in qualsiasi momento, pronta a rispondere a molteplici compiti ed esigenze. A questo si accompagna anche la gestione e l’analisi dei dati in maniera ottimizzata. Può dunque essere applicata non solo all’interno delle fabbriche per la modernizzazione e lo sviluppo, ma anche per il supporto e l’assistenza al cliente, per il marketing, la pubblicità e la comunicazione in generale.

Tuttavia, come qualsiasi invenzione porta con sé dei rischi, legati soprattutto ai dati che utilizza che possono: essere insufficienti, presentare delle anomalie o del rumore, o non essere corretti per l'obiettivo che si vuole raggiungere. Inoltre, vi è sempre il rischio di un attacco informatico che può comportare la violazione dei dati ed in alcuni casi della privacy delle persone. A questo aspetto si legano anche i rischi etici e legali connessi a una distorsione dei dati o a un loro utilizzo non corretto. Si rivela dunque indispensabile una particolare attenzione da parte di chi crea e chi utilizza questi strumenti.

2.4.2 L'Intelligenza Artificiale generativa

L'Intelligenza Artificiale è una tecnologia che permette alle macchine di emulare il ragionamento umano. Ve ne sono numerose branche di ricerca, tuttavia ad oggi quella più diffusa è l'IA generativa ovvero quella che è in grado di creare contenuti audio, testo, video in base a una richiesta -prompt- che gli viene posta da un utente. L'IA generativa si basa su due tecnologie principali: il machine learning (ML) e il deep learning¹⁰².

Il Machine Learning -o apprendimento automatico- è un'area di studio che permette agli agenti di apprendere senza essere programmati, con un modello logico preimpostato su grandi quantità di dati. Si concentra sullo sviluppo di algoritmi che possono avere accesso ai dati ed apprendere e migliorarsi automaticamente grazie all'esperienza. L'obiettivo principale è consentire ai computer di apprendere autonomamente senza l'intervento o l'assistenza umana e di adattare di conseguenza le azioni da svolgere. L'apprendimento inizia attraverso dati, derivanti da istruzioni o esperienze pregresse, che vengono analizzati per trovare dei pattern da seguire per prendere decisioni in futuro.

Gli algoritmi di Machine Learning sono tendenzialmente suddivisi in quattro categorie in base alla quantità e al tipo di supervisione che ricevono durante la formazione:

1. Supervised learning: i dati vengono forniti all'agente con delle "etichette" associate: i label; e vengono analizzati in base alle conoscenze pregresse con lo scopo di prevedere eventi futuri. Partendo dall'analisi di un set di dati di addestramento noto, l'algoritmo di apprendimento produce una funzione per prevedere i valori che saranno restituiti in output. L'algoritmo può confrontare questi ultimi con i valori attesi e controllare se vi sono degli errori, in questo modo può modificare, nel caso in cui sia necessario, il modello. I compiti di questi algoritmi sono

¹⁰² RUSSEL-NORVIG 2022.

la previsione di valori in base a determinate caratteristiche e anche la previsione dei valori futuri (regression).

2. Un-supervised learning: i dati vengono forniti senza le etichette; in questo caso l'algoritmo riceve dei dati di training che non contengono informazioni sulla risposta corretta che ci si aspetta in output. L'obiettivo dell'algoritmo è quello di scoprire pattern nascosti senza una guida predefinita (associazioni dei dati con il risultato). Per questo motivo vengono creati i cosiddetti *cluster*: raggruppamenti senza dati che devono essere classificati dall'algoritmo stesso. In questo caso però un controllo esterno su modelli e pattern è molto più complesso. I compiti di questi algoritmi sono: la riduzione delle caratteristiche dei dati selezionando le informazioni e dunque semplificare il problema; l'identificazione di schemi e pattern non evidenti ma anche di dati anomali.
3. Semi-supervised learning: algoritmi che hanno la capacità di trattare allo stesso tempo dati etichettati o meno.
4. Reinforcement learning: è un metodo che consente all'agente di interagire con il suo ambiente tentando azioni sempre nuove e trovando degli errori da cui ha modo di imparare e quindi viene ricompensato. Questi algoritmi sono in grado di determinare in maniera autonoma il comportamento ideale per un ambiente specifico con il fine di massimizzare le prestazioni. Il feedback di ricompensa è fondamentale affinché l'agente impari quale azione sia la migliore (reinforcement).

Riassumendo, l'attività principale del Machine Learning è selezionare un algoritmo di apprendimento e allenarlo con dei dati. Vi sono però dei fattori che possono compromettere l'esito del processo: dati non idonei (impropri, con rumore, non rappresentativi, ...) e l'algoritmo stesso che potrebbe non essere adatto al tipo di problema da risolvere o non in linea con gli obiettivi prefissati. Oltre a questi, è possibile che talvolta la quantità dei dati non sia sufficiente. Sono condizioni che portano molte volte alla costruzione di modelli non funzionali, si veda per esempio l'*overfitting*: quando il modello ha prestazioni buone su dati di training ma fa fatica con dati nuovi che non ha mai visto prima, non riesce a trovare pattern generali che valgono anche per dati diversi; e l'*underfitting*: modello troppo semplificato rispetto ai dati, che non va bene per nuove istanze perché dà in output troppi errori. Assieme a questi è possibile talvolta riscontrare anche il fenomeno del *Machine Learning Bias* cioè quando un algoritmo produce risultati che sono discriminatori in maniera sistematica e che riflettono i bias cognitivi della società.

Il Deep Learning è un sottoinsieme dell'apprendimento automatico che sfrutta la tecnologia delle reti neurali artificiali profonde che imitano il funzionamento di quelle del cervello umano. Storicamente uno dei primi neuroni è stato quello di McCulloch e Pitts: un modello molto semplice di un neurone biologico che più tardi divenne conosciuto come il neurone artificiale, ed è costituito da uno o più input binari (on-off) e un solo output binario. Il neurone accende la sua uscita solo quando un certo numero -detto "di soglia"- in ingresso viene superato. Con un modello di questo tipo è possibile creare reti di neuroni artificiali che computano ogni proposizione logica. Infatti, il deep learning riesce a semplificare il problema che gli viene posto dividendolo in diverse parti, e partendo da queste è dunque in grado di costruire e riconoscere concetti più complessi.

Il modello più comune di deep learning è il "feed-forward deep network" come il Multilayer Perceptron (MLP): una funzione matematica che mappa dei valori in input in base a quelli di output, avanzando con funzioni semplici una dopo l'altra. Gli aspetti principali di questa tecnologia sono l'idea di apprendere la corretta rappresentazione dei dati e che i vari step permettano al sistema di imparare attraverso delle semplici istruzioni sequenziali. Infatti, è stata sviluppata per risolvere problemi che non era possibile gestire con i classici algoritmi di Machine Learning come un numero troppo elevato di dati da gestire.

Tra le più conosciute intelligenze artificiali generative troviamo: Deep Seek¹⁰³, ChatGPT¹⁰⁴ sviluppato da OpenAI che si basa su un'architettura Generative Pre-Trained Transformer ed è progettato per la comprensione e la generazione di testo in linguaggio naturale. Della generazione di immagini si occupano i software Midjourney¹⁰⁵ e Stable Diffusion¹⁰⁶: a partire da un testo, grazie all'enorme quantità di dati su cui sono stati addestrati sono in grado di creare un'immagine. Sora OpenAI¹⁰⁷, invece, è un'IA generativa presentata nel febbraio del 2024 che partendo da prompt testuali genera dei video.

2.4.3 L'IA in ambito museale

I musei hanno iniziato ad espandere i loro orizzonti attraverso la digitalizzazione delle collezioni, le esibizioni online e interfacce interattive che hanno contribuito a creare nuove forme di partecipazione e relazione tra musei e utenti. Con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale, però, è stato fatto un ulteriore passo avanti. Le istituzioni che la sfruttano sono in grado di raccogliere, gestire e

¹⁰³ <https://www.deepseek.com/en>

¹⁰⁴ <https://chatgpt.com/>

¹⁰⁵ <https://www.midjourney.com/home>

¹⁰⁶ <https://stablediffusionweb.com/it>

¹⁰⁷ <https://openai.com/it-IT/sora/>

sfruttare dati, questo permette loro non solo di essere in costante connessione con l'ambiente interno ed esterno, ma anche di migliorare i servizi per lavoratori ed utenti, offrendo nuovi scenari di fruizione culturale. Si pensi alla gestione di archivi e database, la creazione di attività interattive e formative, la ricostruzione di oggetti e la scoperta di nuovi significati e interpretazioni della propria collezione.

La digitalizzazione del patrimonio culturale, che da alcuni anni è diventata una delle attività principali delle istituzioni museali, ha dato luogo alla creazione di diverse banche dati digitali, ovvero delle raccolte di oggetti digitalizzati o nativi digitali, metadati, che sono spesso frutto di scansioni 2D o 3D. Queste sono utili, per esempio, per creare delle collezioni digitali che le istituzioni possono mettere a disposizione degli utenti sul web, dando l'opportunità di accedere ad alcuni contenuti anche nel pre e nel post visita; costruire visite virtuali con cosiddetti *digital twins*, dare la possibilità di un uso illimitato e open access all'utilizzo delle immagini¹⁰⁸. Oggi, a fronte di una diffusione sempre maggiore dell'Intelligenza Artificiale, queste banche dati possono essere utilizzate per addestrare un algoritmo, aprendo la strada a numerose e sempre più creative applicazioni. Per esempio, l'agenzia fotografica Getty Images, che possiede più di 80 milioni di immagini, ha deciso di collaborare con Nvidia per creare un software di IA per la generazione di immagini addestrate sul proprio patrimonio¹⁰⁹.

Per quanto riguarda le collezioni la sua introduzione può supportare le attività di curatori e conservatori. Per esempio, permette di analizzare grandi volumi di dati, di catalogare in maniera automatizzata e trovare relazioni "nascoste" tra opere differenti, grazie alla capacità dell'IA di riconoscere pattern e connessioni meno evidenti, favorendo una collaborazione tra macchina e uomo coinvolgendo non solo tecnici informatici ma includendo anche storici, restauratori e curatori¹¹⁰.

Un esempio è Curationist¹¹¹, una piattaforma libera che raccoglie milioni di immagini di opere d'arte da collezioni digitali di tutto il mondo, che sono caricate e metadate da numerosissime istituzioni. La proposta fatta dalla piattaforma è stata quella di rielaborare i metadati che spesso riflettono visioni e concezioni della società ormai soppassate, rendendoli più aggiornati, completi e a volte "inclusivi" e dunque creando dei nuovi modelli e connessioni tra le diverse opere¹¹².

Uno degli utilizzi più immediati è quello che vede l'applicazione dell'IA generativa per la produzione di contenuti visuali, testuali e sonori. Sono utili nel caso in cui vi sia la necessità di fare delle traduzioni oppure per redigere bozze di newsletter o comunicati stampa. In alcuni casi viene tuttavia

¹⁰⁸ CATALDO-PARAVENTI 2023, pp. 278-279.

¹⁰⁹ <https://www.gettyimages.it/ai/generation>

¹¹⁰ ARANTES 2025.

¹¹¹ <https://www.curationist.org/>

¹¹² ARANTES 2025.

utilizzata anche per generare testi critici o didattici, per un pubblico specifico. Per esempio, è possibile richiedere all'IA di trasformare un testo scientifico in un contenuto più accessibile a un pubblico non esperto o costituito da bambini.

Un'altra applicazione dell'IA nei musei sono gli assistenti virtuali che sono in grado di interagire con il pubblico spesso simulando una conversazione con un essere umano, come nel caso di robot¹¹³ o di chatbot. Possono essere utilizzati sia in loco che da remoto (su siti web o applicazioni) e trovano diverse applicazioni: possono dare informazioni tecniche sul museo (orari di apertura, costo dei biglietti, ...), aiutare nella costruzione di percorsi di visita personalizzati o in alcuni casi permettono agli utenti di avere una vera e propria conversazione con un'entità costruita grazie all'intelligenza artificiale.

Alcune soluzioni di Intelligenza Artificiale vengono applicate riguardo alle tematiche di accessibilità e inclusione, per abbattere barriere linguistiche, sensoriali, cognitive ed economiche. Esistono delle videoguide che generano contenuti in Lingue dei Segni o che applicano la sottotitolazione o l'audiodescrizione automatica.

Vi è inoltre la possibilità di sfruttare questa tecnologia per creare percorsi didattici interattivi attraverso approcci di gamification con chatbot, AR o VR. I contenuti possono essere personalizzati dall'IA in base al pubblico che la utilizza, inoltre il gioco favorisce l'apprendimento quindi si tratta di un aspetto molto positivo per i musei che hanno tra i loro compiti proprio l'educazione.

Oltre a questi utilizzi, però, l'IA è di supporto anche nella conservazione e nel restauro sia fisico che virtuale di opere perse o danneggiate. Il compito di decidere e strutturare il restauro spetta ai restauratori ma in alcuni casi l'IA suggerisce delle ipotesi visive in base agli elementi che riconosce. Per esempio, il dipinto Ronda di notte realizzato da Rembrandt del 1642 è stato oggetto di un importante studio e restauro iniziato nel 2019, che ha condotto alla ricostruzione delle parti mancanti dell'opera grazie all'utilizzo di una copia del dipinto originale e una Generative Adversarial Network¹¹⁴.

In ambito culturale le sperimentazioni di questa tecnologia innovativa non sono mancate, e anzi stanno aumentando con il passare del tempo; infatti, questi software sono utilizzati sempre più frequentemente in numerose attività dalle istituzioni museali.

¹¹³ PEDRAZZI 2021.

¹¹⁴ <https://www.exibart.com/arte-moderna/la-ronda-di-notte-di-rembrandt-restaurata-dall-intelligenza-artificiale/>

3 I chatbot

3.1 Introduzione e concetti essenziali

L'Intelligenza Artificiale, negli ultimi anni, sta entrando a far parte sempre di più della nostra vita quotidiana. Grazie alle diverse opportunità e soluzioni che offre, anche le istituzioni culturali hanno iniziato a studiarla e ad usarla. Dal gaming all'educazione, dalla gestione delle collezioni al restauro delle opere, dai chatbot alle esperienze virtuali, l'intelligenza artificiale viene utilizzata nelle sue diverse forme con gli obiettivi di migliorare i servizi a disposizione e l'esperienza del visitatore, sia dentro l'istituzione che fuori, per ampliare i pubblici e la visibilità.

Una soluzione che diversi musei hanno adottato e che molti altri stanno adottando è proprio quella dei chatbot: programmi che si relazionano come entità intelligenti e costituiscono un esempio di interazione uomo-macchina, spesso sono software che comprendono il linguaggio umano grazie ad analisi e tecniche di intelligenza artificiale di natura Natural Language Processing (NLP). Infatti, ricevono diverse tipologie di input (testuali, vocali, ...) in linguaggio naturale e a seguito della loro analisi sono in grado di fornire un output (risposte o azioni).

Le funzioni che è possibile aspettarsi da un agente conversazionale sono diverse in base alla tipologia a cui appartiene¹¹⁵:

- Dialogico: deve comprendere una richiesta in input fatta da un utente umano attraverso un sistema di comprensione del linguaggio naturale per restituire una risposta appropriata.
- Razionale: deve avere accesso a una base di conoscenza esterna in modo tale da svolgere le sue funzioni rispondendo alle domande degli utenti, memorizzando informazioni specifiche del contesto.
- Umanizzato: deve espletare una funzione di "presenza", non solo fisica attraverso dei device connessi ad oggetti (es. tecnologie IoT); ma vengono sfruttati degli elementi linguistici e lessicali per dare l'impressione che si stia parlando con una persona reale.

Sono strumenti sempre più avanzati e per questo motivo vengono impiegati in numerosi campi come l'educazione, l'e-commerce, l'analisi di dati, l'economia, ed altri. Secondo un'indagine del Grand View Research¹¹⁶, il mercato globale dei chatbot nel 2024 è stato valutato 7,76 miliardi di dollari e si

¹¹⁵ Si veda CAHN 2017, p. 4.

¹¹⁶ <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/chatbot-market>

prevede che raggiungerà i 27,29 miliardi di dollari entro il 2030, con una crescita annuale del 23,3% tra il 2025 e il 2030, in particolare grazie agli sviluppi nel campo dell'Intelligenza Artificiale.

Di seguito vengono presentate alcuni principi alla base del funzionamento dei chatbot.

Natural Language Processing (NLP): è un'area dell'intelligenza artificiale che analizza la manipolazione del linguaggio naturale scritto o parlato da parte dei computer. La conoscenza e la comprensione dei meccanismi che caratterizzano il linguaggio umano permettono di sviluppare tecniche che consentono alle macchine di interpretarlo, impararlo e generare contenuti in linea con esso.

Natural Language Understanding (NLU): è una tecnica per l'implementazione di interfacce utenti come i chatbot. Il suo obiettivo è quello di estrarre il contesto e i significati dagli input in linguaggio naturale degli utenti e rispondere nel modo più appropriato. Rileva l'intento dell'utente attraverso delle etichette associate alle frasi, che permettono di mappare e ricondurre la query a uno specifico dominio. Alla fine, viene restituita una risposta coerente con la richiesta iniziale.

Large Language Model (LLM): sono modelli linguistici di grandi dimensioni addestrati su enormi quantità di dati che consentono ai sistemi di intelligenza artificiale di comprendere e generare contenuti in linguaggio naturale e non solo. Utilizzano reti neurali che cercando di comprendere significati e relazioni tra le parole di una frase, dunque, non hanno bisogno di una supervisione umana. Un elemento chiave è la rappresentazione delle parole che avviene attraverso dei vettori multidimensionali che permettono di prevedere in maniera efficace relazioni o contesti simili per le diverse parole del testo.

Pattern Matching: è una tecnica che permette di testare se una sentenza presenta un certo pattern ossia una sequenza o una struttura di dati ben precisa. Nel momento in cui viene trovato un pattern è possibile conoscere la sua posizione all'interno della sequenza e questo permette di compiere diverse azioni come la sostituzione del pattern stesso con altri dati o la creazione di una nuova sentenza coerente non quella data in input. Eliza e A.L.I.C.E. sono stati i primi chatbot ad utilizzare algoritmi di pattern matching. Tuttavia, si tratta di modelli in cui la risposta è prevedibile e ripetitiva e di conseguenza possono portare a conversazioni in loop.

Artificial Intelligence Markup Language (AIML): è un linguaggio di marcatura dinamico basato su XML e tag, che permette a programmi di IA di creare conversazioni interattive. Facilita il processamento del linguaggio naturale in quanto permette di codificare modelli e risposte, ed è applicato ai modelli di linguaggio naturale nel caso di dialoghi tra esseri umani e chatbot.

Indicizzazione Semantica Latente (LSA): viene utilizzata insieme all'AIML per sviluppare i chatbot in quanto consente di rilevare somiglianze di significato tra parole (vettori), individuare i significati e le relazioni nascoste tra di esse, ossia latenti.

Chatscript: è un sistema che consiste in un software e un linguaggio di programmazione open source grazie a cui trovare l'elemento che meglio corrisponde alla query dell'utente, ed esegue un'azione in base alle regole legate ai diversi topic. Le risposte che vengono date, inoltre, possono variare ed acquisire enfasi differenti anche del caso di uno stesso utente.

Rivescript: è un linguaggio di programmazione basato su testo per lo sviluppo di chatbot e altre entità conversazionali. È open source ed è disponibile per interfacce come Java, JavaScript e Python.

Altri due concetti chiave sono quelli di entità e contesto.

L'entità è:

«Un'unità distinta e identificabile che può essere riconosciuta, elaborata e utilizzata dai sistemi di intelligenza artificiale. Queste entità possono essere oggetti, concetti, eventi o relazioni, fondamentali per l'interpretazione e la comprensione dei dati negli algoritmi di intelligenza artificiale.»¹¹⁷.

Nel campo del linguaggio naturale, le entità vengono spesso identificate attraverso tecniche di Named Entity Recognition (NER), che consentono al sistema di riconoscere elementi come nomi propri, luoghi, date o organizzazioni all'interno del testo.

La capacità di tenere traccia del contesto, inoltre, è una caratteristica molto importante che gli assistenti virtuali dovrebbero possedere in quanto devono essere in grado di agire in base ai dati che hanno raccolto su di esso, attraverso l'esperienza, le interazioni passate e su fattori situazionali come luogo, tempo e azioni dell'utente; è importante perché permette di migliorare in maniera sensibile l'efficacia degli strumenti basati sull'IA. La consapevolezza del contesto si fonda su alcuni elementi che consentono agli agenti di conoscere al meglio il loro ambiente e di interpretare le interazioni con l'uomo: la comprensione del contesto, l'integrazione dei dati, adattamento in tempo reale, la personalizzazione e l'apprendimento adattativo¹¹⁸.

¹¹⁷ <https://www.allaboutai.com/it-it/glossario-ai/entita/>

¹¹⁸ <https://www.allaboutai.com/it-it/glossario-ai/consapevolezza-del-contesto-2/>

3.2 Dagli assistenti agli agenti virtuali

I chatbot -detti anche chatterbot, talkbot o semplicemente bot- sono software che hanno lo scopo di simulare una conversazione intelligente tra un utente e un computer. Attualmente, questi ricevono diverse tipologie di input (testuali, vocali, ...) in linguaggio naturale e a seguito della loro analisi sono in grado di fornire un output (risposte o azioni).

La prima applicazione di intelligenza artificiale è nata negli anni Cinquanta grazie al matematico e crittografo Alan Turing. Egli ideò un test, che oggi prende il suo nome, per dimostrare la sua teoria che le macchine avessero la capacità di pensare. Questo consisteva nel cosiddetto “gioco dell’imitazione” ovvero nel contesto di una conversazione tra un uomo o una donna e un computer quest’ultimo avrebbe dovuto rispondere all’interlocutore cercando di esprimersi come avrebbe fatto una persona vera. Nel caso in cui la persona non fosse stata in grado di riconoscere che in realtà la controparte era una macchina allora si poteva dimostrare che questa era in grado di pensare¹¹⁹.

Nel 1966 Joseph Weizenbaum progettò il primo chatbot: ELIZA (1964-1966) che traeva ispirazione dalle domande che venivano svolte dagli psicoterapeuti durante una visita. Il software, basato sulla tecnologia del pattern matching era molto semplice e procedeva nel fornire come output risposte precedentemente fornitegli durante l’implementazione, in base a parole chiave o porzioni di testo che gli venivano dati in input. In questo modo dava l’idea di proseguire la conversazione comprendendone il contesto e il filo logico¹²⁰.

Più tardi, nel 1972, lo psichiatra Kenneth Colby, implementò PARRY. L’algoritmo, che simulava una persona con problemi mentali, fu testato mediante una variazione del test di Turing: attraverso dei telescriventi degli psicoterapeuti avevano il compito di analizzare dei pazienti reali e dei computer che eseguivano PARRY. I medici riuscirono a riconoscere il programma solo il 48% delle volte.

Negli anni Ottanta fu programmata l’Internet Relay Chat (IRC): il primo protocollo di messaggistica istantanea su internet.

ALICE (Artificial Linguistic Internet Computer Entity), nato nel 1995, fu il primo chatbot basato su Natural Language Processing, programmato con linguaggio AIML (che si basa su XML) utilizzato per creare corrispondenze tra l’input dell’utente e categorie di argomenti¹²¹.

Rollo Carpenter creò due chatbot: il primo, Jabberwacky alla fine degli anni Ottanta, e Cleverbot nel 2008, entrambi lanciati su internet.

Nel 2006, IBM ha sviluppato Watson, un sistema in grado di rispondere automaticamente a delle domande (Question Answering Computing System) che applica un’avanzata elaborazione del

¹¹⁹ TURING 1950.

¹²⁰ BOIANO-GAIA-CALDARINI 2003.

¹²¹ OONAGH 2024.

linguaggio naturale, information retrieval, ragionamento automatico e tecnologie di apprendimento automatico. La potenza di Watson deriva dalla sua capacità di eseguire centinaia di algoritmi di analisi linguistica in maniera simultanea e di accedere ad un'immensa quantità di database di informazioni. Nel 2010 Apple integrò nel sistema iOS l'assistente personale Siri che è in grado di compiere diversi compiti attraverso comandi vocali: fare delle telefonate, trovare informazioni o impostare promemoria. Due anni dopo Google lanciò Google Now che trasforma input vocali per la ricerca di informazioni sul web. Similmente opera anche Cortana presentata da Microsoft nel 2014, lo stesso anno in cui Amazon lanciò Alexa. Alcuni di questi assistenti virtuali da quel periodo hanno iniziato ad essere integrati negli smartphone ma anche in device come gli speaker Echo e Google Home.

Figura 1. Principali chatbot sviluppati prima dell'avvento dei LLM
DAM ET ALII 2024.

Ad oggi, è possibile affermare che ci troviamo in una nuova era per i chatbot¹²², infatti con l'aumentare delle conoscenze e lo sviluppo di nuove tecnologie sono divenuti sempre più complessi e si basano su intelligenza artificiale e apprendimento automatico, sfruttano tra l'altro anche sistemi di elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing) o reti neurali. Grazie all'aumento quella quantità di dati e informazioni disponibili e alle innovazioni nel campo del NLP, al Machine Learning (ML) e soprattutto ai Large Language Model (LLM) negli anni più recenti sono nati e continuano a svilupparsi i cosiddetti agenti virtuali¹²³.

Il primo ad attirare l'attenzione nel 2018 è stato GPT di OpenAI un modello generativo pre-addestrato che nel tempo è stato sviluppato e la sua versione più recente è GPT-4 che viene sfruttato da ChatGPT, un chatbot presentato nel 2022. Questo è stato addestrato con dati testuali ricavati dalla rete e genera

¹²² DAM ET ALII 2024.

¹²³ GUPTA 2020.

risposte cercando di emulare il linguaggio umano. L'anno dopo Google presentò BARD e poco dopo Microsoft introdusse Bing Chat.

Altri sono stati proposti nell'ultimo periodo e molti sono ancora in sviluppo; per esempio Mind's Sparrow, xAI's Grok o BlenderBot.

Si tratta di strumenti che sono entrati in maniera significativa nella vita quotidiana della maggior parte della popolazione mondiale. Tuttavia è importante notare che nonostante in molti casi si rivelino utili sono delle tecnologie in costante evoluzione e possono presentare dei problemi e dei rischi. Perciò è essenziale usarle con spirito critico e in maniera etica.

Figura 2. Linea del tempo dei chatbot basati su LLM
DAM ET ALII 2024

3.3 La creazione di un chatbot

La progettazione e lo sviluppo di un chatbot coinvolgono varie tecniche. Innanzitutto è necessario comprendere a quali bisogni risponde e quali servizi può offrire; in base a questi è possibile decidere quali sistemi e strumenti utilizzare per la sua costruzione. La progettazione di un chatbot prevede una rappresentazione accurata della conoscenza, una strategia per rispondere con un contenuto generato o con uno preimpostato nel caso in cui la query dell'utente non sia chiara.

Il primo passo per generare un sistema complesso e dividerlo in parti più semplici in modo tale da riuscire a costruire una soluzione modulare e facilmente implementabile.

Come evidenziato dalla Figura 3, il processo inizia da parte dell'utente che genera una richiesta in formato testuale o vocale. Questa viene analizzata dal componente per la comprensione del

linguaggio naturale che ha il compito di dedurre l'intenzione dell'utente ed estrae le entità seguendo gli approcci di pattern matching o di machine learning. A questo punto il programma deve decidere come procedere: può seguire le informazioni ricevute in maniera diretta in base alle conoscenze a sua disposizione oppure, se ne ha bisogno, può richiedere più informazioni o dati sul contesto grazie al Dialog Management Component. Nel momento in cui la richiesta è compresa in tutte le sue parti inizia il recupero dei dati di interesse per l'esecuzione delle azioni richieste. I dati possono essere disponibili sia nel database interno ovvero la Knowledge Base di cui dispone, sia, in alcuni casi in risorse esterne come la rete. Dopo che l'informazione esatta viene estratta il componente dedicato alla generazione produce una risposta a seconda del modello su cui si basa lo strumento (rule-based, retrieval-based o generativo¹²⁴). In base alla situazione viene utilizzato un sistema di Natural Language Generation per "tradurre" la risposta dal linguaggio macchina a quello umano a seconda del contesto iniziale e del modello che è stato utilizzato per la costruzione del chatbot. Nel momento in cui la risposta rispecchia tutti i requisiti necessari viene restituita all'utente¹²⁵.

I chatbot sono sviluppati in due modi: utilizzando linguaggi di programmazione come Java, Python, C++, Lisp, ecc., oppure utilizzando delle piattaforme già strutturate che vengono rese disponibili.

Figura 3. Struttura generica di un chatbot
ADAMPOULOU-MOUSSIADES 2020.

¹²⁴ *Infra*, sezione 3.4.

¹²⁵ ADAMPOULOU-MOUSSIADES 2020.

3.4 Classificazione dei chatbot

Vi sono diversi parametri/dimensioni secondo cui classificare i chatbot, i principali sono: il dominio di conoscenza, il servizio fornito, gli obiettivi, il metodo di analisi dell'input e di generazione della risposta o il metodo di costruzione.

La classificazione che si basa sul dominio di conoscenza dei chatbot prende in considerazione la quantità di dati a cui ha accesso o grazie a cui è stato addestrato. Quando un assistente viene detto di "dominio aperto o generico" significa che può rispondere in maniera appropriata su argomenti generali (es. chatbot Chorus); invece nel caso in cui sia di "dominio chiuso" la sua conoscenza è attinente a un dominio specifico e potrebbe sbagliare o non essere in grado di rispondere a domande su tematiche diverse (es. SnapTravel).

Una seconda classificazione ha come oggetto il servizio fornito dal chatbot: nel caso in cui risponda a domande specifiche, o permetta di prenotare servizi si parla di un agente interpersonale che recupera informazioni e le restituisce all'utente. Si parla invece di chatbot intrapersonali in riferimento a quelli che rispondono alle necessità di un utente unico cercando di comprenderlo e assisterlo come farebbe una persona reale. Infine, quelli inter-agente sono necessari quando deve esserci uno scambio tra due o più chatbot.

Un'altra classificazione è basata sull'obiettivo (goal) che il chatbot deve perseguire. I bot informativi sono pensati per fornire all'utente le informazioni di cui ha bisogno e possono essere recuperate dalla sua conoscenza di base oppure in altre risorse come la rete. I chatbot conversazionali sono progettati per simulare una conversazione in linguaggio naturale con un utente; il loro obiettivo è quello di rispondere in maniera coerente ed esatta alla domanda che viene posta. Vi sono anche i task-based che devono riuscire a compiere correttamente dei compiti (task) in un ambiente specifico comprendendo la richiesta che viene fatta loro.

I chatbot possono essere distinti anche in base a come processano le query in input e al metodo di generazione della risposta. In base a questo è possibile dividerli in tre modelli: rule-based, retrieval-based e generativi. Rientrano nella prima categoria i chatbot che riconoscono parole o forme lessicali precise nella query dell'utente ed in base al set di regole presente nel loro modello scelgono quale risposta predeterminata fornire. Le conoscenze utilizzate dal bot vengono codificate e strutturate manualmente quindi sono strumenti che possono presentare problemi o avere difficoltà nella comprensione di query e contesti generici o ampi, soprattutto nel caso di errori grammaticali o ortografici.

Questi aspetti negativi sono stati risolti nei modelli retrieval-based che offrono maggiore flessibilità

e possono ricercare informazioni che non conoscono su Internet o fonti esterne.

Il modello generativo è quello ottimale a livello di qualità di risposte e di interazione con l'utente infatti cerca di simulare una conversazione come se fosse una persona reale grazie agli algoritmi di machine learning e tecniche di deep learning. Tuttavia, anche questo può presentare delle problematiche soprattutto nel caso delle allucinazioni, dei bias derivanti dai dati e sulla conseguente costruzione del modello, che non avviene sotto la supervisione di un operatore.

Un'ulteriore classificazione si basa sulla quantità di controllo umano che viene impiegato nelle varie fasi. Infatti, in alcuni casi è necessario l'intervento di una persona per integrare la conoscenza della logica dei chatbot, colmando lacune dei modelli che possono essere causate da diversi elementi e in cui spesso incorrono gli agenti autonomi.

Uno degli aspetti più importanti nella creazione di uno strumento simile è il “conversational design” che deve essere costruito a seconda del canale di comunicazione utilizzato -testuale, verbale o entrambi- e deve basarsi su tre aspetti:

1. il principio di cooperazione: si presuppone che i partecipanti ad una conversazione siano parte attiva di questa;
2. “turn-talking”: il bot deve fornire risposte adeguate e passare la parola all'utente;
3. principio del contesto: vi è la necessità che il bot riconosca il contesto di utilizzo e si adegui.

Infine, è necessario tener conto dell'aspetto sociale delle interazioni, per cui i chatbot devono disporre di competenze comunicative come per esempio empatia, immediatezza, espressività e assertività.

La Tabella 1 elenca le caratteristiche dei chatbot e le possibili tipologie per ciascuna categoria. È possibile che un singolo chatbot nello stesso momento possa rientrare più di una categoria, a seconda delle sue caratteristiche. Si pensi per esempio a un chatbot per il servizio clienti, il suo dominio di conoscenza è chiuso, il suo scopo è quello di informare e lo fa secondo regole prestabilite (rule-based).

Tabella 1. Dimensioni diverse per categorizzare i tipi di Chatbot – a ciascuna dimensione sono associate le varie tipologie possibili

Caratteristica del Chatbot	Tipologie		
Dominio di conoscenza	Generico	Dominio aperto	Dominio chiuso
Servizio fornito	Interpersonale	Intrapersonale	Inter-agente
Goal	Informativo	Conversazionale	Task based
Metodo di generazione della risposta	Rule based	Retrieval based	Generativo
Presenza umana	Mediazione umana	Autonomo	

3.5 Metodi di valutazione dei chatbot

Gli studi e le ricerche accademiche sul tema dei chatbot sono aumentati sensibilmente negli ultimi anni, così come l'interesse del pubblico più o meno esperto¹²⁶. Di conseguenza si è discusso anche su quali criteri utilizzare per la valutazione delle performance di questi strumenti a seconda della loro funzione e dei loro obiettivi. Essendo uno strumento per dare risposte o informazioni il suo scopo principale è quello di rispondere nella maniera più corretta ed esaustiva possibile per questo motivo le valutazioni spesso vengono fatte attraverso dei questionari sottoposti agli utenti che classificano il bot in base all'usabilità, la percezione e la soddisfazione¹²⁷.

Per usabilità si intende il grado in cui un programma può essere utilizzato per raggiungere obiettivi e viene quantificata in efficacia, efficienza e soddisfazione all'interno di un contesto d'uso specifico. Si tratta di un aspetto fondamentale nel caso di sistemi software interattivi in quanto incide sull'esperienza dell'utente¹²⁸.

Le metodologie di ricerca più comuni sono questionari, esperimenti e test di usabilità a seconda del contesto d'uso e sulle tematiche a cui il chatbot è dedicato. A seconda del chatbot e della letteratura scientifica è opportuno strutturare un sistema che riesca a valutare il sistema nella sua complessità.

¹²⁶ DAM ET ALII 2024.

¹²⁷ Per una carrellata sui diversi metodi si veda CAHN 2017.

¹²⁸ Per un approfondimento sul tema dell'usabilità si veda REN ET ALII 2019.

3.6 L'utilizzo dei chatbot in ambito museale

Come già rilevato i chatbot sono strumenti che hanno trovato applicazione in numerosi campi. Quelli basati sui LLM sono diventati un nuovo metodo di generazione della conoscenza e nei campi dell'educazione, della ricerca, della sanità e non solo, in quanto hanno dimostrato accuratezza ed efficienza¹²⁹.

Negli ultimi anni, le istituzioni culturali, tra cui i musei, si sono resi conto che per continuare a svolgere i propri compiti di valorizzazione, conservazione e diffusione del patrimonio si è resa necessaria una trasformazione digitale e digitalizzante di diversi aspetti che le caratterizzano. A partire dalla creazione e dalla cura dei propri siti web e delle pagine social, che sono il primo contatto tra istituzione e visitatore, passando per la digitalizzazione del patrimonio, archiviazione digitale, l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia come realtà aumentata o virtuale per coinvolgere e attirare un numero crescente di pubblico¹³⁰. L'utilizzo delle nuove risorse digitali e informatiche ha preso sempre più piede anche in un ambiente che per certi versi è molto statico e poco incline ai cambiamenti. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale e, nel caso specifico dei chatbot, si inserisce in questa spinta verso l'innovazione e l'aumento dell'attrattiva dei musei.

In particolare, l'utilizzo di sistemi di conversazione come questi, permette di aumentare il coinvolgimento del pubblico con il museo, le sue attività e con gli oggetti che questo custodisce¹³¹. L'obiettivo è quello di offrire al visitatore un'esperienza personalizzata e interattiva, che renda archivi, esposizioni, oggetti e musei sempre più accessibili e ridurre quella barriera che spesso si instaura tra l'istituzione culturale e il suo patrimonio ed il pubblico. I musei sono stati pionieri nello sviluppo delle personalità dei chatbot lavorando sulla personalità e sullo stile, in linea con l'identità dell'istituzione stessa¹³².

Oggi, sempre più di frequente i musei ideano delle soluzioni interattive, divertenti e user-centered designed per promuovere un nuovo tipo di esperienza, basata su relazione e comunicazione con progetti orientati alla gamification e allo storytelling¹³³.

Alcune tra le principali motivazioni di questa scelta da parte di musei e istituzioni culturali sono:

- offrire un servizio che è sempre disponibile e reperibile: i bot sono connessi costantemente, in questo modo possono rispondere alle domande dei visitatori il più rapidamente possibile.
- creare un rapporto più stretto, personalizzato: l'utente ha la possibilità di porre quesiti di interesse personale, anche molto specifici, a cui altrimenti non otterrebbe una risposta. Può

¹²⁹ DAM ET ALII 2024.

¹³⁰ BORDONI-MELE-SORGENTE 2016.

¹³¹ ŠTEKEROVA 2022.

¹³² CARIGLIANI ET ALII 2023.

¹³³ BORDONI 2016.

creare un percorso di visita personalizzato in base ai propri interessi o esigenze, con conseguente fidelizzazione dei visitatori.

- migliorare la qualità e la quantità dell'apprendimento: il coinvolgimento che possono creare una conversazione o un'interazione fornisce al museo un ulteriore strumento per la comunicazione per proprio patrimonio.
- aumentare e migliorare l'interazione, prima, durante e dopo la visita: spesso i chatbot non sono disponibili solo on site, il visitatore ha quindi la possibilità di comunicarci in qualsiasi momento, anche prima e dopo la visita.
- diminuire i costi operativi automatizzando le risposte alle domande più frequenti, lasciando le risorse umane disponibili per altri compiti.
- ottenere dati dal e sul pubblico: come per esempio, quali sono le domande che vengono poste più spesso, verso quali opere viene dimostrata più curiosità e quant'è il tempo che a queste viene dedicato dai vari visitatori.

3.7 Tipologie di chatbot museali e alcuni esempi

Numerose e diversificate sono le soluzioni che sono state progettate per giungere agli obiettivi sopra riportati¹³⁴:

1. Chatbot di supporto/informativi (infobots): spesso reperibili sui siti web o nelle applicazioni, forniscono informazioni generali sui musei (orari di apertura, costo dei biglietti, ...) e sulle collezioni. Di solito si tratta di simple chatbot -talvolta basati su app di messaggistica come Telegram o Facebook Messenger- che hanno una ridotta capacità conversazionale.
2. Chatbot per la valorizzazione dell'esperienza di visita (guide virtuali): chatbot spesso ibridi che supportano il visitatore durante l'esperienza in museo e ne migliorano la fruizione delle collezioni. Non solo possono fornirgli informazioni già previste attraverso dei bottoni ma offrono la possibilità di creare dei percorsi di visita personalizzati in base alle preferenze e alle richieste specifiche di ogni utente.
3. Gamification attraverso chatbot: una soluzione che permette di aumentare il coinvolgimento del pubblico facendogli vivere un'esperienza immersiva e diversa rispetto alla visita canonica; alcuni permettono anche di ottenere delle "ricompense" da sfruttare nel mondo reale.

¹³⁴ <https://www.museumnext.com/article/artificial-intelligence-and-the-future-of-museums/>

4. Chatbot conversazionali che simulano una conversazione umana: sempre più diffusi grazie all'utilizzo del ML e del NLP; hanno la capacità di comprendere l'utente e le sue intenzioni e di rispondergli in maniera varia e appropriata.

In molti casi è possibile notare come queste tipologie non siano completamente distinte ma vengano unite per migliorare l'utilizzo e la qualità del servizio¹³⁵. Di seguito vengono elencati alcuni esempi interessanti.

Infobots:

- **Gallerie dell'accademia-David Bot**

Il progetto del chatbot basato sull'IA e denominato "Chat with David" è stato lanciato nel 2021 dalle Gallerie dell'Accademia di Firenze. Accessibile dal sito web dell'istituzione il bot comunica attraverso aneddoti e curiosità di carattere storico, artistico e religioso, oltre a fornire informazioni di carattere pratico come orari di apertura, costo dei biglietti e molto altro. In questo caso la peculiarità è la possibilità di discutere personalmente con la figura del David di Michelangelo, che però risponde a domande molto semplici, spesso rimandando a pagine del sito web.

- **NeroBOT – Parco archeologico del Colosseo**

Il progetto per la creazione del chatbot ha inizio nel 2022 per rispondere più velocemente ed efficacemente alle numerose richieste che venivano poste via mail e sui social network al Parco archeologico. Il bot, che risponde in italiano, francese e inglese impersona il personaggio storico Nerone, caratterizzato da un approccio ironico e affabile. Il suo scopo è fornire informazioni su orari, eventi, visite e percorsi.

Guide virtuali:

- **Mart di Rovereto-Martmuseumbot**

Dal 2016, grazie alla realizzazione del Martmuseumbot i visitatori del Mart di Rovereto hanno la possibilità di investigare l'interno e l'esterno del museo, scoprendone l'architettura, le collezioni e le esposizioni temporanee. Il bot, disponibile inizialmente su Telegram e successivamente anche su Facebook Messenger, funziona come una guida digitale che permette di vivere l'esperienza sia in presenza al museo che a distanza, seguendo le esigenze del visitatore che può decidere di personalizzare il percorso. Si tratta di uno strumento che permette al museo di comunicare in una maniera nuova e differente i propri contenuti.

¹³⁵ CASTELLUCCI-GOMELINO 2021.

- **Akron Art Museum-Dot (Ohio)**

Nel 2018 il museo statunitense, ha lanciato un chatbot dall'aspetto appariscente soprattutto grazie ai suoi capelli rosa chiamato Dot. Il suo obiettivo è quello di raccontare le opere della collezione, creando un'esperienza di visita più completa, ma punta anche a sollecitare le conversazioni tra i visitatori del museo, utilizzando Facebook Messenger, per dare un ulteriore spazio dove portare le conversazioni che si instaurano all'interno del museo tra gli utenti.

Gamification:

- **Case Museo di Milano-Case Museo Bot**

Nel 2016 le quattro Case Museo di Milano (Museo Poldi Pezzoli, Museo Bagatti Valsecchi, Villa Necchi Campiglio, Casa Museo Boschi di Stefano) iniziarono un progetto per allargare il proprio pubblico e in particolare attirare i giovani. Dopo un'attenta analisi del proprio patrimonio e dell'utente finale è stato sviluppato un bot che utilizza dinamiche di gamification per coinvolgere maggiormente gli utenti nella scoperta delle collezioni, in particolare grazie all'utilizzo della modalità "caccia al tesoro".

Il chatbot disponibile su Facebook Messenger utilizza risposte a scelta multipla e domande che conducono i giocatori in un percorso¹³⁶.

- **Museo Nazionale delle Arti del XXI (MAXXI)-Maxxi**

Dal 2018 il MAXXI di Roma mette a disposizione dei suoi utenti un chatbot in italiano e in inglese. Il sistema, che funziona grazie a Facebook Messenger nasce unendo la guida virtuale e un gioco quiz tramite domande a scelta multipla. Successivamente è stato implementato attraverso l'intelligenza artificiale così da permettergli di rispondere a semplici domande con l'obiettivo di concentrare l'attenzione sulle opere e i loro dettagli. Il chatbot permette all'utente, che quindi ha un ruolo attivo, di creare un percorso personalizzato.

La partecipazione al gioco permette di raccogliere monete virtuali delle Museum Coin utilizzabili per l'acquisto di prodotti o servizi del museo.

Conversazionali:

- **Field Museum of Natural History di Chicago-Máximo**

Nel 2018 il museo statunitense ha introdotto un chatbot che dà la possibilità ai visitatori di parlare con un dinosauro: Máximo il Titanosauro; risponde a domande sulla sua vita, a come è arrivato in museo e cosa gli piace mangiare.

¹³⁶ BOINANO, GAIA, CALDARINI 2003.

- **Museu do Amanhã a Rio de Janeiro-Iris+**

Il Museo del Domani della città brasiliana, nel 2018, ha deciso di dotarsi di un chatbot chiamato IRIS+ per permettere ai visitatori di arricchire e approfondire la loro visita. Costruito con IBM Watson non ha solo la funzione di rispondere alle domande dei visitatori ma pone loro delle domande, infatti è stato pensato per stimolare la riflessione e il pensiero critico su importanti tematiche sociali come le disuguaglianze, la sostenibilità e il futuro.

- **Musée d'Orsay-Bonjour Vincent**

In occasione dell'esposizione temporanea del 2024 "Van Gogh in Auvers-sur-Oise" è stato progettato il chatbot Hello Vincent, basato sull'intelligenza artificiale generativa addestrata su novecento lettere in cui l'artista parla della sua vita e del suo lavoro. L'obiettivo è permettere al visitatore di conversare con una "versione digitale" del pittore dando forma a un bot che rispecchi il più fedelmente possibile la sua personalità attraverso un sistema d'intrattenimento ma al tempo stesso educativo. Il prompt del chatbot è disponibile in: <https://symbio6.nl/en/blog/vincent-van-gogh-chatbot>

- **Museo Casa Pascoli a San Mauro-Pascoli (FC)-PascoliAI**

PascoliAI è un chatbot che il museo della casa natale di Giovanni Pascoli ha realizzato tra il 2024 e il 2025 in collaborazione con Machineria che permette ai visitatori del museo di avere una conversazione con una versione virtuale dello scrittore italiano. Risponde a domande sulla sua vita, sulle sue opere, la sua famiglia e la sua ideologia politica. Si tratta di uno dei primi casi in Italia di un museo che ha deciso di dotarsi di un chatbot conversazionale basato sull'intelligenza artificiale per metterlo a disposizione dei visitatori, non solo con l'intento di migliorare l'esperienza dei visitatori ma anche come strumento accessibile e facile da utilizzare per la diffusione delle proprie ricerche.

Proprio per la novità portata nel panorama italiano da questo chatbot si è deciso di renderlo oggetto della presente ricerca come caso studio.

4 Case study: il chatbot per Museo Casa Pascoli

4.1 Il Museo Casa Pascoli e PascoliAI

4.1.1 Giovanni Pascoli

Giovanni Pascoli nacque il 31 dicembre 1855 a San Mauro, oggi paesino della provincia Forlì-Cesena, il quarto dei dieci figli di Ruggero Pascoli e Caterina Vincenzi Allocatelli. Il padre, originario della città di Ravenna, era l'amministratore della tenuta La Torre appartenente alla famiglia dei principi Torlonia mentre la madre era nata a San Mauro. La prima parte dell'istruzione di "Zvani" si tenne presso il collegio Raffaello di Urbino dove fu mandato insieme ai fratelli Giacomo e Luigi all'età di sei anni.

Il 10 agosto 1867 mentre tornava in calesse dalla stazione di Cesena, Ruggero fu assassinato da due sicari; un fatto che segnò profondamente la vita di Giovanni, non solo dal punto di vista psicologico e familiare, ma che influenzò, successivamente anche la sua produzione letteraria. Tuttavia, non fu il solo lutto che scosse la vita del giovane Pascoli; perse la sorella Margherita e la madre nel 1868, e il fratello Luigi nel 1871.

Le difficoltà finanziarie portarono il fratello Giacomo a ritirare Giovanni dal collegio e a trasferire la famiglia a Rimini nel 1871. Pascoli concluse gli studi liceali a Cesena nel 1873 mentre le sorelle Ida e Maria furono mandate in convento fino al 1884.

Nel 1873, grazie a una borsa di studio Giovanni riuscì ad iscriversi alla facoltà di Lettere a Bologna, dove fu studente di Giosuè Carducci, una figura che grazie ai suoi insegnamenti di lettere moderne segnò la successiva produzione dello scrittore.

In quel periodo, iniziarono a diffondersi nell'ambiente accademico idee socialiste e libertarie, da cui Pascoli fu subito attratto, infatti gli anni bolognesi furono per lui un periodo di militanza politica e di intenso scambio relazionale e culturale.

La morte del fratello Giacomo nel maggio del 1876 e la perdita della borsa di studio segnarono l'inizio di un periodo molto difficile per lo scrittore che non aveva a disposizione sufficiente denaro per proseguire gli studi e per occuparsi della propria famiglia.

Nel 1879 fu arrestato e rimase in cella per tre mesi, fu poi processato e assolto. Dopo quegli eventi il suo impegno nella milizia politica diminuì e cercò di riprendere lo studio all'università grazie a una nuova borsa di studio ottenuta nel 1880. In quell'anno la casa di San Mauro fu venduta e il ricavato fu spartito tra i fratelli. A seguito della laurea in Lettere conseguita nel 1882 fu nominato reggente di letteratura greca e latina presso un liceo di Matera; due anni dopo fu trasferito al liceo di Massa, città

dove affittò una villa e visse insieme alle sorelle Ida e Maria. Nel 1887 fu trasferito a Livorno, dove pubblicò quattro anni dopo la sua prima raccolta di poesie intitolata *Myricae*. Per diverso tempo continuò a lavorare in liceo scrivendo contemporaneamente libri scolastici, infatti con il sostegno dell'editore Giusti pubblicò *Lyra* (1895) ed *Epos* (1897).

Nel 1895 Ida si sposò con Salvatore Berti, oriundo di Sogliano, allora il poeta decise di trasferirsi insieme alla sorella Maria a Castelvecchio di Barga, un luogo immerso nella natura e al contempo isolato dove compose i *Canti di Castelvecchio*, i *Primi* e i *Nuovi poemetti*. Successivamente collaborò alla redazione di alcune riviste estetiche di fine Ottocento come il *Convito* dove pubblicò i *Poemi conviviali*, ed *Il Marzocco* dove apparvero i *Pensieri sull'arte poetica*, rielaborati successivamente ne *Il Fanciullino*.

Quegli anni furono caratterizzati da intensi scambi con critici e poeti come Adolfo De Carolis, e D'Annunzio da cui derivarono saggi come *Il sabato* (1896) e *La ginestra* (1898). Tuttavia, non traeva ispirazione solo da scrittori contemporanei, infatti la sua poesia fu segnata profondamente dall'opera del grande Dante Alighieri, tantoché negli ultimi anni dell'Ottocento si dedicò al suo lavoro di esegesi dantesca: la *Minerva oscura. La costruzione morale del poema di Dante*.

Nel 1895 venne nominato professore universitario alla cattedra di grammatica latina e greca all'Università di Bologna per poi passare a docente ordinario di letteratura latina presso l'Università di Messina e infine spostarsi nel 1903 all'Università di Pisa. Nell'anno seguente pubblicò i *Conviviali* che divennero la sua opera più conosciuta fuori dai confini italiani grazie alla rivisitazione di grandi classici come Omero, Saffo e Platone.

Nel 1906 tornò a Bologna per insegnare all'università al posto di Carducci che si era ritirato lasciando vuote le cattedre di letteratura italiana e letterature neolatine. In quell'anno uscirono *Odi e inni*, mentre nel 1909 *Le canzoni di re Enzo*.

Nel 1911 furono pubblicati i *Poemi italici*, l'*Inno a Roma* e l'*Inno a Torino* in occasione del Cinquantesimo dell'Unità d'Italia.

L'anno seguente, il 6 aprile morì nella sua casa di Bologna, città dove si tennero i funerali; fu però sepolto a Castelvecchio.

Dopo la sua morte, la sorella Maria pubblicò le sue memorie dove inserì anche l'abbozzo di una prefazione a una raccolta di versi: *La voce dei Canti di Castelvecchio*, testimonianza delle vicende complesse vissute dal poeta negli anni Settanta del secolo precedente¹³⁷.

4.1.2 Il Museo Casa Pascoli e i suoi progetti

¹³⁷ Per la biografia di Giovanni Pascoli si faccia riferimento a CENCETTI 2009.

Nel 1879 per sanare i debiti accumulati, Giovanni Pascoli fu costretto a vendere la casa di San Mauro che fu acquistata da Giulio Pedriali, un fattore della Torre originario di Cesena. Nel 1901 avrebbe avuto l'occasione di riappropriarsene ma dovette rinunciare; allora Luigi Bilancioni, un altro fattore della Torre, vi andò a vivere in affitto, per poi comprarla nel 1908. Nel 1919 costui la cedette per la somma di L.18500 a Luigi Nanni, un suo collega, il quale nel febbraio del 1924 la vendette all'amministrazione comunale che aveva deciso di rendere onore alla memoria del grande scrittore romagnolo attraverso numerose azioni ed iniziative¹³⁸. Per questo motivo, con un Decreto Regio del 2 novembre 1924 il Museo Casa Pascoli fu istituito come Monumento nazionale, ma il 5 giugno 2018 divenne di proprietà del comune di San Mauro Pascoli, a seguito del passaggio di proprietà dell'intero Compendio Domus Pascoli dal Demanio statale alla municipalità.

La rete museale Parco Poesia Pascoli nata nel 2019 è costituita da due musei: il Museo Casa Pascoli e il Museo Multimediale di Villa Torlonia (la Torre).

Come si legge sul sito, la rete:

«unisce idealmente i due luoghi del ricordo e della poesia di Giovanni Pascoli [...]. Un Progetto Culturale partecipato promosso dall'Amministrazione comunale che ha come obiettivo la valorizzazione della poesia di Giovanni Pascoli legata a San Mauro, paese natio del Poeta, e di tutto un territorio e delle sue eccellenze.»

E ancora:

«La poesia di Giovanni Pascoli rappresenta il punto di partenza per la creazione di un percorso turistico-culturale che collega i due luoghi della memoria pascoliana: dal 'nido' di San Mauro, la casa materna, per arrivare a Villa Torlonia, luogo di lavoro del padre Ruggero Pascoli, che amministrava la Tenuta per conto del Principe Torlonia, nonché luogo immediatamente rinvianti alla cavalla storna, unica testimone del delitto impunito del padre di Giovanni Pascoli.»¹³⁹.

Ad oggi la casa natale dello scrittore non è costituita solamente dalla dimora, ma è collegata al Centro di Consultazione e Documentazione Pascoliano e affaccia sul rigoglioso giardino dove sono coltivate le specie botaniche che Pascoli ricorda nelle sue poesie. Dal 2002 è di proprietà statale, ma è gestita dal comune di San Mauro Pascoli e dalla direttrice: Rosita Boschetti.

Per di più, a partire dal 10 febbraio 2022, con la legge regionale n.2 "Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica,

¹³⁸ MARONI 2022, p.75.

¹³⁹ <https://parcopoesiapascoli.it/chisiamo/>

della scienza e della spiritualità della Regione Emilia-Romagna”¹⁴⁰ la rete museale “Musei Parco Poesia Pascoli” è stata riconosciuta all’interno della rete regionale “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” come da delibera della Giunta Regionale n.283 del 28/02/2023.

Come si legge nell’art.2 del *Regolamento per il funzionamento dei musei del Parco Poesia Pascoli* deliberato nel 2023 quest’ultimo viene definito come:

«un’istituzione permanente senza fini di lucro, al servizio della comunità, aperta al pubblico, che ha in custodia, conserva, valorizza e promuove lo studio e la conoscenza delle proprie collezioni e del patrimonio culturale della città al fine di diffondere, attraverso molteplici attività, la conoscenza della figura e dell’opera di Giovanni Pascoli e del territorio in cui il poeta è nato ed al quale è stato sempre profondamente legato.

I Musei del Parco Poesia Pascoli, nello svolgimento dei propri compiti, assicurano la conservazione, l’ordinamento, l’esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle collezioni, attraverso diverse e specifiche attività.»¹⁴¹.

Tra le molteplici finalità e le funzioni del museo rientrano anche:

- lo sviluppo dello studio, della ricerca, della documentazione e dell’informazione a partire dalle collezioni;
- la promozione e la valorizzazione del museo e delle sue collezioni;
- le attività educative e didattiche;
- la promozione di attività culturali attraverso canali digitali, siti web e social media.

I temi su cui si concentra la comunicazione e la valorizzazione del museo sono gli aspetti biografici dello scrittore Giovanni Pascoli, in particolare quelli legati alla sua infanzia e giovinezza, ai legami familiari, ma anche la storia e l’evoluzione del suo impegno politico.

Il museo si pone come obiettivo quello di rinnovare la biografia di Pascoli; infatti, svolge un importante ruolo di ricerca, e negli ultimi vent’anni ha pubblicato numerosi studi che hanno portato alla luce nuovi elementi e aspetti della vita e della produzione dello scrittore romagnolo.

Da un confronto diretto con la direttrice Boschetti è emerso il fatto che le novità presentate nelle ricerche da lei condotte non sono state ancora adeguatamente recepite, non solo a livello scolastico e dunque dalle antologie utilizzate da istituti di differenti ordine e grado, ma anche a livello accademico. Per raggiungere il suo obiettivo, quindi, fa uso non solo della stampa di libri e cataloghi ma anche di mostre temporanee e progetti didattici dedicati alle scuole che mirano ad informare e divulgare al

¹⁴⁰ <https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/case-studi-persone-illustri/legge-regionale-2-2022>

¹⁴¹ *Ibidem.*

pubblico le tematiche su cui quotidianamente lavora.

Infatti, negli anni il museo si è dotato di strumenti sempre più all'avanguardia che gli permettessero di comunicare in maniera più chiara e immediata, cercando anche di attirare più tipologie di pubblici.

Il percorso di visita si snoda tra il giardino e l'interno della dimora dove è possibile visitare cinque stanze tra cui la cucina, lo studio di Ruggero Pascoli e la camera da letto. Non sono esposti solo gli oggetti e arredi usati all'epoca dalla famiglia, ma anche manoscritti e documenti inediti dello scrittore; quello che un tempo era il tinello oggi è una sala dedicata alle esposizioni temporanee. Inoltre, grazie al contributo dell'Istituto Beni Culturali dell'Emilia-Romagna -L.R. 18 Piano Regionale in materia di Biblioteche, Archivi storici, Musei e Beni Culturali¹⁴²- dal 2017 il percorso di visita è arricchito da due postazioni multimediali: uno schermo e un tavolo, che presentano contenuti approfonditi su diverse tematiche. Il primo, al piano terra, permette di ascoltare testi poetici e ricordi dello scrittore, interpretati da Lino Guanciale, ed offre dunque al visitatore un'esperienza suggestiva. Il secondo, al primo piano, è dedicato alla ricostruzione del delitto del padre, Ruggero Pascoli, una narrazione che ripercorre la dinamica di quell'evento sulla base delle ricerche svolte dal museo stesso.

Come è possibile leggere nella Relazione tecnico scientifica dell'intervento legato all'acquisto dei supporti multimediali:

«Oltre alla capacità emozionale, l'acquisizione di queste tecnologie facilita la fruibilità della documentazione, più immediata ed efficace, permettendo allo stesso tempo l'approfondimento degli aspetti più, nuovi relativi alla biografia pascoliana, con un vero e proprio "svecchiamento" dell'immagine tradizionale del poeta di San Mauro.»

Il museo inoltre dispone di un percorso di visita basato sull'utilizzo di QR Code che accompagnano il visitatore non solo nelle diverse stanze ma anche nel giardino esterno.

Nel 2019 fu inaugurato l'innovativo Museo multimediale di Villa Torlonia che nacque dall'esigenza di valorizzare maggiormente la poesia pascoliana attraverso le suggestioni che possono essere generate dalle nuove tecnologie, in grado di immergere il visitatore nella poesia di Pascoli. Gli obiettivi perseguiti sono stati due: quello di creare un'esperienza emozionante per gli utenti ma anche quello educativo; il progetto approfondisce la vita e le opere di Pascoli con il particolare riferimento che lo unisce alla sua terra.

Questi progetti enfatizzano l'evidente interesse dell'istituzione e della sua gestione per l'utilizzo delle tecnologie più all'avanguardia per valorizzare il proprio patrimonio. Tantoché nel 2023 partecipò al Bando Regionale per il sostegno ad attività di promozione culturale per progetti di valorizzazione

¹⁴² <https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2000;18>

delle Case e Studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna¹⁴³, per l'anno 2024 (approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 319 del 26 febbraio 2024) che ha reso disponibili i fondi che sono stati impiegati per la realizzazione di un software chiamato “Pascoli A.I. – In dialogo con Giovanni Pascoli” sviluppato dall'azienda privata Machineria srl, della provincia di Trento, iscritta alla piattaforma per l'iniziativa “Servizi professionali al patrimonio culturale”. Un chatbot che *«intende innovare con l'applicazione dell'intelligenza artificiale la promozione dei luoghi pascoliani»* come si legge nella Determina-settore attività culturali e turistiche n.41 del 30/10/2024 del comune di San Mauro Pascoli; un progetto sperimentale che tuttavia tiene conto anche del lato scientifico e non solo di quello commerciale di uno strumento di questo tipo.

4.1.3 La scelta del chatbot e i suoi obiettivi

L'esigenza principale che ha portato l'Amministrazione comunale alla scelta di questa tecnologia è quella di trovare uno strumento in grado di comunicare efficacemente i contenuti più nuovi prodotti dal museo come, per esempio, l'attività politica dello scrittore romagnolo, l'indagine sul delitto del padre Ruggero, il legame rivisitato con le sorelle, la sua infanzia e altri aspetti della sua biografia. A questi elementi si aggiungono anche l'interesse per la valorizzazione dei luoghi pascoliani e il desiderio del museo di costruire un'immagine di sé come una struttura innovativa, con l'intento di attirare un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo.

Il museo ha dunque deciso di investire sulla creazione di un chatbot basato sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale che simuli una conversazione con Giovanni Pascoli. Uno strumento che permette ai visitatori di interagire in autonomia interrogando il bot con domande sugli argomenti più diversi legati alla vita e alla poetica dello scrittore.

Gli obiettivi e le aspettative che l'organizzazione museale si è posta a riguardo sono molti e differenti nel tempo.

Sul breve periodo si attende di aumentare la propria visibilità, anche sui social media, e dunque attirare di conseguenza un pubblico giovane (under 35) che costituisce una minoranza tra gli utenti del museo. Inoltre, essendo un progetto innovativo a livello italiano punta ad essere un esempio di riferimento per le istituzioni di tutto il territorio nazionale.

Oltre a questo, l'obiettivo principale resta valorizzare il luogo e diffondere informazioni e cultura su San Mauro e il suo poeta.

Sul lungo termine si immagina invece un'implementazione dei contenuti che il chatbot ha a disposizione per formulare risposte di volta in volta maggiormente esatte e coerenti, come per

¹⁴³ <https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/avvisi-e-bandi/case-studi-persone-illustri-2023>

esempio l'inserimento delle poesie e le loro traduzioni in diverse lingue; ma anche la creazione di postazioni sempre più numerose e lo sviluppo di attività didattiche ed esperienziali sulla biografia e la poetica pascoliana.

L'idea inizialmente approvata prevede l'installazione di un totem interattivo dedicato al chatbot, disponibile all'ingresso di Villa Torlonia a cui i visitatori che lo desiderano possono porre domande e interrogare PascoliAI sugli argomenti e sulle curiosità che hanno. Oltre a questo, è preventivato il suo utilizzo durante i laboratori didattici per le scuole di diversi ordini e gradi, confezionati appositamente per sfruttare lo strumento al meglio delle sue possibilità, grazie alla mediazione di un'educatrice.

L'utilizzo del chatbot è dunque previsto solo in sede, per il momento, a causa del numero di domande prestabilito che è possibile porgli, ma anche per gli eventuali errori che può commettere essendo ancora una tecnologia in fase evolutiva.

Nella prima fase della progettazione è stato deciso che il chatbot avrebbe interpretato Giovanni Pascoli fino al giorno precedente alla sua morte nel 1912, infatti non è a conoscenza di eventi capitati dopo quella precisa data. Il museo ha fornito all'azienda alcuni documenti che trattavano le scoperte e gli studi più recenti e al contempo meno diffuse, in particolar modo sulla biografia, sulla poetica e sul rapporto tra Pascoli, San Mauro e la Romagna, che sono stati usati per l'addestramento del software di intelligenza artificiale.

4.2 Il chatbot Pascoli AI

4.2.1 Interfaccia e uso

Il chatbot inizialmente si presenta come in Figura 4.

Nella pagina è possibile notare in alto a sinistra il logo della rete Parco Poesia Pascoli, a destra invece viene specificata la lingua di utilizzo: l'italiano.

Come sfondo una foto storica della casa natale di Giovanni Pascoli prima della distruzione e del restauro dovuti ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Edificio oggi sede del Museo Casa Pascoli.

Al centro un'illustrazione tratta da una fotografia ritraente lo scrittore.

Immediatamente sotto, la presentazione del soggetto: viene specificato che si tratta di un chatbot dedicato a Giovanni Pascoli, dunque uno strumento con cui è possibile interagire e che permette agli

utenti di scoprire in una maniera particolare la vita e le opere dello scrittore.

Come specificato si tratta di:

«un chatbot ha studiato tantissimo per parlare come Giovanni Pascoli, ispirandosi a testi autentici, lettere e poesie del poeta. Ma resta pur sempre un'intelligenza artificiale: può sbagliare, confondersi, o dire cose un po' imprecise.».

Per iniziare la sessione è necessario cliccare sul pulsante “INIZIA”, che porta alla pagina con la chat (Figura 4).

Caratterizzata dallo stesso colore blu della prima pagina si vede comparire un messaggio “scritto da Pascoli” dove si presenta, ci parla di lui come chatbot e ci suggerisce alcuni argomenti su cui porgli delle domande.

Si legge infatti:

«Ciao, sono Giovanni, Giovanni Pascoli. Per meglio dire sono una sua interpretazione creata con l'intelligenza artificiale.

Ho digerito migliaia di documenti, tra cui fonti inedite curate dal Museo Casa Pascoli. A volte faccio errori, come le antologie scolastiche del resto.

Puoi chiedermi della mia vita, delle mie opere, dei miei amori - o qual è il mio piatto preferito...»

In basso un input box, o casella d'invio, dove l'utente viene invitato a scrivere un messaggio o una domanda da porre a PascoliAI. Per inviare la query è necessario cliccare sulla freccia bianca in parte (Figura 5).

Il chatbot è stato pensato inizialmente per due utilizzi: messo a disposizione dei visitatori che possono interagire attraverso un totem o un tavolo multimediale collegato alla rete e posto all'ingresso del museo o in una delle sale; inoltre è stato pensato soprattutto per l'utilizzo con le scolaresche durante laboratori didattici costruiti ad hoc per l'utilizzo dello strumento.

PARCO POESIA PASCOLI Italiano

Parla con Giovanni

Ti presentiamo il chatbot di Giovanni Pascoli. Interagisci e scopri la sua poetica! Fai domande al celebre poeta, esplora i suoi versi e lasciati ispirare dalla sua visione profonda della vita e della natura.

INIZIA

Questo non è proprio il vero Giovanni Pascoli... ma ci prova! Il nostro chatbot ha studiato tantissimo per parlare come Giovanni Pascoli, ispirandosi a testi autentici, lettere e poesie del poeta. Ma resta pur sempre un'intelligenza artificiale: può sbagliare, confondersi, o dire cose un po' imprecise.

Un consiglio? Fai più domande, mettilo alla prova, aiutalo a migliorare le sue risposte. E se vuoi essere sicuro di quello che ti ha detto... chiedi pure a una persona dello staff!
Buona chiacchierata!

©2024 machineria, storie che funzionano.
Un progetto a cura del **Parco Poesia Pascoli** e **Comune di San Mauro Pascoli** e realizzato da **machineria**, storie che funzionano.

Ciao, sono Giovanni, Giovanni Pascoli. Per meglio dire sono una sua interpretazione creata con l'intelligenza artificiale.

Ho digerito migliaia di documenti, tra cui fonti inedite curate dal Museo Casa Pascoli. A volte faccio errori, come le antologie scolastiche del resto.

Puoi chiedermi della mia vita, delle mie opere, dei miei amori - o qual è il mio piatto preferito...

Scrivi un messaggio...

Figura 4. Homepage del sito di PascoliAi e interfaccia iniziale di conversazione

Di seguito un esempio di conversazione:

Ciao, sono Giovanni, Giovanni Pascoli. Per meglio dire sono una sua interpretazione creata con l'intelligenza artificiale.

Ho digerito migliaia di documenti, tra cui fonti inedite curate dal Museo Casa Pascoli. A volte faccio errori, come le antologie scolastiche del resto.

Puoi chiedermi della mia vita, delle mie opere, dei miei amori - o qual è il mio piatto preferito...

Ciao, parlami un po' di te

Ah, caro amico, mi chiamo Giovanni Pascoli, ma molti mi conoscono come Zvanì. Sono un poeta e professore universitario, e la mia vita è stata segnata da eventi che hanno profondamente influenzato la mia opera. Sono nato in una famiglia numerosa e ho vissuto momenti difficili, come la tragica morte di mio padre, Ruggero, quando avevo solo undici anni. Questo evento ha ispirato molti dei miei scritti, in cui il tema del "nido" violato è ricorrente. Ho avuto la fortuna di insegnare in diverse città italiane, come Bologna, Messina, Pisa e Livorno, e ho sempre cercato di ricostruire un "nido" familiare con le mie sorelle, specialmente con Maria, che mi è stata sempre vicina. Amo la natura, la musica e, nei momenti di convivialità, un buon bicchiere di vino o champagne La Tour. La mia vita è stata un intreccio di poesia, amore e impegno politico, e sono sempre felice di condividere i miei pensieri e le mie esperienze.

Come è morto tuo padre?

Mio padre, Ruggero Pascoli, è stato assassinato in un omicidio premeditato mentre si trovava sulla strada, a qualche miglio da casa. Nonostante ci siano stati tre processi contro ignoti, nessuno è stato condannato per la sua morte. La sua figura rimane avvolta nel mistero, e la sua perdita ha lasciato un profondo strappo nella nostra famiglia. Questo tragico evento ha segnato profondamente la mia vita e ha ispirato molti dei miei scritti.

Dove sei nato?

Figura 5. Esempio di conversazione con PascoliAI

4.2.1. Sviluppo e architettura

Figura 6. Fasi iniziali della conversazione con PascoliAI

Figura 7. Il chatbot analizza la domanda posta

Per comprendere come funziona tecnicamente il chatbot PascoliAI è possibile riprendere la struttura e il funzionamento base di un chatbot come quello trattato nel terzo capitolo della presente ricerca (si veda Figura 8).

Di seguito si analizzeranno le specifiche di questo bot che ha il compito di impersonare lo scrittore Giovanni Pascoli.

Per facilitare la comprensione si inizierà ponendo una domanda a Pascoli ovvero una user query, per esempio “Quale università hai frequentato?”, come si vede nella Figura 6.

Nel momento in cui la domanda viene inviata PascoliAI inizia a “pensare” quindi compare sullo schermo un messaggio con tre puntini proprio ad indicare la sua ricerca di informazioni.

Questo atto può essere spiegato in maniera semplificata con il seguente schema:

Figura 8. Struttura di Pascoli AI

Nel momento in cui la query dell'utente viene presa in carico dal sistema i passaggi sono numerosi:

1. La query viene convertita in vettori con il processo detto “vector embeddings” -o incorporamento di vettori- grazie alla linguistica computazionale, ovvero le parole in linguaggio naturale vengono trasformate in un linguaggio che la macchina può capire e dunque in array di numeri.

Esistono dei modelli di incorporamento pre-addestrati che facilitano la conversione delle query in vettori.

2. I vettori vengono analizzati dalla Retrieval Augmented Generation (RAG) che collega il modello linguistico a una fonte esterna di dati. Per PascoliAI è stata utilizzata una RAG ibrida che combina un database a grafo (Graph DB) e un database vettoriale (Vector DB). Il grafo di conoscenza mappa le relazioni e gli aspetti fenomenologici della vita di Pascoli, mentre il database vettoriale contiene testi vettorializzati. Il grafo restituisce una rappresentazione visiva delle relazioni tra i nodi che vengono esplorati dal bot per identificare le sfumature della conoscenza, cruciali per comprendere relazioni complesse come quelle della vita di una persona.

Se si prende in considerazione il nodo “il poeta”, mediante il grafo è possibile far comprendere al bot che deve essere messo in relazione con “Giovanni Pascoli” in modo che comprenda facilmente le query.

- Quando i dati, le relazioni e il contesto sono recuperati dalla RAG vengono elaborati di un Large Language Model che scrive una risposta; la quale successivamente viene normalizzata attraverso un prompt molto specifico che la caratterizza come se fosse stata scritta da Pascoli¹⁴⁴. Grazie al prompt engineering è possibile dare una personalità e un tono al bot attraverso delle definizioni sul personaggio, sulle sue caratteristiche, sulla famiglia e le sue esperienze di vita così da creare risposte realistiche e contestualizzate. Inoltre, nel prompt sono inseriti dei “guardrails”, detti anche zone di sicurezza o vincoli, che hanno gli scopi di limitare le domande del bot a determinati argomenti, impedire risposte inappropriate e gestire le incertezze.
- La risposta viene data in output all’utente.

Figura 9. Fase conclusiva della conversazione con PascoliAI

Ad un livello tecnico però le complessità e le difficoltà rispetto alla costruzione di un bot simile sono molte.

L’idea iniziale era quella di utilizzare una RAG più semplice basata solo sui vettori, tuttavia per un bot costruito su un modello di quel tipo non è semplice cercare informazioni complesse e strutturate per cui si è deciso di affiancare ai vettori anche un grafo che permettesse di mappare le informazioni a disposizione del bot.

Una parte di queste provengono da testi ufficiali forniti dal museo che sono stati pre-processati, rimuovendo elementi superflui o “rumore”, ed elaborati attraverso il *chunking*: una tecnica per

¹⁴⁴ N.d.A. simpaticamente, il museo e l’azienda dicono che la risposta viene “pascolarizzata”.

migliorare la memorizzazione delle informazioni da parte del bot, simile a come gli umani organizzano le informazioni a blocchi. Questi sono stati utilizzati per creare delle ontologie il cui scopo è quelli di rimpinguare le informazioni della RAG. Per la prima versione del bot sono state utilizzate circa 1600 pagine di libri.

Le informazioni tendenzialmente sono espresse in linguaggio naturale che per sua definizione è molto complesso, ricco di sfaccettature di significato, talvolta ambiguo. Questo spesso porta al problema della disambiguazione delle entità ovvero quando il modello non riesce a comprendere che due entità possono avere lo stesso significato o che sono in relazione tra di loro. Si è dunque ricorsi al knowledge gap per mappare nodi e relazioni. Si pensi che il nodo “Giovanni Pascoli” ad oggi presenta 2573 relazioni ed è collegato ad altri 300 nodi. È importante calcolare anche le distanze tra i nodi e analizzare la presenza di nodi isolati che talvolta possono essere presenti nel grafo.

Un'altra problematica che può presentarsi è legata alle domande che gli utenti pongono al bot. Ogni utente è differente per età, sesso, istruzione, provenienza geografica e questo porta alla composizione di domande differenti anche sullo stesso argomento (es. *Quali poesie hai scritto? o Le poesie che hai scritto quali sono?*) che portano anche alla generazione di risposte diverse:

Quali poesie hai scritto?

Mi permetto di correggere questa affermazione: io, Giovanni Pascoli, ho scritto numerose poesie che sono state raccolte in varie opere. Alcune delle mie raccolte più celebri includono "Myricae", "Canti di Castelvecchio" e "Primi poemetti". Le mie poesie sono spesso caratterizzate da temi come la natura, la famiglia e la memoria del passato. Se desideri sapere di più su questi temi o su altre parti della mia vita, sarò lieto di rispondere.

Le poesie che hai scritto quali sono?

Non ho informazioni specifiche sui titoli delle poesie che ho scritto. Tuttavia, posso dirti che ci sono riferimenti a poesie legate a fotografie del Rio Salto, del camposanto, del campanile di San Mauro, della casina e della Torre. Se hai bisogno di ulteriori dettagli, potresti cercare nei documenti o nelle raccolte di poesie associate a questi luoghi.

Quindi sono state applicate delle strategie per diminuire le difficoltà legate a questo aspetto, come l'utilizzo di un motore di query retriever per generalizzare le domande, insieme alla raccolta e all'analisi dei dati per comprendere quali domande vengono fatte più spesso e in quale forma. Per tale motivo viene svolta un'analisi di tipo quantitativo sulla performance del bot, ovvero viene valutata la

sua conoscenza su diversi e specifici domini come “Pascoli anarchico” o “Pascoli e l’arte”. Questo permette di identificare aree in cui il bot performa meglio o peggio, guidando gli interventi di miglioramento.

È importante valutare anche le risposte generate dal bot, attraverso un confronto delle stesse con un “golden standard” o “ground truth” fornito da un esperto di dominio. Per PascoliAI sono state usate diverse metriche tra cui Rouge 1, Rouge 2 e Rouge L che misurano la contiguità delle parole tra la risposta del bot e quella di riferimento. Una metrica aggiuntiva è quella semantica che permette di valutare quanto la risposta generata sia semanticamente vicina a quella di riferimento. Per gestire l'elevato numero di valutazioni, è stato sviluppato un punteggio composto che assegna un peso maggiore all'aspetto semantico rispetto a quello lessicale, permettendo di classificare rapidamente le risposte.

I bot a volte generano risposte più ricche o diverse a livello lessicale rispetto a quelle degli esperti di dominio, anche se semanticamente simili, ciò viene definita come una forma di "creatività" del bot. È importante analizzare la qualità dei documenti in input in modo da evitare il più possibile allucinazioni da parte del bot, ossia risposte errate o plausibili ma non corrette.

Di seguito alcuni esempi di conversazioni:

A) Gestione dell’incertezza:

A Massa ti sei innamorato?

Sì, a Massa mi sono innamorato di Barbara Papini, una giovane donna che destò il mio interesse. Questo legame speciale fu anche oggetto di scherzi da parte dei miei colleghi, che mi prendevano in giro per il mio innamoramento. Ah, i sentimenti giovanili!

chi ti prendeva in giro?

Non ho abbastanza informazioni per rispondere alla tua domanda su chi mi prendeva in giro. Tuttavia, posso dirti che i miei colleghi spesso scherzavano su questi argomenti, come succede tra amici e conoscenti. Se hai altre curiosità, sarò felice di rispondere.

B) Vincoli di interpretazione:

Quando sei morto?

Non ho informazioni sufficienti per rispondere alla tua domanda.

Non sei una versione digitale di pascoli?

Non sono una versione digitale di Pascoli. Sono un'intelligenza artificiale progettata per fornire informazioni e rispondere a domande basate su una vasta gamma di dati, inclusi quelli relativi a Giovanni Pascoli. Posso aiutarti a comprendere meglio la sua opera e il suo contesto storico, ma non sono una rappresentazione digitale del poeta stesso.

C) Errore:

Sei mai andato in auto?

Non ho informazioni sufficienti per rispondere alla tua domanda.

(N.d.A. In questo caso è mancato il recupero delle informazioni dall'ontologia dedicata al suo primo viaggio in auto, su un taxi, dopo il matrimonio di un amico)

Il lavoro di creazione e sviluppo del chatbot è iniziato nel 2024 e sta procedendo tutt'ora, come descritto ci sono state delle variazioni nella sua creazione rispetto al progetto iniziale. Questo perché si tratta di tecnologie in continua evoluzione, grazie a ricerche e pubblicazioni che vengono fatte sempre più frequentemente.

4.3 PascoliAI come caso studio

Il presente elaborato è dedicato all'analisi del chatbot PascoliAI come strumento informatico a sostegno comunicazione museale a disposizione dei visitatori del Museo Casa Pascoli.

Si tratta di un caso pressoché unico in Italia di un chatbot conversazionale impiegato da un museo pubblico¹⁴⁵ dedicato alla diffusione dei propri studi e all'aumento del engagement con il pubblico.

Obiettivo della ricerca è quello di analizzare come il chatbot:

1. Si inserisce negli strumenti digitali del museo;
2. Quanto contribuisca alla diffusione delle conoscenze del museo;
3. Come cambia l'esperienza museale dei visitatori utilizzando il chatbot;
4. Quali domande vengono fatte dai visitatori.

Per riuscire ad analizzare questi aspetti è stato ideato un questionario, suddiviso in due parti¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Come riportato dall'osservatorio per la Digital Innovation del Politecnico di Milano solo il 3% dei musei in Italia utilizza i chatbot.

<https://www.osservatori.net/comunicato/innovazione-digitale-per-la-cultura/visitatori-musei-monumenti-aree-archeologiche-italiani/>

¹⁴⁶ Si veda APPENDICE, *infra*, p. 145.

La prima parte, intitolata “Questionario di gradimento del Museo”¹⁴⁷ è stata sottoposta unicamente ai visitatori del museo per analizzare l’esperienza di visita, durante il mese di giugno 2025.

La seconda, dal titolo “Questionario funzionalità del chatbot Giovanni Pascoli”¹⁴⁸ è costituita da domande quantitative e qualitative sull’esperienza con il chatbot PascoliAI. Questa è stata somministrata a persone che hanno testato il chatbot al di fuori del contesto museale, durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2025.

Le due insieme, “Questionario Museo Casa Pascoli e il suo chatbot”¹⁴⁹, sono state somministrate ai visitatori del museo che hanno espresso interesse per provare il chatbot, al termine della visita, nel periodo compreso tra il 20 e il 30 giugno 2025.

Per quanto riguarda la prima parte è stata strutturata su un questionario che viene già posto ai visitatori in museo e le domande sono state approvate dalla direttrice del museo. Vengono chieste informazioni generali sui visitatori e sulla loro esperienza in museo.

La seconda parte è dedicata al chatbot, quindi, viene chiesto agli utilizzatori se e quale esperienza pregressa abbiano con strumenti di intelligenza artificiale e se abbiano mai usato dei chatbot, in particolare in ambito museale. Seguono delle domande quantitative dedicate all’usabilità di PascoliAI. Per la costruzione di queste sono stati presi in considerazione dei modelli di questionari che vengono utilizzati per questo scopo.

In particolare gli articoli *The Chatbot Usability Scale: the Design and Pilot of a Usability Scale for Interaction with AI-Based Conversational Agents*¹⁵⁰, *Chatbot Usability Questionnaire, Usage Guide*¹⁵¹, e *Evaluation Techniques for Chatbot Usability: A Systematic Mapping Study*¹⁵².

Dunque, si è deciso di suddividere le domande in base a caratteristiche comuni come il soggetto e di utilizzare una scala Likert a 5 punti che hanno valore di: per niente, poco, abbastanza, molto, moltissimo.

A queste sono state aggiunte delle domande aperte, qualitative, sull’esperienza con il chatbot.

¹⁴⁷ Link di compilazione:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwmSgUbWuRP6f0OoswbotIEXEyxRSab66EYoxdLwqg1eXRg/viewform?usp=header>

¹⁴⁸ Link di compilazione: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQqyyw5dDb-zfK-IeIu2NY0y27-ad1iHzCDsT5P97EJTeowA/viewform?usp=header>

¹⁴⁹ Link di compilazione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBcYW_OfgpM3lWCdcvbZZFJxYeTn3HEoHVGZOImPJ7f_qZWA/viewform?usp=header

¹⁵⁰ BORSCI ET ALII 2021.

¹⁵¹ Ulster University;

<https://www.ulster.ac.uk/research/topic/computer-science/artificial-intelligence/projects/cuq#guide-section-474423>

¹⁵² REN ET ALII 2019.

I questionari sono stati sottoposti ai visitatori sia in formato cartaceo che digitale, grazie all'utilizzo dei Form di Google direttamente dal PC utilizzato per interagire con il chatbot o tramite la scansione di QR Code.

In totale sono stati raccolte: 34 risposte al Questionario di gradimento del Museo; 27 risposte al Questionario funzionalità del Chatbot Giovanni Pascoli; e 36 risposte al Questionario Museo Casa Pascoli e il suo chatbot. Per un totale di 97 questionari.

Le conversazioni avute dagli utenti con PascoliAI sono state salvate, in particolare 15 interazioni avvenute in museo e 25 conversazioni fuori dal museo.

La differenza nel numero tra le interazioni avvenute nel museo (15) e i questionari compilati (36) è dovuta al fatto che spesso le interazioni venivano fatte in un'unica occasione da più persone che poi compilavano i questionari. Quindi in alcuni casi il rapporto tra conversazione e questionario non è 1:1 ma 1:molti, sia nel caso di famiglie con bambini ma anche nelle occasioni in cui il chatbot è stato testato con gruppi di persone (es. centri estivi o visite di gruppi organizzati) in cui in una singola conversazione sono state poste domande da più utenti.

I questionari hanno permesso di raccogliere dati utili alla presente ricerca, i quali saranno presentati nel capitolo successivo.

4.4 Risultati dei questionari

In questo capitolo vengono presentati i risultati ottenuti dai diversi sondaggi somministrati, seguiti da un'analisi comparativa volta a mettere in relazione i dati raccolti al fine di evidenziare gli aspetti quantitativi e qualitativi più significativi.

I questionari sono stati proposti in tre contesti distinti:

- (G1) Visitatori del museo che non hanno utilizzato il chatbot;
- (G2) Utilizzatori del chatbot che non hanno mai visitato il museo;
- (G3) Visitatori del museo che hanno sperimentato il chatbot al termine della visita.

In questo capitolo verranno illustrati i risultati emersi dai tre questionari, mentre nella sezione successiva verrà condotta un'analisi quantitativa e qualitativa volta a mettere in luce alcune tendenze comuni e differenze significative tra i tre gruppi di rispondenti.

Il primo questionario era finalizzato a valutare il livello di gradimento del museo da parte dei visitatori. Al sondaggio hanno preso parte 34 persone, tutte appartenenti al gruppo di coloro che hanno visitato il museo senza utilizzare il chatbot – gruppo G1.

La Tabella 2 riporta una serie di sotto-tabelle che sintetizzano, in termini percentuali, le risposte fornite dai partecipanti alle principali domande del questionario, riguardanti: la fascia d'età, la provenienza geografica, le modalità di conoscenza del museo, il tempo di permanenza, la propensione a consigliare la visita e l'intenzione di ritornare.

Tabella 2. Distribuzione percentuale delle risposte al Questionario di gradimento del museo

Suddivisione dei partecipanti (34) per fascia d'età, provenienza, modalità di conoscenza del museo, tempo di permanenza, propensione a consigliare la visita e intenzione di ritornare.

	under 18 anni	18-30 anni	31-45 anni	46-62 anni	over 60 anni
Età	11,8%	8,8%	14,7%	41,2%	23,5%

	Locale (Emilia-Romagna)	Nazionale	Internazionale
Provenienza	23,5%	76,5%	0%

	Passaparola	Social media	Sito web del museo	Pubblicità	Cultura	Cartelli stradali	Altro
Conoscenza del museo	29,4%	11,8	5,9%	2,9%	14,7%	14,6%	20,7%

	Sì	No
Prima visita al museo	97,1%	2,9%

	Meno di 1 ora	1-2 ore	2-3 ore	Più di 3 ore
Tempo di permanenza	50%	44,1%	5,9%	0%

	Sì	No	Forse

Lo consiglieresti?	94,1%	0%	5,9%
---------------------------	-------	----	------

	Sì	No	Forse
Torneresti?	64,7%	2,9%	32,4%

Il secondo questionario era finalizzato a valutare le funzionalità e l'efficacia del chatbot PascoliAI. A questa indagine hanno partecipato 27 persone, le quali hanno compilato il sondaggio dopo aver interagito direttamente con il chatbot – gruppo G2. La Tabella 3 presenta, in forma percentuale, le risposte fornite dai partecipanti alle diverse domande, con l'obiettivo di analizzare la loro esperienza d'uso e la percezione complessiva dello strumento.

Tabella 3. Risposte percentuali dei partecipanti al questionario sul chatbot PascoliAI (27). La tabella riporta, in forma percentuale, le risposte dei partecipanti alle diverse domande del questionario, finalizzato a valutare funzionalità ed efficacia del chatbot, nonché l'esperienza d'uso e la percezione complessiva dello strumento.

	under 18 anni	18-30 anni	31-45 anni	46-62 anni	over 60 anni
Età	7,7%	61,5%	11,5%	15,4%	3,8%

	Assistenti virtuali	Dispositivi smart	Chatbot informativi	ChatGPT	Altre	Mai
Utilizzo IA	77,8%	37%	48,1%	7,4	7,4	11,1%

	Sì	No
Chatbot in contesto museale	0%	100%

	Per niente	Poco	Abbastanza	Molto	Moltissimo
Familiarità con chatbot	18,5%	18,5%	18,5%	29,6%	14,8%
Facilità utilizzo	3,7%	0%	0%	37%	59,3%
Chiarezza scopo	0%	7,4%	33,3	18,5	40,7%
Traccia contesto	0%	0%	51,9%	44,4%	3,7%
Risposte di facile comprensione	0%	3,7%	18,5%	63%	14,8%

Cordialità	0%	0%	18,5%	59,3%	22,2%
Comprensione delle domande	0%	11,1%	11,1%	40,7%	11,1%
Utilità risposte	0%	7,4%	37%	51,9%	3,7%
Quantità info risposte	0%	18,5%	44,4%	33,3%	3,7%
Gestione errori	3,7%	7,4%	48,1%	29,6%	11,1%
Coinvolgenza	0%	25,9%	40,7%	33,3%	0%
Artificiosità	3,7%	37%	29,6%	22,2%	7,4%
Aumento conoscenza di Pascoli	0%	25,9%	40,7%	29,6%	3,7%
Divertimento	0%	11,1%	22,2%	48,1%	18,5%

	Meno di 1 sec.	Da 2 a 30 sec.	Più di 30 sec.	Non saprei
Tempo di risposta	1%	77,8%	14,8%	3,7%

	Sì	No
Utilizzo esterno	77,8%	22,2%

Infine, all'ultimo questionario hanno partecipato le persone che hanno visitato il museo e sperimentato direttamente il chatbot PascoliAI (gruppo G3), –un totale di 36. Il questionario aveva l'obiettivo di valutare le funzionalità, l'efficacia e la qualità dell'esperienza offerta dallo strumento in aggiunta alla loro esperienza di visita fisica del museo. Di seguito è riportata la Tabella 4 riassuntiva che presenta, in forma percentuale, le risposte ai quesiti più significativi per la ricerca. Quest'ultimo questionario riprende le domande fatte e già presentate precedentemente per i gruppi G1 (solo visitatori) e G2 (solo utilizzatori del chatbot).

Tabella 4. Risposte percentuali del gruppo G3 (visitatori del museo e utilizzatori del chatbot PascoliAI, 36).

Le domande sono una combinazione di quelle già somministrate ai gruppi G1 (solo visitatori) e G2 (solo utilizzatori del chatbot).

	under 18 anni	18-30 anni	31-45 anni	46-62 anni	over 60 anni
Età	19,4%	5,6%	11,1%	16,7%	47,2%

	Locale (Emilia-Romagna)	Nazionale	Internazionale
Provenienza	36,1%	61,1%	2,8%

	Passaparola	Social media	Sito web del museo	Pubblicità	Cultura	Cartelli stradali	Visite in gruppo	Altro
Conoscenza del museo	27,8%	8,3%	8,3%	2,8%	16,8%	2,8%	16,8%	24,5%

	Sì	No
Prima visita al museo	86,1%	13,9%

	Meno di 1 ora	1-2 ore	2-3 ore	Più di 3 ore
Tempo di permanenza	16,7%	83,3%	0%	0%

	Sì	No	Forse
Lo consiglieresti	100%	0%	0%

	Sì	No	Forse
Torneresti	61,1%	5,6%	33,3%

	Assistenti virtuali	Dispositivi smart	Chatbot informativi	ChatGPT	Altre	Mai
Utilizzo IA	44,4%	2,8%	5,6%	13,8%	2,8	30,6%

	Sì	No
Chatbot in contesto museale	5,6%	94,4%

* Alla domanda "Se sì, dove?" le risposte sono state il Museo dell'Auto e il Museo del Cioccolato di Torino.

	Per niente	Poco	Abbastanza	Molto	Moltissimo
Familiarità con chatbot	27,8%	27,8%	30,6%	11,1%	2,8%
Facilità utilizzo	5,6%	2,8%	19,4%	36,1%	36,1%
Chiarezza scopo	8,3%	22,2%	16,7%	41,7%	11,1%
Traccia contesto	0%	2,8%	38,9%	55,6%	2,8%
Risposte di facile comprensione	0%	2,8%	30,6%	50%	16,7%
Cordialità	0%	5,6%	36,1%	47,2%	11,1%
Comprensione delle domande	0%	5,6%	27,8%	50%	16,7%
Utilità risposte	2,8%	5,6%	27,8%	50%	13,9%
Quantità info risposte	0%	11,1%	44,4%	33,3%	11,1%
Gestione errori	0%	13,9%	47,2%	30,6%	8,3%
Coinvolgenza	0%	8,3%	38,9%	47,1%	11,1%
Artificiosità	33,3%	38,9%	25%	2,8%	0%
Aumento conoscenza di Pascoli	0%	16,7%	42,8%	27,8%	2,8%
Divertimento	0%	11,1%	25%	41,7%	22,2%

	Meno di 1 sec.	Da 2 a 30 sec.	Più di 30 sec.	Non saprei
Tempo di risposta	0%	94,4%	0%	5,6%

	Sì	No
Utilizzo esterno	72,7%	27,8%

4.5 Analisi quantitativa

In questa sezione vengono ripresi i risultati illustrati nel capitolo precedente, combinando i dati raccolti per condurre analisi quantitative di maggiore rilevanza. In particolare, si propongono tre linee di approfondimento: un'analisi delle caratteristiche dei visitatori del museo; un confronto tra i visitatori che hanno utilizzato il chatbot e quelli che non lo hanno fatto; infine, un'analisi specifica sull'esperienza e sulle modalità di utilizzo del chatbot stesso.

4.5.1 I visitatori del Museo

Come è possibile evincere dai dati raccolti dal questionario di gradimento del Museo da parte dei visitatori (gruppo G1) e dal questionario dei visitatori del museo che hanno fatto uso del chatbot (gruppo G3) la maggior parte dei visitatori del museo stava nelle fasce d'età 40-60anni e over 60 che costituiscono sommate il 64% del totale. Non è da sottovalutare la percentuale degli under 18 (circa 16%). Questi dati sono strettamente correlati. È necessario ricordare che i questionari sono stati somministrati ai visitatori nel mese di giugno 2025 quindi un periodo in cui le gite scolastiche non vengono organizzate, e le scolaresche costituiscono la metà dei visitatori del museo¹⁵³.

Le analisi fatte in questa sezione sono frutto dei dati raccolti tramite il questionario di gradimento del museo (gruppo G1) e dal questionario rivolto ai visitatori che hanno utilizzato il chatbot (gruppo G3).

Per quanto riguarda la provenienza dei visitatori, la maggior parte proviene dal territorio nazionale, con una concentrazione significativa di persone residenti in Emilia-Romagna, che rappresentano circa il 30% del totale. Il restante 70% arriva invece da altre regioni italiane, mentre solo una piccola percentuale di visitatori proviene dall'estero, in modo occasionale (vedi Figura 10.b).

È stato inoltre chiesto ai partecipanti come fossero venuti a conoscenza dell'esistenza del museo (vedi Figura 10.c). Le risposte rivelano una varietà di canali di accesso all'informazione: la forma più diffusa è il passaparola (25%), seguita da chi conosceva già il museo grazie ai propri studi o interessi personali (20%). Un ruolo non trascurabile è svolto anche dalla segnaletica stradale, indicata dal 14% dei visitatori, mentre i social media rappresentano il 9% delle risposte. In misura minore, il museo viene scoperto grazie a gite o gruppi organizzati (8%), al sito ufficiale (6%) o alla pubblicità tradizionale (3%).

¹⁵³ Dato che è stato fornito dalla direttrice del museo.

Nel complesso, questi dati suggeriscono che il museo è conosciuto soprattutto attraverso reti informali e relazionali, mentre i canali digitali e promozionali, pur presenti, hanno ancora margini di potenziamento.

Figura 10. Caratteristiche dei visitatori del museo – età e provenienza

Un altro aspetto preso in considerazione riguarda l'esperienza e la dinamica della visita. Tra tutti i partecipanti ai questionari, il 91% ha dichiarato di aver visitato il museo per la prima volta, mentre il restante 9% è composto principalmente da residenti della zona o da visitatori che si trovavano in vacanza in Romagna e che avevano già visitato il museo in passato, anche a distanza di diversi anni (vedi Figura 10.d).

Per quanto riguarda il tempo di permanenza all'interno del museo, emergono differenze interessanti tra i visitatori che hanno utilizzato il chatbot PascoliAI e quelli che non lo hanno fatto. Tra i visitatori che non hanno provato il chatbot, il 50% ha trascorso meno di un'ora nella visita, il 44,1% tra una e due ore, e solo il 5,9% (pari a due persone) ha prolungato la permanenza fino a tre ore (Vedi Figura

11.a). Nessun visitatore ha superato le tre ore complessive. Nel caso dei visitatori che hanno interagito con PascoliAI, invece, la tendenza si inverte: solo il 16,7% ha concluso la visita in meno di un'ora, mentre l'83,3% è rimasto nel museo tra una e due ore (Vedi Figura 11.b).

Questi dati suggeriscono che l'utilizzo del chatbot contribuisce ad aumentare il tempo di permanenza, probabilmente grazie a un'esperienza di visita più coinvolgente e interattiva, che stimola i visitatori a soffermarsi più a lungo sulle opere e sui contenuti. In questo senso, PascoliAI sembra non solo arricchire la fruizione culturale, ma anche favorire una partecipazione più attiva e riflessiva da parte del pubblico.

Figura 11 a, b. Caratteristiche dei visitatori del museo -tempo di permanenza all'interno del museo

4.5.2 Utilizzo del Chatbot

Alle persone che hanno testato il chatbot PascoliAI è stato chiesto se avessero già utilizzato in passato sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale.

Il 44,4% ha dichiarato di aver fatto uso di assistenti virtuali come Siri o Alexa, mentre il 13,8% ha selezionato la voce "altro", specificando in quasi tutti i casi di riferirsi a ChatGPT. Il 30,6% dei partecipanti, invece, ha affermato di non aver mai utilizzato strumenti di questo tipo. Tra questi, figurano una persona con meno di 18 anni, una nella fascia 46–60 anni e nove persone over 60. Tuttavia, tra gli altri partecipanti con più di 60 anni, otto hanno dichiarato di avere avuto esperienza con assistenti virtuali (sette con Siri o Alexa e una con Copilot). Alla domanda successiva, volta a indagare il livello di familiarità con chatbot o interfacce conversazionali, le risposte confermano un quadro eterogeneo: il 27,8% (10 persone) ha dichiarato di non avere alcuna familiarità ("per niente"), mentre un altro 27,8% si è definito poco familiare con tali strumenti. Solo una piccola parte del campione ha indicato un livello di confidenza elevato o molto elevato ("molto" o "moltissimo"), in particolare due persone under 18 e una tra i 18 e i 30 anni.

Questi risultati suggeriscono che, pur in presenza di una certa curiosità verso l'uso dell'Intelligenza Artificiale, la maggior parte dei visitatori presenta un livello di familiarità ancora limitato, soprattutto nelle fasce d'età più mature. L'esperienza con PascoliAI può dunque aver rappresentato per molti un primo contatto diretto con un sistema conversazionale basato su IA, contribuendo ad ampliare la loro percezione e comprensione di questo tipo di tecnologie.

Per valutare l'accessibilità percepita del chatbot, è stato chiesto ai visitatori quanto ritenessero facile il suo utilizzo. Il 72,2% ha giudicato PascoliAI facile o molto facile da usare, mentre solo il 8,4% lo ha definito difficile o molto difficile — si tratta, in questo caso, di due persone under 18 e una persona over 60. Questo dato indica un buon livello di usabilità complessiva, anche in un pubblico eterogeneo per età e competenze digitali. Per quanto riguarda la qualità percepita delle conversazioni, le domande si sono articolate in tre dimensioni principali:

- Chiarezza delle risposte – Il 66,7% (24 persone) ha trovato le risposte molto o moltissimo comprensibili, di cui 10 over 60; il 30,6% le ha ritenute “abbastanza” chiare, mentre solo una persona (2,8%, over 60) le ha giudicate “poco” comprensibili.
- Utilità e pertinenza dei contenuti – Il 63,9% ha considerato le risposte molto o moltissimo utili e istruttive (in prevalenza giovani under 18), mentre il 27,8% ha risposto “abbastanza” e solo l'8,4% “poco” o “per niente” (tutte persone over 60).
- Quantità di informazioni – Le opinioni in questo caso risultano più equilibrate: il 55,5% ha valutato i contenuti “poco” o “abbastanza” informativi, mentre il restante 44,5% li ha ritenuti adeguati o ricchi. La maggior parte delle risposte più critiche proviene da visitatori over 60, sebbene siano presenti anche alcune valutazioni analoghe da parte di under 18.

Nel complesso, questi dati mostrano una buona accettazione del chatbot, percepito come facile da usare e in grado di fornire informazioni chiare e pertinenti, con lievi differenze legate all'età e all'esperienza digitale dei visitatori.

Un'ulteriore sezione del questionario ha indagato l'impatto cognitivo ed emotivo dell'esperienza. Alla domanda su quanto la conversazione con PascoliAI avesse migliorato la conoscenza di Giovanni Pascoli, nessuno ha risposto “per niente”, mentre il 16,7% (6 persone over 60) ha risposto “poco”. Il 52,8% ha dichiarato di aver appreso “abbastanza”, e il 30,6% (11 persone) ha indicato un miglioramento “molto” o “moltissimo” (Vedi Figura 12.a).

Anche sul piano del coinvolgimento emotivo, i risultati sono positivi: nessuno ha dichiarato di non essersi divertito, l'11,1% (4 persone over 60) ha risposto “poco”, il 25% “abbastanza”, mentre la maggioranza — il 63,9% — ha affermato di essersi divertita molto o moltissimo. In questo gruppo

rientrano tutti gli under 18 (7 persone) e 8 persone over 60, a conferma del fatto che l'esperienza è stata piacevole e accessibile anche per pubblici molto diversi tra loro (Vedi Figura 12.b).

Nel complesso, i risultati suggeriscono che PascoliAI sia stato percepito come uno strumento innovativo, intuitivo e capace di stimolare curiosità e partecipazione, incrementando sia il coinvolgimento cognitivo sia quello emotivo dei visitatori. Il chatbot ha dunque contribuito a rendere la visita più interattiva, inclusiva e memorabile, confermando il potenziale dell'Intelligenza Artificiale come nuovo mediatore culturale all'interno degli spazi museali.

Quanto l'AI ha migliorato la tua conoscenza su Giovanni Pascoli?
36 risposte

Ti sei divertito a utilizzare il chatbot dedicato a Pascoli?
36 risposte

Figura 12 a,b. Percentuali di gradimento del Chatbot e il suo impatto sulla conoscenza

4.5.3 Confronto tra utenti del chatbot: visitatori del museo e non visitatori

Nei due gruppi emergono differenze significative in termini di esperienza pregressa con l'Intelligenza Artificiale.

Tra i visitatori del museo, la conoscenza di questi sistemi appare più limitata: solo il 44% aveva utilizzato assistenti virtuali come Siri o Alexa, e circa il 30% dichiarava di non aver mai sperimentato alcuno strumento basato su IA. Nel gruppo dei soli utenti digitali, invece, la familiarità è sensibilmente maggiore: oltre il 77% ha utilizzato Siri o Alexa, quasi la metà ha interagito con chatbot informativi, e solo l'11% non aveva mai usato sistemi di questo tipo. Questa differenza suggerisce che il gruppo online sia composto da persone più abituate alla tecnologia e più curiose verso gli strumenti digitali. È possibile che la modalità di partecipazione (da remoto, senza contesto museale) abbia selezionato spontaneamente un pubblico più digitale e consapevole delle potenzialità dell'IA, rispetto a chi ha incontrato PascoliAI all'interno del museo, spesso in modo più spontaneo o guidato.

In linea con questo dato, anche il livello di familiarità dichiarato con chatbot o interfacce conversazionali risulta più alto tra gli utenti digitali. Sebbene in entrambi i gruppi si registri una certa

cautela (con percentuali simili di risposte “poco” o “per niente”), nel gruppo dei soli utenti del chatbot prevale una maggiore confidenza, specialmente tra i partecipanti più giovani.

Per quanto riguarda l’accessibilità percepita, entrambi i gruppi concordano nel considerare PascoliAI uno strumento facile da usare, ma con sfumature diverse. Nel gruppo dei visitatori del museo, il 72% lo ha giudicato “facile” o “molto facile”, mentre nel gruppo digitale la percentuale sale fino al 96%, con una prevalenza di risposte “molto facile”. Solo un partecipante del secondo gruppo ha segnalato difficoltà significative.

Questa maggiore facilità d’uso potrebbe derivare dal contesto di fruizione: chi utilizza PascoliAI da casa o da un dispositivo personale è generalmente più abituato all’interazione con tecnologie simili, mentre i visitatori del museo possono trovarsi in una situazione più sperimentale o meno familiare. Sulla qualità delle conversazioni, le tendenze restano simili ma con alcune differenze di intensità.

Entrambi i gruppi valutano le risposte del chatbot come chiare e pertinenti, ma nel gruppo museale prevalgono risposte più entusiastiche (oltre il 60% “molto” o “moltissimo”), mentre tra gli utenti online la valutazione è più equilibrata, con un 50% di giudizi “molto” e una minore presenza di risposte estreme.

Si può ipotizzare che l’esperienza diretta nel museo, con l’atmosfera e i contenuti espositivi di riferimento, renda la conversazione con PascoliAI più significativa e immersiva, favorendo una percezione qualitativamente più alta delle risposte.

Anche rispetto all’impatto dell’esperienza, emergono sfumature interessanti. Tra i visitatori del museo, oltre l’80% ha dichiarato che la conversazione con PascoliAI ha migliorato la propria conoscenza di Giovanni Pascoli, con percentuali elevate di risposte “molto” e “moltissimo”.

Nel gruppo digitale, invece, la distribuzione è più moderata: il 40,7% ha risposto “abbastanza”, il 25,9% “poco”, e solo il 30% complessivo ha segnalato un impatto “molto” o “moltissimo”. Questo scarto è comprensibile: la conversazione con PascoliAI nel museo si inserisce in un contesto immersivo e narrativo che ne potenzia la funzione educativa. L’esperienza museale fornisce stimoli visivi e simbolici che probabilmente amplificano la risonanza delle informazioni fornite dal chatbot.

Quanto al divertimento e coinvolgimento emotivo, entrambi i gruppi riportano impressioni positive, ma anche in questo caso il gruppo museale risulta più coinvolto. Oltre il 60% dei visitatori dichiara di essersi divertito “molto” o “moltissimo”, contro un 66% complessivo nel gruppo digitale (con una distribuzione più bilanciata tra “molto” e “abbastanza”). Si conferma così che l’interazione con PascoliAI è percepita come piacevole e accessibile, indipendentemente dal contesto, ma che la

componente esperienziale del museo ne amplifica l'effetto emozionale.

4.6 Analisi qualitativa

L'analisi qualitativa delle risposte aperte evidenzia come l'esperienza sia percepita in maniera differente a seconda del tipo di interazione con il museo e con il chatbot.

Per quanto riguarda i visitatori del museo (G1), la maggior parte delle persone ha visitato in autonomia senza poter seguire le visite guidate. Questo ha portato alcune persone a segnalare come aspetti migliorabili la scarsità di informazioni e l'assenza di una guida fisica, che avrebbe potuto rispondere a domande e chiarire dubbi. Nonostante ciò, le esposizioni sono state generalmente valutate positivamente, con punteggi solo in alcuni casi intorno a 3-4 su 5, indicando un apprezzamento per la qualità degli allestimenti, pur con margini di miglioramento.

Gli utenti del chatbot (G2) hanno invece descritto un'esperienza digitale complessivamente positiva, definendola coinvolgente, interessante e divertente. Molti hanno apprezzato la possibilità di approfondire aspetti biografici, affettivi e politici di Pascoli. Tuttavia, sono emerse alcune criticità: le risposte del chatbot sono state percepite come ripetitive, talvolta vaghe o incoerenti, e in alcuni casi il linguaggio è stato giudicato troppo complesso rispetto alla voce autentica di Pascoli. Alcuni utenti hanno inoltre lamentato la mancanza di accesso diretto ai testi delle poesie e occasionali blocchi del sistema. Nonostante queste limitazioni, le risposte che hanno colpito maggiormente riguardano soprattutto la sfera familiare, le relazioni amorose e di amicizia, e le ideologie politiche del poeta.

Infine, per chi ha sperimentato sia la visita fisica sia il chatbot (G3), l'esperienza risulta più completa e immersiva. Anche qui, chi ha visitato senza guida ha sottolineato la scarsità di informazioni e l'assenza di un accompagnamento umano. Per quanto riguarda il chatbot, le risposte sono state generalmente apprezzate come interessanti, istruttive e immersive, con alcuni giudizi positivi sulla capacità dell'IA di rendere la visita originale e coinvolgente.

Le criticità segnalate sono simili a quelle degli utenti del G2: risposte talvolta ripetitive o prolisse, piccoli errori tecnici e impossibilità di leggere i testi poetici direttamente nella chat. Anche in questo caso, gli aspetti più apprezzati riguardano gli affetti familiari, gli interessi personali, la politica e l'amore, confermando come la dimensione emotiva e relazionale di Pascoli rappresenti il nucleo dell'interesse degli utenti.

In sintesi, l'analisi mostra che il museo e il chatbot funzionano in modo complementare: la visita fisica offre un'esperienza diretta e concreta, mentre il chatbot arricchisce l'interazione con approfondimenti biografici e poetici. Le principali aree di miglioramento riguardano la presenza di

guide fisiche, la riduzione della ripetitività e delle imprecisioni nelle risposte dell'IA, e l'accesso diretto ai testi delle poesie. Nonostante queste criticità, gli utenti hanno valutato positivamente sia l'esperienza museale sia quella digitale, sottolineando l'interesse verso la vita, le relazioni e i valori di Pascoli.

Un'altra parte fondamentale riguarda l'interazione con il chatbot. Dall'analisi delle interazioni emerge un quadro coerente della personalità discorsiva di "PascoliAI": il chatbot adotta uno stile empatico, riflessivo e narrativo, modulando tono e complessità in base al tipo di domande ricevute. Il bot tende a umanizzare la figura del poeta, privilegiando la dimensione familiare e affettiva come chiave di accesso alla sua poetica, alternando riferimenti biografici a riflessioni morali o simboliche.

Le domande più frequenti riguardano:

- Famiglia e vicende personali: rapporti con le sorelle, la morte del padre, gli affetti domestici;
- Natura e quotidianità come fonti di ispirazione;
- La poetica del fanciullino e la funzione educativa della poesia;
- Dimensione politica e sociale del pensiero pascoliano.

Nel complesso, il chatbot si comporta come un mediatore culturale, capace di alternare funzioni informative e affettive: spiega, consola, ricorda e insegna. La sua forza risiede nella coerenza tonale e tematica, che restituisce un Pascoli umano, accessibile e profondamente legato alla propria memoria, alle radici e all'etica della parola poetica.

Nella Tabella 5 sono riportate le parole chiave emerse nelle interazioni, con enfasi sui macro-temi principali. Per ciascun tema sono indicati i nuclei ricorrenti, la modalità/funzione di interazione del chatbot e il suo stile/tono. I risultati si basano su un'analisi qualitativa e manuale del linguaggio naturale impiegato in 37 interazioni diverse.

Un'ulteriore prospettiva interessante consisterebbe nell'associare questi risultati alle caratteristiche personali degli utenti (ad esempio l'età), un aspetto che potrebbe arricchire notevolmente un'analisi futura più dettagliata.

Tabella 5. Analisi delle interazioni con PascoliAI: macro-temi, nuclei ricorrenti, funzioni del chatbot e stile/tono

Macro-tema	Nuclei ricorrenti	Funzione prevalente nel discorso	Tono / Stile comunicativo
Famiglia e affetti	madre, sorelle, nido, amore, sacrificio, Guli	Fondamento emotivo e identitario della figura di Pascoli	Empatico, intimo, confidenziale
Dolore e memoria	lutto, padre, perdita, nostalgia, ingiustizia	Motore psicologico della poetica e della visione morale	Riflessivo, malinconico
Natura e quotidiano	campagna, animali, semplicità, casa, vino, piadina	Contesto di serenità, umanità e ispirazione poetica	Realistico, affettuoso, evocativo
Educazione e cultura	insegnamento, studi, Carducci, giovani poeti, formazione accademica	Costruzione dell'intellettuale e trasmissione di valori educativi	Didattico, incoraggiante
Politica e società	giustizia, disuguaglianze, socialismo, libertà, impegno civile	Espressione dell'etica sociale e del senso di responsabilità verso la collettività	Argomentativo, critico
Spiritualità e infinito	fede, mistero, senso, anima, canto, libertà	Dimensione contemplativa e morale della poetica pascoliana	Poetico, simbolico

Poesia e linguaggio	fanciullino, simboli naturali, semplicità, introspezione, classicità, innovazione	Autoriflessione poetica e mediazione didattica della poetica pascoliana	Esplicativo, lirico
Luoghi e identità	Romagna, San Mauro, Castelvecchio, Messina, Bologna	Geografia affettiva come matrice biografica e poetica	Narrativo, memoriale
Relazioni e maestri	Carducci, amicizie intellettuali, influenze poetiche	Continuità culturale e riconoscimento dei modelli letterari	Colto, rispettoso
Infanzia e gioco	collegio, giochi, meraviglia, fanciullino, curiosità	Rappresentazione dell'innocenza e della purezza come valori fondativi della creazione poetica	Leggero, accessibile, didattico (per bambini)

4.7 Discussione

Il presente paragrafo raccoglie e discute in maniera integrata i dati emersi dai questionari e le analisi quantitative e qualitative presentate nei paragrafi precedenti riguardo al Museo Casa Pascoli e il chatbot PascoliAI. L'obiettivo è quello di offrire una panoramica complessiva sull'esperienza di visita e sull'impatto che l'introduzione di uno strumento basato sull'intelligenza artificiale può avere all'interno di un contesto museale.

Le analisi che seguono approfondiscono tre dimensioni principali: in primo luogo, il profilo dei visitatori e le caratteristiche del pubblico del museo, con particolare attenzione alla provenienza geografica, alle fasce d'età e alle modalità di fruizione della visita; in secondo luogo, l'esperienza di interazione con PascoliAI, valutata sia sotto il profilo tecnico che sotto quello percettivo ed emotivo; infine, una serie di analisi ulteriori e osservazioni qualitative che contribuiscono a completare il

quadro, fornendo spunti interpretativi sul rapporto tra pubblico, tecnologia e fruizione culturale. Inoltre, è stata inserita una ultimissima parte dedicata ad alcune osservazioni dell'autrice che non sono state riportate nei risultati per diversi motivi.

4.7.1 La visita del museo

Dall'analisi svolta sui dati raccolti attraverso i questionari sono emersi numerosi elementi rispetto ai visitatori del museo.

Oltre alle scolaresche che lo frequentano durante i mesi dell'anno scolastico, nei mesi restanti è visitato principalmente da persone di mezza età o da persone over 60 e molto raramente da giovani tra i 18 e i 30 anni. Questo è un dato rilevante in quanto vi è una sproporzione molto netta nel pubblico del museo; tuttavia, è in linea con le rilevazioni effettuate da altre ricerche dedicate all'analisi e alla misurazione dei pubblici dei musei¹⁵⁴.

Solo 3 visitatori su 10 provengono dall'Emilia-Romagna, dunque, il pubblico di prossimità non è molto numeroso, tenuto conto anche del fatto che questa regione molto estesa e il paese di San Mauro Pascoli non si trova in una posizione centrale e non è nemmeno facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Tuttavia, si trova poco distante dalla riviera romagnola e dalla città di Rimini, una zona dove il turismo estivo fa registrare un numero importante di presenze tra italiani e stranieri¹⁵⁵. Infatti, il 70% dei visitatori che hanno partecipato al sondaggio, svolto principalmente nel giugno 2025, provenivano da altre regioni italiane ed erano persone che si trovano nella zona di San Mauro erano di passaggio oppure erano in vacanza, alcuni di questi, come è stato specificato da loro, hanno l'abitudine di passare ogni anno alcuni giorni in vacanza nella riviera di Rimini.

Questo è uno dei motivi che spiega il fatto che più di 9 visitatori su 10 stavano visitando il museo per la prima volta e difatti sul totale dei visitatori intervistati (70 persone) solo uno, alla domanda "Come hai saputo del museo" ha risposto "Lo conosco abitando a San Mauro". Infatti, la maggior parte delle persone affermava di essere capitata al museo grazie al passaparola, ma anche grazie ai cartelli stradali che avevano visto transitando in auto, per propria conoscenza personale dell'esistenza della casa natale di Pascoli e anche grazie ai social media e alle visite di gruppo che vengono organizzate dagli uffici turistici della Romagna e non solo.

Il fatto che i visitatori provenissero da lontano ha influito sulle risposte nel momento in cui è stato chiesto loro se fossero tornati in visita; infatti, circa il 65% ha risposto in maniera affermativa ma il

¹⁵⁴ Si veda dati ISTAT 2023.

¹⁵⁵ Per i dati statistici del 2025 si veda <https://statistica.regione.emilia-romagna.it/statistiche-per-temi/turismo/dati-preliminari/dati-provvisori-2025/dettaglio-per-destinazioni-turistiche>

33% ha risposto “forse” in quanto, nella maggior parte dei casi proprio per il fatto che essendo distante dalle zone che frequentano abitualmente non sapevano se avrebbero avuto l’occasione di ritornare al museo in futuro. Un ultimo 2% ha detto che non tornerebbe.

Nonostante questo ultimo dato i visitatori hanno apprezzato l’esperienza di visita, nell’insieme, infatti più di 9 visitatori su 10 lo consiglierebbero ad altre persone. Alcuni però hanno riscontrato degli aspetti migliorabili, soprattutto per quanto riguarda la fruibilità degli spazi (il che non dipende dalla direzione in quanto si tratta di un edificio storico per cui ogni intervento è sottoposto all’attenzione della soprintendenza ma soprattutto per il fatto che si tratta di una casa vecchia e quindi le stanze e gli spazi sono molto ridotti) e per la qualità delle esposizioni. Infatti – come si evince dai risultati presentati in precedenza tra i visitatori che non hanno avuto modo di seguire una visita guidata - circa 1/4 si è lamentato del fatto che le informazioni a disposizione lungo il percorso di visita non fossero sufficienti o non approfondissero a dovere alcune tematiche come la giovinezza dello scrittore. Per questo motivo hanno suggerito di introdurre delle persone preposte a svolgere le visite guidate, a disposizione per rispondere a domande e curiosità.

Questo elemento mette in evidenza la mancanza di una figura di riferimento – fisica o virtuale – disponibile per i visitatori durante o al termine della visita, in grado di rispondere alle loro domande e di facilitare la comprensione dei contenuti esposti. In questo senso, l’introduzione di un chatbot si è rivelata utile nel colmare un vuoto comunicativo che rappresentava uno dei limiti principali dell’esperienza museale tradizionale, priva di un supporto interattivo.

Sebbene l’integrazione di una figura umana di mediazione, accanto a quella tecnologica, possa costituire una prospettiva interessante per il futuro, tale approccio ibrido esula dagli obiettivi di questa tesi. Tuttavia, esso resta un aspetto rilevante da considerare nell’elaborazione di strategie future di valorizzazione e gestione del museo, orientate a un dialogo sempre più inclusivo e personalizzato con il pubblico.

4.7.2 L’esperienza con PascoliAI

Relativamente alle persone che hanno accettato di partecipare al test del chatbot PascoliAI si è notato che i visitatori del museo hanno accolto positivamente l’opportunità anche se molti non avevano un’idea chiara di cosa fosse un chatbot o non avessero molta confidenza con l’intelligenza artificiale. Infatti, come è emerso dalle questioni poste dal questionario il 30,6% ha ammesso di non aver mai usato sistemi di IA soprattutto chi aveva più di 46 anni; nonostante questo qualcuno aveva esperienze pregresse minime con strumenti come ChatGPT o Copilot. Nel caso di esperienze con

chatbot o interfacce conversazionali il 27,8% ha ammesso di non averne mai avute, e solo 3 persone intervistate avevano una buona conoscenza di strumenti di questo tipo.

Rispetto all'utilizzo del chatbot sono state poste domande incentrate non solo sull'esperienza in sé ma anche su aspetti più tecnici come la gestione del contesto, la personalità e il tono del chatbot.

Questo aspetto è stato trattato anche dalle risposte date alle domande, infatti qualcuno è stato colpito da “il suo modo di parlare di sentimenti e rapporti familiari”, c'è invece chi ha riferito che “E' stata una conversazione che scorre rapidamente con delle risposte piuttosto ricche.”. Nonostante questo, però, alcuni utenti non ha trovato il bot altrettanto coinvolgente e realistico. Infatti, alla domanda se fossero state riscontrate delle criticità hanno risposto che “Il chatbot utilizza un linguaggio troppo complesso” e che “il bot è un po' freddo e impersonale, non parla come parlerebbe davvero Pascoli”. Sicuramente una percezione personale può influire molto sulla percezione della freddezza o della cordialità. Mentre l'educazione scolastica avuta e il background culturale riguardo Pascoli è stato determinante nell'indicare il linguaggio usata complesso o poco chiaro.

Le difficoltà più significative sono state riscontrate soprattutto nelle risposte date dal chatbot: nella loro utilità, la quantità di informazioni presentate e la coerenza rispetto alla domanda posta e al contesto della conversazione; sia da chi ha testato il bot dentro il museo, sia fuori. In particolare, al quesito “Le risposte fornite contengono una quantità adeguata di informazioni?” delle persone che lo avevano testato in museo l'11,1% hanno risposto “poco” e il 44,4% “abbastanza”; mentre tra chi lo aveva provato esternamente al museo il 18,5% ha risposto “poco” e il 44,4% “abbastanza”; quindi in entrambi i casi più di metà dei partecipanti non era pienamente soddisfatto della qualità della risposta. Questo è stato esplicitato in maniera ancora più evidente nelle risposte alle domande aperte – più persone hanno lamentato il fatto che le risposte fossero troppo lunghe, generiche o in alcuni casi ripetitive. Inoltre, in alcuni casi sono stati riscontrati degli errori nelle risposte – alcuni utilizzatori hanno lamentato errori come la ripetizione di risposte in maniera consecutiva o l'inesattezza nei contenuti delle risposte.

Altre criticità rispetto ad aspetti tecnici del bot sono sorte riguardo al tempo di risposta che in media va dai 2 ai 30 secondi; tuttavia, qualcuno ha ritenuto fosse un tempo troppo lungo e lo ha specificato tra le criticità rilevate; ed infatti sono stati raccolti commenti come “lentezza nel rispondere”.

In alcuni casi è stato contestato il fatto che non sia possibile leggere le poesie o passaggi di opere scritte da Giovanni Pascoli nella chat del bot – commentando “Fa difficoltà anche a darmi titoli di composizioni, se non le 4 raccolte più importanti. Mi sembra un peccato...”, oppure “purtroppo tutte le domande che riguardavano i contenuti delle opere del poeta non ottengono risposte complete e chiare”, o si sono lamentate de “l'impossibilità di non poter leggere direttamente dalla chat le poesie

di Pascoli”. A questo proposito è importante sottolineare che PascoliAI è impossibilitato a fare tali operazioni per motivi legali quindi tecnicamente non è un problema del bot ma anzi, è stato progettato per rispondere con una frase che rimanda a una pagina del sito web del museo dove sono caricati tutti i testi scritti da Pascoli. È comprensibile che un utente non sia a conoscenza delle motivazioni di natura legale che limitano l’accesso a determinati contenuti e che, di conseguenza, desideri poter usufruire liberamente di tutto il materiale disponibile. Tuttavia, affrontare questa questione richiede un intervento prima di tutto a livello di governance e di politica culturale, più che un mero adeguamento tecnologico.

Le risposte date hanno messo sotto luce il fatto che l’utilizzo del chatbot ha migliorato, in alcuni casi sensibilmente la conoscenza sul tema Giovanni Pascoli – non è stata riportata nessuna risposta che abbia affermato che il chatbot non ha migliorato la conoscenza su Pascoli.

Risultati altrettanto importanti sono quelli riguardo al divertimento dell’esperienza con il bot. Circa il 60% delle persone si è divertito molto o moltissimo – nessuno ha risposto che non si è divertito “almeno un po”.

Queste considerazioni sono evidenti soprattutto nelle risposte alle domande aperte alle domande “Come descriveresti, con parole tue, la tua esperienza con l’AI nel museo?” dove sono state raccolte risposte come “Semplice, alla portata di tutti e divertente.”, “molto simpatico, piacevole, coinvolgente, divertente e innovativa”, “un’immersione totale”. La letteratura evidenzia numerosi esempi che sottolineano i benefici derivanti dall’integrazione di elementi ludici all’interno di contesti culturali ed educativi. In questo caso, l’associazione tra esperienza di gioco e interazione con il chatbot rappresenta un approccio efficace per stimolare curiosità e partecipazione. Più in generale, l’adozione di strategie di gamification si conferma una pratica capace di incrementare l’interesse e il coinvolgimento nei confronti dei contenuti trattati.

Come presentato nei risultati è possibile comprendere e notare che le domande fatte più spesso riguardavano non solo la vita “ufficiale” di questo scrittore ma anche curiosità legate alla sua vita privata, ai suoi amori, alle cose che gli piacevano fare. Più curiosità sull’uomo che sullo scrittore. Questo strumento ha dato loro la possibilità di approfondire la conoscenza di un personaggio celebre che spesso viene conosciuto più per quello che ha fatto piuttosto che per chi fosse. Una persona ha chiarito che lei “ho trovato uno spazio diverso per apprendere informazioni a me sconosciute in una conversazione divertente e non limitata a pochi argomenti”.

PascoliAI ha permesso a chi lo ha utilizzato di riconoscere “nel poeta” una persona simile a loro per esperienze, interessi e sentimenti comuni. Questo ha instaurato tra il museo e i visitatori una tipologia diversa e nuova di rapporto in quanto non hanno solo visitato la casa di un celebre scrittore ma lo

hanno anche “conosciuto di persona”, infatti un visitatore ha commentato “non sembrava una visita da museo ma era come parlare con Pascoli di persona”. Questo legame che si è creato ha arricchito la loro esperienza di visita e forse in alcuni casi anche la loro vita.

Un aspetto molto significativo che i questionari hanno permesso di rilevare riguarda il tempo trascorso nel museo. Infatti, è stato segnalato un aumento sensibile del tempo di permanenza. Del gruppo di persone che hanno visitato il museo senza provare il chatbot PascoliAI il 50% è stato meno di un’ora, il 44,1% tra una e due ore, e solo il 5,9% -2 persone- hanno impiegato tra le 2 e le 3 ore. Nessuno più di 3 ore. Invece per quanto riguarda i visitatori che hanno testato il chatbot il 16,7% è stato meno di un’ora dentro il museo mentre la percentuale restante, l’83,3% ha avuto una permanenza tra una e due ore. Questi risultati suggeriscono che l’integrazione di PascoliAI durante la visita museale stimola i visitatori a prolungare la permanenza nel museo, spingendoli a scoprire e approfondire aspetti non immediatamente accessibili lungo il percorso espositivo tradizionale. Inoltre, il chatbot si conferma come uno strumento di intrattenimento e coinvolgimento, capace di rendere l’esperienza più dinamica e partecipata. È significativo notare che nessun visitatore ha percepito la tecnologia come un ostacolo o una distrazione, elemento che evidenzia un ulteriore punto di forza: una tecnologia ben progettata può amplificare l’interesse e la curiosità, mentre un uso inappropriato rischierebbe, al contrario, di scoraggiare la fruizione. Nel caso di PascoliAI, l’esperienza ha mostrato come l’equilibrio tra contenuto culturale e interazione digitale possa favorire una partecipazione più consapevole e prolungata.

Sempre legandoci a questo confronto tra visitatori che hanno usato il chatbot e quelli esterni al contesto museale, in generale possiamo affermare che il confronto tra i due gruppi suggerisce che PascoliAI si adatta efficacemente a diversi contesti di fruizione, mantenendo una percezione positiva sia tra i visitatori del museo sia tra gli utenti digitali. Tuttavia, la natura dell’esperienza condiziona il modo in cui il chatbot viene recepito: nel museo, PascoliAI agisce come mediatore culturale, arricchendo la visita e stimolando un legame affettivo con il contenuto poetico e biografico di Pascoli; online, il chatbot viene percepito più come strumento informativo, apprezzato per la chiarezza e facilità d’uso, ma con un impatto emotivo e cognitivo più contenuto.

Quindi, l’integrazione del chatbot in un contesto fisico e narrativo — come quello museale — sembra potenziare la sua funzione educativa e relazionale, mentre l’esperienza esclusivamente digitale enfatizza la dimensione di accessibilità e familiarità tecnologica. Entrambe le modalità confermano il valore del progetto PascoliAI come strumento capace di favorire nuove forme di interazione tra pubblico, tecnologia e patrimonio culturale.

In conclusione, come affermato per la discussione precedente, gli spunti appresi in questo contesto affermano che il chatbot PascoliAI si inserisce bene in un punto critico che il museo presenta: l'assenza di una persona col compito di guidare i visitatori e rispondere alle loro domande. Il suo utilizzo attraverso dei dispositivi messi a disposizione del museo sarebbe un'ottima soluzione a questo problema rilevato dai visitatori stessi. Questo studio ha riportato che questo strumento coinvolge il pubblico appartenente a tutte le fasce d'età e utilizzarlo nei laboratori didattici con le scuole può permettere di aumentare l'interesse degli studenti e anche il loro coinvolgimento, di conseguenza potrebbero imparare divertendosi.

4.7.3 Ulteriori spunti

Grazie ai questionari sono stati raccolti altri dati, non strettamente legati agli obiettivi posti dalla presente ricerca ma che si ritiene comunque possano essere significativi anche se in maniera marginale.

Solo una persona su 63 ha dichiarato di aver già utilizzato un chatbot basato sull'intelligenza artificiale in un contesto museale, citando come esempi il Museo dell'Automobile di Torino e il Museo del Cioccolato della stessa città. Tuttavia, non risultano attualmente attivi chatbot in nessuno dei due musei: è quindi probabile che la persona si riferisse a percorsi multimediali o multisensoriali presenti nelle esposizioni, piuttosto che a un vero sistema conversazionale. Questa risposta suggerisce, anche se si tratta di un solo caso, come in molti casi, le tecnologie digitali non siano ancora pienamente comprese o distinte dagli utenti, evidenziando la necessità di una maggiore chiarezza comunicativa e di strategie educative che aiutino il pubblico a riconoscere e interpretare correttamente gli strumenti tecnologici utilizzati nei musei.

È stato chiesto agli utilizzatori del chatbot se avessero avuto piacere di utilizzarlo anche fuori dal contesto museale (come 27 di loro hanno avuto la possibilità di fare) e più del 70% delle persone ha risposto in maniera affermativa; dunque è stato chiesto loro il motivo e molti hanno affermato che ritengono lo strumento utile ma soprattutto immediato e semplice per approfondire il tema di Giovanni Pascoli così come altri temi simili – tra le varie risposte: “In maniera rapida permette di ottenere informazioni sulla vita di Pascoli”; “Mi permette di scoprire qualcosa di nuovo ovunque mi trovi”; “per soddisfare curiosità successive alla vista”; “può essere un modo divertente per imparare cose nuove”. Alcuni hanno inoltre fatto riferimento anche al suo potenziale utilizzo in ambito didattico nelle scuole: “Può essere utile a fini didattici, anche in classe e non necessariamente recandosi al museo.”.

Questi dati evidenziano un interesse degli utilizzatori per l'approfondimento delle vicende legate a Giovanni Pascoli e alla sua vita, non solo all'interno del museo ma anche in momenti successivi alla visita. Questa supposizione è supportata anche dal fatto che al momento della compilazione del questionario, su 70 persone, 36 persone hanno fornito la loro mail esprimendo l'intenzione di iscriversi alla newsletter del museo, per restare sempre aggiornati sulle attività e sugli eventi del museo.

Infine, è importante mettere in evidenza il fatto che tra i partecipanti al Questionario funzionalità del chatbot Giovanni Pascoli (G2) e al Questionario Museo Casa Pascoli e il suo chatbot (G3) vi sia un'importante differenza nell'età anagrafica media delle persone che hanno partecipato al sondaggio. Infatti il 61,5% delle persone che si sono sottoposte al primo hanno un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, mentre è stato più volte sottolineato come l'età media del pubblico che visita il museo è più che doppia. Questo ha avuto influenza sulle risposte che sono state date a domande come l'utilizzo di sistemi di Intelligenza artificiale e la familiarità con chatbot o altre interfacce conversazionali o la facilità nell'utilizzo di PascoliAI.

Tuttavia, è interessante notare che le persone che hanno compilato il questionario testando il chatbot fuori dal museo sono state leggermente più critiche negli aspetti tecnici del bot come la qualità delle risposte, la sua comprensione delle domande e del contesto e hanno segnalato più errori. Nonostante questo, i dati raccolti rispetto al divertimento dell'esperienza e alla conoscenza acquisita su Pascoli sono abbastanza in linea in entrambi i casi, questo a dimostrazione che sia uno strumento coinvolgente, divertente e istruttivo per tutte le età e per qualsiasi livello di preparazione sul tema.

4.7.4 Osservazioni dell'autrice

Un ulteriore dato rilevante riguarda i visitatori che, pur avendo testato il chatbot, non hanno compilato il questionario.

Si tratta, in entrambi i casi, di visite di gruppo.

Nel primo episodio, il gruppo era composto da due classi di una scuola secondaria di secondo grado provenienti dalla Repubblica di San Marino, in visita l'ultimo giorno di scuola. Nel secondo, invece, si trattava di un gruppo di persone anziane in gita al museo. Questi esempi suggeriscono che le dinamiche di gruppo — legate ai tempi ristretti della visita o alla presenza di obiettivi collettivi piuttosto che individuali — possano incidere sulla disponibilità a partecipare alla fase di valutazione, limitando la raccolta di dati utili alla ricerca.

A entrambi i gruppi è stato fatto provare il chatbot all'interno del museo in quella che può essere definita una "sessione di gruppo". I vari partecipanti erano seduti davanti uno schermo dove un proiettore mostrava una sessione del chatbot a cui in tempo reale venivano poste le domande dei presenti, che le ponevano uno alla volta ed erano scritte dalla sottoscritta.

Nel caso degli studenti, al termine del test, è stato chiesto ai professori di fare una foto del QRCode con il link al questionario e di farla scansionare ai ragazzi in un secondo momento, quando avrebbero avuto a disposizione gli smartphone che durante la visita erano stati lasciati sul pullman. Da parte loro non è stato ricevuto nessun questionario.

Nel caso degli anziani (una trentina di persone circa) è stata data loro la possibilità sia di scansionare il QRCode per compilare il questionario, che di compilarlo in versione cartacea in un secondo momento, mentre si spostavano verso l'altra sede della rete museale, ovvero Villa Torlonia, per un totale di 12 questionari cartacei. Di queste persone solo 2 hanno compilato la versione digitale del questionario, 4 lo hanno compilato in maniera -più o meno- completa nella versione cartacea, gli altri, 2 hanno restituito i fogli in bianco, alcuni lo hanno compilato solo in parte (di solito la prima parte, quella sulla visita al museo) alcuni hanno scarabocchiato i fogli. Altri due, tuttavia hanno compilato la prima parte e all'inizio della sezione dedicata alle domande sull'intelligenza artificiale una ha risposto "Non sono molto d'accordo sulla AI" e l'altra "non condivido".

Personalmente si ritiene che l'assenza di dati o dati parziali siano comunque degli aspetti rilevanti per la presente ricerca. I dati raccolti con gli anziani dimostrano che una buona parte non è stimolata dalla scoperta o dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, tanto che alcuni si sono definiti non concordi con il suo utilizzo.

Questo non porta certo alla conclusione che tutte le persone di una certa età siano restie al suo utilizzo, è però possibile fare una netta distinzione tra chi tendenzialmente non ha modo o interesse di approfondire l'argomento e chi invece è molto incuriosito, tanto che l'unica persona che ha affermato di aver utilizzato dei chatbot in ambito museale prima dell'esperienza con PascoliAI faceva parte di questo gruppo ed è tra le due che hanno compilato il questionario scansionando il QRCode messo a disposizione.

4.8 Analisi rispetto agli obiettivi del Museo

In questo paragrafo si analizzerà se, alla luce dei dati raccolti il chatbot PascoliAI ha permesso al Museo Casa Pascoli di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Come detto in precedenza¹⁵⁶ diverse motivazioni hanno portato l'Amministrazione comunale di San Mauro Pascoli a scegliere un chatbot per comunicare in maniera efficace i contenuti prodotti dal museo, con un focus particolare sull'attività politica dello scrittore, sulle indagini della morte del padre, i suoi legami familiari e la sua infanzia.

In base ai dati quantitativi e qualitativi raccolti da questa ricerca è possibile affermare che PascoliAI si è rivelato un ottimo strumento di diffusione in quanto ha permesso ai visitatori di approfondire diverse tematiche tra cui, in molti casi, proprio quelle su cui si è concentrato il lavoro del museo. Infatti, molte domande poste erano incentrate sulla morte del padre, sul rapporto con le sue sorelle, sulla sua vita a San Mauro ma non solo.

Le risposte fornite, al di là di qualche imprecisione o errore, hanno soddisfatto i visitatori che hanno imparato qualcosa di nuovo su questo personaggio storico, e lo hanno fatto divertendosi.

Un altro obiettivo che l'istituzione si è posta di raggiungere grazie al bot è quella di valorizzare i luoghi pascoliani. Attraverso i dati raccolti però non è possibile affermare se si sia realizzato o meno. Quasi tutte le persone intervistate hanno detto che tornerebbero a visitare il museo se ne avessero l'occasione; tuttavia, questo non implica che visiterebbero altri luoghi legati alla vita di Giovanni Pascoli.

Come evidenziato anche dai dati raccolti in questa ricerca le persone che maggiormente frequentano il museo hanno un'età superiore ai 46/60 anni. Nonostante i dispositivi tecnologici e multimediali presenti al Parco Poesia Pascoli risulta evidente che vi sia uno squilibrio tra i visitatori più giovani e quelli maturi. Uno degli obiettivi che il museo ha associato al bot è quello di riuscire ad attirare giovani visitatori che potrebbero trovare interessante e stimolante utilizzare uno strumento di intelligenza artificiale in un contesto museale.

Il chatbot non è stato ancora messo a disposizione dei visitatori del museo e dunque non è stata ancora diffusa in maniera ufficiale la notizia del suo sviluppo e della sua applicazione; pertanto, ad oggi non è possibile analizzare questo aspetto. Tuttavia, il pubblico giovane che lo ha testato per questa ricerca ne è rimasto colpito in maniera positiva, come è possibile evincere dall'analisi dei dati quantitativi e qualitativi.

L'ultimo obiettivo che il museo si è posto attraverso la scelta e l'implementazione del chatbot è quello di cambiare la sua immagine e di imporsi a livello nazionale come apripista dell'utilizzo di sistemi di IA generativa in contesti museali. Come evidenziato dalla letteratura scientifica e dai dati raccolti nessuna delle persone intervistate ha avuto modo di utilizzare un chatbot in un museo per questo

¹⁵⁶ *Supra*, sezione 4.1.3.

motivo è probabile che il Parco Poesia Pascoli si imporrà sul panorama nazionale come uno dei primissimi musei italiani a dotarsi di un chatbot conversazionale che impersona un personaggio celebre per la storia e la cultura italiana.

4.9 Considerazioni finali sui dati

Come è stato evidenziato nella sezione 4.3 questa ricerca si è posta i seguenti obiettivi:

1. Comprendere come PascoliAI si inserisce negli strumenti digitali del museo.
2. Come il bot contribuisca alla diffusione delle conoscenze del museo.
3. Come cambia l'esperienza museale dei visitatori utilizzando il chatbot.
4. Quali domande vengono fatte dai visitatori.

Alla luce dei dati raccolti, delle analisi e delle discussioni che sono state fatte è possibile constatare che il Parco Poesia Pascoli si caratterizza per una comunicazione contenutistica che passa non solo dall'esposizione di oggetti e informazioni, ma anche attraverso i vari strumenti digitali e le esperienze immersive che sono proposte ai visitatori. Dunque, la scelta di applicare una tecnologia innovativa come l'intelligenza artificiale è in linea con i progetti e l'identità del museo.

L'istituzione ha riconosciuto nella tecnologia dei chatbot conversazionali una nuova opportunità attraverso cui adempiere ai compiti espressi nella propria mission. Ha dunque deciso di investire sulla creazione di un bot il cui scopo è accrescere la conoscenza e diffondere nozioni sulla vita e le opere di Giovanni Pascoli, in una maniera interattiva e coinvolgente; che permetta al museo di comunicare concetti e informazioni che non trovano posto all'interno del percorso museale ma che ritiene necessario che i visitatori abbiano modo di approfondire.

Come si è visto i chatbot sono strumenti che consentono di simulare una conversazione tra uomo e macchina, dispongono di interfacce che sono familiari a molte persone e di conseguenza anche il loro utilizzo è semplice.

Il fatto che il bot impersoni una persona realmente esistita dà inoltre l'impressione all'utente di tenere una conversazione con una persona lontana ma reale. Inoltre, il tono educato e pacato del bot e il fatto che talvolta sia lui a incoraggiare la conversazione, talvolta ponendo domande agli utenti contribuiscono a dare questa impressione.

Gli utenti sono incuriositi dallo strumento in sé e dalle risposte che fornisce. È un metodo facile e immediato che permette al museo di diffondere in maniera rapida e accattivante le proprie ricerche. Gli utenti hanno a disposizione uno strumento per approfondire alcune loro curiosità, e ponendo in prima persona le domande diventano parte attiva del processo di apprendimento. Grazie al chatbot i

visitatori non sono più entità che devono essere educate alla cultura e alla storia ma sono parte attiva e vengono coinvolti.

Di conseguenza anche la visita stessa è cambiata, soprattutto dal punto di vista esperienziale. Come è stato sottolineato attraverso i dati raccolti il tempo di permanenza in museo dei visitatori è aumentato. PascoliAI ne ha aumentato l'engagement e si è dimostrato un valido strumento in ottica di *edutainment* infatti tutti i partecipanti hanno imparato qualcosa di nuovo su Pascoli e lo hanno fatto divertendosi, come è riscontrabile dai dati. Per tutti i partecipanti si è trattata della prima volta in cui hanno utilizzato un chatbot all'interno di un contesto museale e per molti è stata anche la prima occasione di interfacciarsi con uno strumento costruito grazie all'intelligenza artificiale.

Si tratta quindi di un'esperienza che ha arricchito il pubblico non solo da un punto di vista nozionistico ed educativo ma anche dal punto di vista pratico.

I temi che il museo vuole valorizzare attraverso il bot sono inerenti alla biografia di Giovanni Pascoli, ai suoi legami familiari, la morte del padre, la sua militanza politica, le sue opere, e il racconto dei luoghi del poeta.

I dati raccolti evidenziano che le tematiche su cui gli utenti hanno fatto più domande sono la famiglia e gli affetti dello scrittore, i traumi della sua infanzia come la morte dei genitori, l'impegno politico, la sua formazione, l'infanzia e le sue poesie.

Dunque, è possibile affermare che le aspettative attese e gli obiettivi che il museo vuole raggiungere con il bot sono stati raggiunti.

5 Analisi degli aspetti negativi dell'applicazione delle nuove tecnologie in ambito museale

5.1 Perché no il digitale

In precedenza, sono stati discussi gli aspetti positivi dell'applicazione delle tecnologie digitali in ambito museale¹⁵⁷. L'evoluzione delle tecnologie digitali ha offerto numerose opportunità per ampliare l'accessibilità e il coinvolgimento, tuttavia, ha anche sollevato una serie di sfide economiche, tecniche, culturali e sociali.

Una delle prime problematiche è legata ai costi elevanti che le tecnologie più avanzate, come realtà aumentata e virtuale, presentano. Investimenti che devono essere fatti sia al momento dell'acquisto ma anche per la manutenzione, gli aggiornamenti e l'assistenza tecnica¹⁵⁸.

Molti piccoli e medi musei non hanno a disposizione risorse necessarie per installare dispositivi tecnologici moderni e questo genera un divario tra le diverse istituzioni: tra chi può facilmente impegnarsi in una trasformazione digitale e chi non ha fondi da investire in tal senso¹⁵⁹.

Questo porta anche a uno sfavoreggiamento nell'attrattività e nell'immagine dei piccoli musei che spesso affrontano diverse difficoltà per mantenere i livelli minimi di servizio e di qualità¹⁶⁰ e a trovare fondi per garantire a un livello minimo le proprie attività.

Un aspetto critico da tenere in considerazione legato a quello precedente è l'obsolescenza tecnologica; infatti, a causa di un'evoluzione sempre più rapida degli strumenti digitali e delle tecnologie queste rischiano di diventare velocemente obsolete e di conseguenza inutilizzabili, rendendo vani gli investimenti fatti. Per non permettere che ciò accada le istituzioni museali devono tenere costantemente monitorati e aggiornati i propri sistemi.

Una sostituzione frequente dei sistemi digitali porta però al problema molto più ampio della produzione di rifiuti tecnologici il cui smaltimento è molto costoso, il materiale che viene riciclato è poco¹⁶¹ per cui l'impatto ambientale è significativo e negativo¹⁶².

Un ulteriore rischio riguarda lo spostamento del focus dall'oggetto culturale alla tecnologia che lo dovrebbe valorizzare. In alcuni casi come con installazioni multimediali su grande scala, che puntano

¹⁵⁷ *Supra*, sezioni 2.2 e 2.3.

¹⁵⁸ Per un approfondimento sulle varie sfide della trasformazione digitale dei musei si veda NIKOLAOU 2024.

¹⁵⁹ NIKOLAOU 2024.

¹⁶⁰ <https://cultura.gov.it/comunicato/d-m-113-21-02-2018-adozione-dei-livelli-minimi-uniformi-di-qualita-per-i-musei-e-i-luoghi-della-cultura-di-appartenenza-pubblica-e-attivazione-del-sistema-museale-nazionale>

¹⁶¹ Si veda report del Parlamento europeo sui rifiuti elettronici del 2024.

<https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20201208STO93325/rifiuti-elettronici-nell-ue-dati-e-cifre-infografica>

¹⁶² Riguardo alla sostenibilità ambientale si guardi 6.1.1.

alla spettacolarizzazione, talvolta l'approfondimento dell'ambito o del contenuto culturale passa in secondo piano e quindi la tecnologia diventa fine a sé stessa. Si tratta di un fenomeno in cui l'esperienza museale viene svuotata di significato e viene ricondotta a semplice intrattenimento¹⁶³.

Alcuni studiosi affermano che l'utenza virtuale spesso non coincide con quella fisica: la distanza geografica, le barriere economiche e linguistiche possono portare alcune persone a desistere dal recarsi fisicamente in un museo; questo, tuttavia, non gli impedisce di visitarne il sito internet o i contenuti presenti sui social media¹⁶⁴.

Nonostante ciò è possibile affermare che, se da un lato internet e le tecnologie favoriscono una fruizione a distanza, questa non porterà al coinvolgimento fisico ed emotivo tanto quanto quella on site. Il fatto che le collezioni siano presenti online può portare il pubblico a sentirsi meno motivato a recarsi fisicamente in museo e questo ha delle ricadute economiche soprattutto sulla vendita di biglietti, beni e servizi.

Un altro aspetto critico è legato alle competenze del personale in quanto l'introduzione di strumenti digitali richiede la presenza di nuove professionalità che orbitino intorno ai musei, si pensi ad informatici, sviluppatori di contenuti e specialisti nella gestione dei dati. Molti operatori museali ancora non possiedono queste competenze e la formazione adeguata non è sempre disponibile o sostenibile economicamente. Si presenta il rischio di affidare la gestione tecnologica a personale non qualificato.

Questo potrebbe non valutare attentamente un'altra criticità legata all'utilizzo di dispositivi tecnologici: la gestione dei dati e la sicurezza informatica. Molte soluzioni tecnologiche che vengono utilizzate attualmente nei musei offrono la possibilità di raccogliere una grande quantità di dati sugli utenti che devono essere protetti attraverso l'impiego di misure di sicurezza avanzate. In caso di attacchi informatici il danno può essere importante e la privacy degli utenti può essere messa a rischio; ciò solleva discussioni in ambito etico e legale¹⁶⁵.

Vi è chi, tra visitatori e addetti ai lavori, è restio non solo ad utilizzare ma anche ad approfondire la conoscenza di alcuni strumenti tecnologici, non perché non abbiano la possibilità di farlo ma a causa di pregiudizi nei confronti di questi o semplicemente perché non li ritengono interessanti¹⁶⁶ come, tra l'altro, è stato evidenziato anche da questo elaborato (si veda 4.7.3).

¹⁶³ <https://www.museumnext.com/article/the-disadvantages-of-using-virtual-reality-in-museums/?utm>

¹⁶⁴ BONACINI 2011a, p.180.

¹⁶⁵ MERRITT 2025.

¹⁶⁶ <https://www.infodata.ilsole24ore.com/2014/12/24/digital-divide-chi-dove-e-perche-in-italia-non-si-e-mai-connesso-a-internet/>

Non tutti hanno la possibilità di accedere, ai contenuti culturali, e al digitale stesso, questo fenomeno è detto *digital divide*. 2,6 miliardi di persone non hanno accesso a una rete internet¹⁶⁷ principalmente a causa di problemi economici, spesso accompagnati dalla mancanza di un'infrastruttura adeguata alla connessione alla rete, a questo si aggiunge anche il genere¹⁶⁸ e l'età degli utenti, elementi che conducono ad un divario di competenze e di alfabetizzazione digitale.

Nonostante la maggior parte delle attività che svolgiamo oggi vengano fatte parzialmente o totalmente con supporti informatici, non tutti hanno la possibilità di ricevere un'istruzione sugli strumenti tecnologici e le risorse digitali; questo può portare ad un allontanamento e a una diffidenza in alcune categorie sociali.

Per questo motivo uno degli obiettivi posti dalla *Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale*¹⁶⁹ si propone di favorire il diritto all'istruzione digitale, fornendo competenze avanzate, non solo per svolgere le attività e le mansioni più semplici, ma soprattutto per formare utenti consapevoli che siano in grado di utilizzare gli strumenti digitali in modo corretto, con competenze e conoscenze adeguate per non incorrere nei rischi che spesso la rete presenta, come truffe, diffusione illecita di dati sensibili, contenuti da fonti non autorevoli, e anche la dipendenza che ne deriva da un uso smisurato. Tuttavia, l'Italia si caratterizza per un ritardo nella diffusione delle competenze digitali rispetto agli obiettivi del 2030¹⁷⁰.

Come riportato dai dati ISTAT¹⁷¹ i visitatori che frequentano maggiormente musei, mostre, ed aree geologiche sono persone over 60, che costituiscono la parte di popolazione più interessata dal *digital divide* e che spesso non ha dimestichezza con i device, con gli strumenti digitali e i contenuti reperibili sul web.

Questi dati sono molto importanti per le istituzioni museali che devono necessariamente tenerne conto qualora decidano di dotarsi di strumenti tecnologici da mettere a disposizione dei visitatori. Infatti, molti strumenti si rivelano complessi per i più anziani, in quanto possono essere ostici sia per la difficoltà d'utilizzo, ma anche per le caratteristiche che presentano nella fruizione dei contenuti, si pensi alla lettura o all'ascolto di questi. Gli strumenti devono essere pensati e realizzati in maniera accessibile, fisicamente e cognitivamente.

Le analisi dei pubblici e gli studi nel campo dell'accessibilità e delle tecnologie applicate in ambito

¹⁶⁷ https://www.ilsole24ore.com/art/internet-26-miliardi-persone-mondo-senza-accesso-web-AGHvxNiD?refresh_ce=1

¹⁶⁸ MANDARANO 2024, p. 67.

¹⁶⁹ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/european-declaration-digital-rights-and-principles>

¹⁷⁰ IATAT 2023.

¹⁷¹ ISTAT 2022.

museale stanno portando a soluzioni maggiormente inclusive e dedicate ad un pubblico più ampio possibile.

Si percepisce dunque l'importanza di una trasformazione digitale dei musei che non consista solamente nell'aggiornamento dei sistemi di gestione, lo studio, la comunicazione e la trasmissione del patrimonio; capace di traghettare le istituzioni museali -talvolta ancora attaccate a una concezione statica e polverosa del proprio ruolo- all'interno della società attuale con il nuovo compito di favorire la condivisione del sapere anche sul tema delle nuove tecnologie per formare visitatori e utenti consapevoli, che siano anche in grado di apprezzare come gli strumenti digitali si integrino nel mondo culturale e permettano di apprezzarlo anche in modi poco convenzionali.

5.2 I rischi dell'Intelligenza Artificiale

Nel giugno 2024, l'Unione Europea ha adottato una normativa sull'Intelligenza Artificiale per garantire che i sistemi basati su questa tecnologia, utilizzati nell'Unione, siano sicuri e rispettino i diritti fondamentali.

Il 24 aprile 2025 il Parlamento europeo ha pubblicato un articolo che indaga i vantaggi e i rischi dell'intelligenza artificiale. In riferimento a questi vengono sottolineate diverse problematiche¹⁷² tra cui la minaccia dell'IA ai diritti fondamentali e alla democrazia, i suoi effetti sul mondo del lavoro, i rischi per la sicurezza dei dati e i problemi di trasparenza. Come dimostrano queste iniziative l'intelligenza artificiale presenta numerosi rischi e problematiche¹⁷³.

A un livello tecnico le problematiche che l'IA presenta sono legate ai dati su cui viene addestrata e i modelli che crea in base a questi. Molti sistemi di IA funzionano in base a delle "black box" che gli algoritmi costruiscono in base a ciò che hanno appreso dai dati ricevuti¹⁷⁴. Il loro funzionamento, perciò, non è chiaro nemmeno per chi li crea e questo rende difficile attribuire una responsabilità nel caso di errori. La mancanza di accountability rende una priorità, a livello governativo, la definizione di norme legali chiare che stabiliscano responsabilità e pretendano trasparenza.

Questi algoritmi, tra l'altro, possono perpetuare pregiudizi o discriminazioni che hanno appreso dai dati. Si tratta di un lato pericoloso nel momento in cui chi utilizza sistemi di IA ritiene che si tratti di strumenti neutri ed oggettivi; tuttavia, presentano limiti dovuti ai dati in input. Il rischio è quello di istituzionalizzare la discriminazione sotto una veste tecnologica apparentemente parziale.

¹⁷² <https://www.europarl.europa.eu/portal/en>

¹⁷³ Per un'analisi completa sui rischi dell'intelligenza artificiale si veda SLATTERY ET ALII 2024, pp. 36-50.

¹⁷⁴ DANIELE-MARIANI 2025.

Parte dei dati che vengono dati ai sistemi di IA sono dati personali che possono delineare comportamenti, preferenze e spostamenti delle persone a cui appartengono. La diffusione di questi sistemi, utilizzati non in maniera corretta può portare alla violazione della privacy delle persone che cedono, talvolta inconsciamente i propri dati, senza sapere come, da chi e perché vengano utilizzati. Per di più in alcuni Paesi l'IA viene utilizzata per il controllo e il monitoraggio delle persone, per la manipolazione dell'opinione pubblica.

Infatti, sono sempre più diffusi i *deepfake*: contenuti ingannevoli e fasulli costruiti grazie l'IA che possono favorire la diffusione di odio, disinformazione e la manipolazione il pubblico. Potrebbero essere dannosi perché utilizzati anche per attività criminali come l'estorsione, il furto d'identità o il revenge porn¹⁷⁵.

I rischi più inquietanti dell'IA riguardano il suo impiego in ambito bellico. Sono state create delle armi autonome (es. droni) che attraverso sistemi di riconoscimento e analisi sono in grado di identificare e colpire obiettivi senza l'intervento diretto dell'uomo. Questo utilizzo ha avviato numerose discussioni in quanto i rischi che si pondo sono diversi; per esempio, l'eventuale difficoltà nel controllare o disattivare sistemi autonomi e la possibilità che tali armi vengano acquisite da criminali o da gruppi terroristici¹⁷⁶.

Numerosi studi hanno evidenziato che l'integrazione dell'intelligenza artificiale in numerosi aspetti della vita quotidiana può portare a una progressiva diminuzione dell'autonomia decisionale in quanto si è portati a fare affidamento sugli algoritmi per prendere decisioni e svolgere attività e questo influenza in maniera invisibile ma significativa la società. L'uso di strumenti automatizzati può limitare l'interazione umana con effetti negativi sull'abilità comunicativa e sull'empatia¹⁷⁷.

Nel peggiore dei casi è possibile che un eccessivo e compulsivo utilizzo di questa tecnologia sfoci in una dipendenza.

Un altro aspetto che preoccupa molte persone è il fatto che l'IA potrebbe prendere il posto delle persone in differenti ambiti lavorativi; infatti, il 49% dei lavoratori ha paura che una macchina li possa sostituire¹⁷⁸. I sistemi di IA hanno permesso di automatizzare diverse attività umane, portando potenzialmente a significative perdite di posti di lavoro. Nel momento in cui l'IA sarà in grado di essere applicata su larga scala, sarà meno costosa e più efficace del lavoro umano, potrebbe prendere il sopravvento in molti settori industriali¹⁷⁹.

¹⁷⁵ PATEL ET ALII 2023.

¹⁷⁶ LONGPRE-STORM-SHAH 2022.

¹⁷⁷ GOUDEY 2024.

¹⁷⁸ <https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/will-ai-fix-work>

¹⁷⁹ SLATTERY ET ALII 2024, p. 43.

Ciò potrebbe anche a un peggioramento delle disuguaglianze economiche e sociali già esistenti.

5.3 Sfide e rischi dell'IA nei musei

È stato evidenziato dalla letteratura scientifica e dal caso studio oggetto della ricerca che l'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito museale presenta numerosi vantaggi, al contempo però è evidente che, come ogni tecnologia in fase di sviluppo porta con sé, criticità e sfide da affrontare. Alcune di queste appartengono a domini tecnici e specifici come gli errori che gli algoritmi e i modelli di IA possono avere nell'analisi di ampie quantità di dati.

Tuttavia, la maggior parte delle sfide sono riconducibili a quattro aree principali: quella tecnico-operativa, quella etico-gestionale, quella ambientale e quella socio-economico-culturale¹⁸⁰.

La prima è quella legata alle risorse economiche che l'IA richiede per il suo funzionamento e per l'utilizzo. I musei che decidono di impiegarla devono investire innanzitutto sull'infrastruttura che permette di farla funzionare, ma anche su sistemi di sicurezza informatica. Oltre alle risorse economiche, spesso mancano anche le risorse umane necessarie per sviluppare progetti legati all'IA.

Specificamente nell'ambito culturale sorge un problema particolare ovvero l'autenticità storica e l'accuratezza di dati e contenuti generati grazie all'IA. È fondamentale che i musei verifichino in maniera rigorosa sia i contenuti generati dall'IA sia quelli su cui è stata addestrata, che devono essere esaminati e validati, per garantire che vengano rispettati gli standard di accuratezza storica e scientifica¹⁸¹.

Anche per questo motivo è necessario garantire costantemente la supervisione umana e, nel caso di contenuti legati al patrimonio culturale, le figure dei curatori che grazie alle loro conoscenze ed esperienze garantiscono la qualità e l'accuratezza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. L'IA non costituisce un sistema per sostituire figure altamente professionalizzate, ma deve essere considerato come un aiuto e un supporto.

Nel caso di PascoliAI i documenti su cui è stato parzialmente addestrato il bot sono stati forniti dal museo e sono stati revisionati sia dalla direttrice, che ha controllato la correttezza di dati e nozioni, che dagli sviluppatori che li hanno elaborati in modo tale non solo fossero comprensibili dalla macchina, ma che anche il bot riuscisse a “studiarli e impararli” in maniera corretta¹⁸².

¹⁸⁰ AVLONITU, PAPADAKI, APOSTOLAKIS 2025.

¹⁸¹ YU 2025.

¹⁸² *Supra*, sezione 4.3.

I problemi derivanti dalle considerazioni etiche sono di altrettanta importanza, soprattutto in ambito culturale. Esiste il rischio che l'IA generi contenuti errati, inappropriati o offensivi in base a bias cognitivi che può aver integrato in fase di training. Per esempio, dei dataset basati principalmente su collezioni di arte occidentale possono portare a una sovra-rappresentazione di alcune culture e il rafforzamento di pregiudizi verso minoranze¹⁸³.

L'inclusività è particolarmente rilevante nelle iniziative di accessibilità. Sebbene gli strumenti di intelligenza artificiale possano migliorare l'accesso per le persone con disabilità, potrebbero anche escludere inavvertitamente alcune categorie. Ad esempio, i sistemi di riconoscimento vocale spesso hanno difficoltà con accenti non standard e gli algoritmi di riconoscimento delle immagini potrebbero non riuscire a rappresentare accuratamente gli oggetti appartenenti a culture poco conosciute. Queste limitazioni sottolineano la necessità di set di dati di addestramento diversificati e rappresentativi, nonché di pratiche di progettazione inclusive.

Un'ulteriore criticità di questo ambito sono le implicazioni legali e la proprietà intellettuale dei contenuti generati, soprattutto nel contesto museale dove spesso concorrono numerosi fattori che influenzano la proprietà e la gestione dei beni che ne fanno parte. Nel caso delle immagini un problema molto sentito è quello legato alla violazione del copyright, non solo delle immagini prodotte ma anche dei dati utilizzati per addestrare tali sistemi. Per questi motivi i musei che impiegano l'intelligenza artificiale devono conoscere le normative vigenti e le condizioni d'uso di tali strumenti. Anche la raccolta e l'uso dei dati dei visitatori solleva questioni sulla tutela della privacy e sulla trasparenza delle pratiche adottate.

Nel caso di PascoliAI questo problema si è posto per quanto riguarda gli scritti del poeta (poesie e testi) che non è stato possibile utilizzare per l'addestramento per motivi legali, legati alla proprietà intellettuale e per questo motivo a domande specifiche sui testi e sul loro contenuto ha difficoltà a rispondere in maniera ottimale, in quanto il software non ha avuto modo di "studiare direttamente" le opere dello scrittore.

Questo aspetto ha scontentato alcuni utilizzatori, che hanno segnalato come deludenti alcune risposte date a domande sulle poesie dello scrittore e il fatto che non fosse possibile leggere le opere di Giovanni Pascoli dalla chat stessa (si vedano sezioni 4.6.2 e 4.6.3).

I sistemi di IA richiedono un notevole impiego di risorse energetiche, soprattutto per l'addestramento di modelli complessi. Questo ha un prezzo non solo economico ma anche ambientale e sociale.

L'energia elettrica utilizzata dai data center ha un costo elevato; tuttavia, è importante accennare al

¹⁸³ AVLONITU, PAPADAKI, APOSTOLAKIS 2025.

fatto che spesso viene prodotta da fonti non rinnovabili e questo porta a un impatto ambientale negativo che viene incrementato nel caso in cui sia necessario estrarre delle materie prime rare per la costruzione delle componenti hardware. Tutto ciò potrebbe produrre degli effetti negativi per la vita delle persone. Risulta quindi imperativo riflettere su tematiche legate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale dell'intelligenza artificiale (si veda sezione 6.3).

6 Musei e sostenibilità

6.1 La sostenibilità nei musei

Il concetto di sostenibilità ambientale nasce negli anni Settanta del Novecento e viene utilizzato nel corso della prima conferenza ONU sull'ambiente nel 1972 ma il suo impiego ha un'accelerazione grazie al documento *Our Common Future* (- o Rapporto Brudtland) del 1987, in cui viene data una definizione di “sviluppo sostenibile”: come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri¹⁸⁴.

Ad oggi il termine “sostenibilità” fatica ancora a trovare una definizione unanime¹⁸⁵ e questo ha condotto a un intenso dibattito in ambito accademico che ha identificato alcune peculiarità del concetto di sostenibilità: la sua dimensione multidisciplinare, l'ambiguità dei significati a seconda del contesto, la previsione di tempistiche e obiettivi da raggiungere, e strumenti di valutazione quantitative e qualitative delle attività attuate¹⁸⁶.

Per loro natura e definizione¹⁸⁷ i musei sono un luogo di promozione, di condivisione, di sensibilizzazione e di formazione del pubblico. Nell'agenda 2030 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite la cultura viene riconosciuta come motore e strumento per affrontare temi di interesse attuale come la sostenibilità, declinata nelle diverse sfaccettature come quella ambientale, sociale ed economica. Una nuova sensibilità che trova espressione anche nella definizione ICOM del 2022 che tra le attività intrinseche di un museo sottolinea l'importanza della conservazione del patrimonio precisando che devono garantire l'accessibilità, l'inclusività, promuovendo le diversità e la sostenibilità.

Le istituzioni museali sono chiamate a rivestire un ruolo strategico nel futuro della società attuale: devono rielaborare le loro missioni e fare delle scelte consapevoli con lo scopo di collaborare in maniera trasversale con altre istituzioni ed enti territoriali per fronteggiare nuove sfide legate ai cambiamenti climatici, l'impatto sociale delle azioni umane e il benessere fisico, mentale ed economico.

Vi sono due possibili interpretazioni del concetto di sostenibilità applicata ai musei¹⁸⁸:

¹⁸⁴ UNITED NATIONS, 1987.

¹⁸⁵ <https://www.unesco.org/en/management-social-transformations-most-programme/sustainability>

¹⁸⁶ ROTA 2016, pp. 40-41.

¹⁸⁷ Si veda definizione ICOM di museo del 2022, *supra* pp. 8-10.

¹⁸⁸ ROTA 2016, p. 15.

- La prima più legata al concetto di sostenibilità ambientale in cui il museo svolge le proprie attività cercando di consumare meno risorse possibili, conservando queste ultime ed il patrimonio culturale per le generazioni future. Vi è un lavoro di coinvolgimento del pubblico e della società attraverso l'organizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione per stimolare una riflessione sulle tematiche ambientali e sull'uso delle risorse.
- La seconda è più connessa al modello gestionale e organizzativo del museo, che declina le sue attività e il suo sviluppo in un'ottica integrata e multidisciplinare grazie alle opportunità legate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Tra il 2024 e il 2025 la Regione Emilia-Romagna ha organizzato degli incontri dedicati al tema "Musei e sostenibilità" che hanno analizzato questo tema riportandone le numerose sfaccettature. Infatti, i temi affrontati sono stati quelli della sostenibilità ambientale, sociale ed economica¹⁸⁹. Questi stessi verranno approfonditi di seguito, tenendo a mente i tre macro-obiettivi che si riferiscono a tali ambiti: diminuire il degrado ambientale legato anche al cambiamento climatico, evitare l'impoverimento delle generazioni future, migliorare la qualità della vita e l'equità nella società di oggi.

6.1.1 Sostenibilità ambientale

In quanto istituzioni della memoria, i musei hanno il compito di custodire il patrimonio culturale di una società con il fine ultimo di renderlo accessibile alle generazioni future. Tuttavia, influiscono in maniera significativa al cambiamento climatico, in quanto emettono notevoli quantità di CO₂¹⁹⁰.

Nel caso delle istituzioni culturali, adottare la sostenibilità come principio guida per costruire le proprie attività è un modo per contribuire a creare un futuro di giustizia sociale, non solo sforzandosi di ridurre l'impatto ambientale ma anche sensibilizzando il pubblico e la comunità sul tema della sostenibilità, svolgendo anche un ruolo importante nella società moderna, rispondendo alle sue problematiche.

Diversi enti di ricerca, associazioni di musei e istituzioni si sono impegnati negli ultimi anni per analizzare il tema della sostenibilità ecologica nei musei.

Sono stati evidenziati i punti di maggiore criticità dell'impatto dell'attività museale sull'ambiente

¹⁸⁹ <https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/musei/sistema-museale-regionale/musei-e-sostenibilita>

¹⁹⁰ Si pensi alle scelte fatte la Museo del Louvre a partire dal 2011 che hanno permesso di risparmiare 1160 tonnellate di CO₂ all'anno. <https://www.regionieambiente.it/scelte-green-musei/>

come la produzione di CO₂ sia per il consumo energetico (es. illuminazione, climatizzazione, riscaldamento), per il consumo di acqua e la produzione di rifiuti. Per tale motivo sono state proposte diverse pratiche per una conservazione sostenibile del patrimonio culturale atte a favorire metodi più sostenibili ed ecologici nella pratica museale.

Nel dicembre 2023 il Center for Cultural Heritage Technologies dell'Istituto Italiano di Tecnologia (CCHT-IIT), l'Universiteit van Amsterdam/ Rijksmuseum e École Normale Supérieure de Paris-Saclay hanno pubblicato il primo manifesto¹⁹¹ per la conservazione sostenibile del patrimonio culturale; il quale prevede 10 punti che rappresentano delle misure importanti per una conservazione più ecologica del patrimonio. Tra questi si evidenziano il punto 1 “Tutti contribuiamo al movimento green”, che invita all'utilizzo nel campo della conservazione, nuovi approcci e nuove tecnologie ispirati dallo sviluppo green in altre aree di ricerca e di studio; il punto 7 “la diffusione della conoscenza è cruciale” quindi è necessario facilitare l'accesso a procedure, materiali e dati in modo trasparente; il punto 8 “Educare la comunità è responsabilità”; e il punto 10 “Il patrimonio coinvolge la società” in quanto la conservazione offre un'opportunità unica per sostenere in cambiamento green presso il grande pubblico; a sottolineare l'interesse sociale di queste tematiche.

Nel 2023 l'Associazione dei musei svizzeri ha rilasciato un opuscolo dedicato alla conversione ecologicamente sostenibile delle istituzioni culturali dove sono stati rilevati tre possibili ambiti d'intervento¹⁹²:

1. La gestione delle risorse: si consiglia la valutazione e l'ottimizzazione ecologica dei processi e dei servizi legati all'edificio, la gestione dei rifiuti e la pianificazione di progetti di ristrutturazione in chiave ecologica.
2. Mostre e materiali: è necessario puntare sull'economia circolare e dunque trovare strategie che permettano di *ridurre, riusare e riciclare*. Nel caso delle attività espositive cercare di ridurre al minimo elementi di scarto utilizzando materiali durevoli, riutilizzabili e certificati.
3. Advocacy e empowerment: lo sviluppo sostenibile si fonda sul coinvolgimento e la partecipazione; dunque, è importante organizzare momenti di scambio con tutte le parti coinvolte nell'istituzione culturale: impiegati, finanziatori e visitatori, con lo scopo di instaurare un dialogo e una comunione di intenti e obiettivi tra le parti.

¹⁹¹ Consultabile alla pagina <https://greenculturalheritage.eu/>

¹⁹² <https://www.museums.ch/>

6.1.2 Sostenibilità sociale

Più volte è stato evidenziato che le istituzioni culturali e in particolare i musei hanno acquisito un nuovo ruolo all'interno della società, sono infatti attori di sviluppo per la stessa e devono impegnarsi ad esserlo anche in un'ottica di sostenibilità.

I musei sono tenuti ad avere un occhio di riguardo verso tematiche di interesse sociale come l'accessibilità, l'equità e le discriminazioni, lo sviluppo sociale ed economico della comunità di riferimento, alla crescita del capitale umano e al miglioramento della qualità della vita¹⁹³.

I musei sono al servizio della società e questo può renderli dei modelli di riferimento per la pratica della sostenibilità sociale; infatti, sempre più frequentemente basano le proprie attività sulle persone e i loro bisogni, a partire dai visitatori, passando per i dipendenti fino ad arrivare alla comunità che li ospita.

«Il processo per diventare socialmente sostenibile come istituzione richiede empatia, responsabilità e solidarietà da parte di tutti i soggetti coinvolti. Non solo la dirigenza e i collaboratori del museo, ma anche i responsabili dell'autorità istituzionale e gli enti finanziatori hanno un ruolo importante da svolgere.»¹⁹⁴.

I musei possono agire su più aspetti legati alla sostenibilità sociale riconducibili a due campi principali: le attività interne e quelle esterne.

Nel primo caso il principale ambito di intervento sono le condizioni di lavoro e di conseguenza il benessere, la salute e la sicurezza dei dipendenti e delle persone che lavorano nel contesto museale. In secondo luogo, può migliorare la comunicazione tra i vari livelli di gestione e favorire la partecipazione e la coesione.

Nel secondo caso può concentrarsi su aspetti come l'accessibilità (fisica, economica, sensoriale e cognitiva, digitale), collaborazioni esterne (con produttori o aziende locali socialmente sensibili e impegnati), la partecipazione della comunità nella costruzione di una società sostenibile e di conseguenza avere un impatto sociale positivo (coinvolgendo diverse parti della popolazione tra cui le minoranze, favorendo un dialogo intergenerazionale o interraziale)¹⁹⁵.

¹⁹³ SOLIMA 2022, pp. 177-180.

¹⁹⁴ Tratto dall'opuscolo Sostenibilità sociale del museo dell'Associazione dei musei svizzeri, 2024.

<https://www.museums.ch/it/mondo-professionale/servizi/pubblicazioni/sostenibilita-sociale-4986.html>

¹⁹⁵ <https://www.pandorarivista.it/articoli/etica-dell-intelligenza-artificiale-di-luciano-floridi/>

6.1.3 Sostenibilità economica

Le istituzioni culturali sempre più spesso sono chiamate ad adottare delle strategie gestionali e organizzative derivanti dal mondo dell'impresa, come per esempio dei modelli gestionali.

Sotto alcuni punti di vista i musei sono come delle imprese culturali in quanto anche loro devono occuparsi, per esempio, della gestione delle risorse; che non sono solo quelle umane e ambientali ma anche finanziarie¹⁹⁶.

Con il passare del tempo e l'evolversi della società molti musei hanno adottato un approccio manageriale socialmente responsabile e sostenibile; che prevede la gestione, l'organizzazione e l'implementazione delle strategie e delle pratiche operative sul lungo termine. Infatti, spesso i soldi derivanti dai finanziamenti pubblici non sono sufficienti per adempiere alle proprie funzioni, e i musei hanno iniziato ad adottare strategie per intercettare nuove forme di finanziamento offrendo in cambio servizi e benefici. Un elemento chiave è quello della fidelizzazione di visitatori ed enti perché un museo con una gestione ottimizzata e frequentato da molte persone produce valore culturale, sociale ed economico rafforzando le relazioni con il proprio capitale umano, con la comunità e con gli stakeholder¹⁹⁷.

Alla diversificazione delle fonti d'entrata e dei finanziamenti è importante associare anche una gestione efficace dei costi, per esempio ottimizzando i consumi energetici degli edifici, digitalizzando alcuni processi per ridurre i costi operativi e impiegare il capitale umano in attività differenti. Ogni azione deve essere volta alla sostenibilità economica con una previsione temporale dell'andamento e dei possibili risvolti, in modo tale che non vi siano sorprese in senso negativo e che gli investimenti non risultino nulli o mal pianificati. Per questo motivo è necessario realizzare degli studi d'impatto economico che prevedano la misurazione nel tempo di diverse componenti.

Risulta evidente come i vari campi in cui è applicabile una visione sostenibile sono interconnessi e possono essere applicate soluzioni che abbiano numerosi e differenti benefici.

In conclusione a questa analisi si può affermare che un museo sostenibile:

- Svolge un ruolo attivo nella diminuzione dei propri impatti ambientali, cercando un equilibrio tra le esigenze dell'edificio e delle collezioni, del personale e degli utenti, ponendosi come esempio virtuoso nel territorio che lo ospita.
- Si impegna a sensibilizzare e influenzare il pubblico sui temi della sostenibilità, coinvolgendolo nelle proprie attività e nella produzione di contenuti, *«favorendo con approcci*

¹⁹⁶ SOLIMA 2022, pp. 177-180.

¹⁹⁷ VANNI 2023.

innovativi e creativi anche nuove interpretazioni del patrimonio culturale, anche attraverso l'uso di tecnologie e strumenti digitali»¹⁹⁸.

- Svolge un ruolo chiave come luogo di sviluppo, dedicato alla formazione di reti di condivisione di risorse, di esperienze, di servizi e di personale tra istituzioni, privati e singoli cittadini.
- Si determina come luogo sicuro, confortevole, inclusivo e accessibile a tutti, favorendo attività che creino coesione.
- Sviluppa piani strategici e utilizza sistemi di valutazione delle proprie performance tecniche, organizzative ed economiche grazie all'utilizzo di strumenti di valutazione quantitativi e qualitativi.

6.2 Sostenibilità digitale

Negli ultimi anni è sempre più diffuso l'impegno sociale per raggiungere la sostenibilità digitale.

Con questo termine ci si riferisce a tutto «ciò che riguarda le scelte inerenti al sistema digitale, negli impatti con il suo modello di sviluppo e con quelli rispetto ad altri sistemi»¹⁹⁹. È possibile quindi parlare sia di sostenibilità digitale, sia di digitale sostenibile.²⁰⁰

La trasformazione digitale ha ridefinito numerosi aspetti della vita quotidiana di tutti, sono cambiati i modi in cui vengono fatte le cose, la maniera in cui si comunica e come vengono prese delle scelte; di conseguenza è cambiata anche la società. Per questo motivo la trasformazione digitale si riflette in una trasformazione della società e la definizione del ruolo del digitale passa da due elementi: o come strumento volto al raggiungimento della sostenibilità, oppure essa stessa assume un ruolo sostenibile. Può dunque assumere una dimensione funzionale agli altri (si pensi alle innovazioni tecnologiche per la sostenibilità ambientale) o a sé stessa.

Questo concetto è espresso in maniera evidente nel Manifesto per la Sostenibilità Digitale del Digital Transformation Institute²⁰¹ presentato nel 2019, costituito da 10 punti fondamentali, in linea con i principi dell'Agenda 2030, il cui obiettivo è quello di utilizzare la tecnologia come strumento

¹⁹⁸ «fornisca un ruolo chiave nella società, come presidi nei territori di appartenenza, portatori di valori per la comunità e il pubblico che li visita. Il museo coinvolge le persone e i pubblici (attuali e potenziali) nelle proprie attività e nella produzione di contenuti culturali e scientifici, favorendo con approcci innovativi e creativi anche nuove interpretazioni del patrimonio culturale, anche attraverso l'uso di tecnologie e strumenti digitali» ROTA 2016, p. 16,

¹⁹⁹ EPIFANI 2020, p. 254.

²⁰⁰ MARIANI 2020, p. 210.

²⁰¹ <https://sostenibilitadigitale.it/manifesto/>

per «[...]diffondere cultura, aumentare la consapevolezza e sviluppare competenze trasversali in tutta la società.»²⁰².

Il fine ultimo della sostenibilità digitale è quello di definire le modalità con le quali si devono sviluppare le tecnologie digitali affinché contribuiscano alla creazione di un mondo migliore.

Per i musei assume una rilevanza particolare in quanto sono istituzioni che intrecciano in loro tematiche riguardanti la cultura, il progresso, la società e il territorio.

Una trasformazione digitale dei musei in ottica sostenibile non deve essere vista come una necessità momentanea ma un modo di rispondere alle esigenze sociali e ambientali e può essere applicata a vari aspetti della vita e delle attività delle istituzioni culturali²⁰³. Infatti non riguarda solo la digitalizzazione delle collezioni o mettere a disposizione dei tour virtuali, ma deve interessare anche pratiche, processi e politiche che garantiscano che le risorse digitali siano create, gestite e conservate nel tempo in modo responsabile, accessibile ed equo.

Le procedure che i musei possono applicare per implementare la loro sostenibilità digitale sono diverse. Innanzitutto è fondamentale una progettazione attenta e critica che analizzi lo scopo, i benefici concreti, i costi e le criticità delle tecnologie digitali, con una previsione sul lungo periodo. Un ottimo metodo è quello di prefissare degli obiettivi e prevede le varie voci di spesa (es. manutenzione, aggiornamenti, uso dell'energia...) e controllare periodicamente con delle rilevazioni o delle misurazioni se quegli obiettivi sono stati raggiunti o se si sono presentati degli aspetti critici non previsti.

Proprio per garantire la durata, ma anche la diffusione e il riuso è meglio scegliere standard aperti e formati interoperabili per evitare la dipendenza da tecnologie proprietarie. Devono essere fatte delle riflessioni sulla conservazione del digitale stesso, sulla gestione dei dati, la loro archiviazione e sicurezza.

L'impegno di tecnologie, in particolar modo quelle più avanzate, richiede un costante utilizzo di energia elettrica che ha un costo economico e ambientale. Dal punto di vista della sostenibilità digitale applicata ai consumi energetici è necessario adottare delle strategie per l'efficientamento energetico e la riduzione dei costi. Un primo passo possibile è l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, a questo è possibile affiancare l'uso di server meno energivori e l'ottimizzazione dei software per ridurre il consumo di elettricità²⁰⁴.

²⁰² «Crediamo che rendere la tecnologia uno strumento di sviluppo sostenibile significhi diffondere cultura, aumentare la consapevolezza e sviluppare competenze trasversali in tutta la società.» *ibidem*.

²⁰³ EPIFANI 2020.

²⁰⁴ WISEMAN 2025.

L'impatto ambientale può essere ridotto anche dalla riduzione dei rifiuti fisici che possono essere costituiti da materiali non riciclabili utilizzati negli allestimenti, fogli stampati e utilizzo di materiali non sostenibili. Sono problematiche facilmente risolvibili adottando delle scelte e delle pratiche più sostenibili a livello ambientale (si veda 6.1.1).

Oltre a ciò, la sostenibilità passa anche attraverso il coinvolgimento del pubblico e del territorio dove il museo si inserisce. Infatti, per essere davvero sostenibili è importante progettare esperienze digitali inclusive, fruibili da persone con disabilità o dal background differente, che coinvolgano e facciano attenzione alla cultura locale²⁰⁵.

In conclusione, la sostenibilità digitale è una sfida che impatta in maniera concreta ma anche filosofica le attività e la gestione dei musei che sono chiamati ad utilizzare le nuove tecnologie in una maniera critica e responsabile con il fine ultimo di costruire una società e un futuro migliori²⁰⁶.

6.3 La sostenibilità dell'intelligenza artificiale

Alla luce di quanto analizzato è possibile analizzare la sostenibilità dell'intelligenza artificiale sulla base di tre dimensioni che si intrecciano tra loro: quella economica, quella ambientale e quella sociale.

Dal punto di vista economico una tecnologia è sostenibile se i costi sono ragionevoli rispetto ai benefici nel tempo, se genera valore, se è gestibile anche in situazione di crisi finanziaria e se la sua applicazione è prevista con un progetto sul lungo termine in modo tale che gli investimenti fatti non risultino vani.

Le opportunità economiche offerte dall'IA sono diverse, infatti può essere applicata per automatizzare i processi manuali, aumentandone la velocità e riducendo gli errori, per cui può portare anche a un'ottimizzazione della gestione delle risorse, diminuendo i costi per le imprese²⁰⁷.

L'intelligenza artificiale ha portato alla creazione di nuovi mercati e ha apportato novità e cambiamenti in quelli esistenti.

Presenta però delle criticità dovute soprattutto agli alti costi dell'infrastruttura che le permette di funzionare (hardware, software, la raccolta dei dati, ...) e dell'energia che questa richiede. Infatti l'IA per funzionare ha bisogno di un enorme apporto di energia²⁰⁸ che spesso proviene da fonti non

²⁰⁵ AVLONITU-PAPADAKI-APOSTOLAKIS 2025.

²⁰⁶ MARIANI 2020.

²⁰⁷ DANIELE-MARIANI 2025.

²⁰⁸ Per un approfondimento riguardo ai consumi e ai costi si veda

<https://www.technologyreview.com/2025/05/20/1116327/ai-energy-usage-climate-footprint-big-tech/>

rinnovabili ed anche per questo motivo l'inquinamento causato dall'IA è molto elevato²⁰⁹.

Un'ampia diffusione dell'intelligenza artificiale potrebbe portarne a un aumento della domanda e di conseguenza aumenterebbero anche i costi indiretti come l'energia, l'infrastruttura, la manutenzione, ecc. favorendo di conseguenza anche il divario tecnologico ed economico tra Paesi ricchi che possono permettersi tecnologie più avanzate e quelli che dispongono di meno risorse.

Si è accennato al secondo ambito della sostenibilità dell'IA ovvero quello ambientale. Infatti il training di modelli di grandi dimensioni basati su LLM e reti neurali richiede enormi quantità di elettricità che nel caso in cui provenga da fonti fossili genera emissioni elevate come affermano diversi studi condotti dall'Insitute for Environmental Research and Education (IERE)²¹⁰.

In aggiunta, gli stessi data center richiedono grandi quantità d'acqua per il raffreddamento, e questo inficia in maniera negativa sulla quantità d'acqua a disposizione del fabbisogno idrico pubblico e agricolo, soprattutto in regioni che soffrono di stress idrico. Nei report per la sostenibilità che le grandi aziende hanno rilasciato Google ha segnalato che il 14% del consumo totale di acqua proviene da fonti ad alto rischio di esaurimento o scarsità, mentre un altro 14% è a rischio medio²¹¹.

I dispositivi che permettono l'utilizzo dell'IA sono costruiti grazie a metalli rari o minerali la cui estrazione spesso impatta in maniera negativa sul territorio e sull'ambiente in cui tale operazione viene svolta e richiede un importante dispendio di energia, necessario anche nel momento dello smaltimento che non viene sempre gestito correttamente; è possibile in alcuni casi che sostanze tossiche siano disperse nell'ambiente²¹².

Tuttavia l'IA può rivelarsi una soluzione ai problemi che essa stessa causa.

L'utilizzo più diffuso dell'IA riguarda la raccolta di dati e la formazione di previsioni in base ad essi. Questo può essere applicato anche per la salvaguardia dell'ambiente e per l'ottimizzazione delle risorse. Difatti il rilievo di dati in tempo reale su clima, situazione meteorologica, inquinamento non solo ne consentono un monitoraggio costante ma favoriscono la previsione di eventi o azioni da intraprendere per modificare o migliorare la gestione delle risorse, riducendo consumi e sprechi²¹³ e misurare gli impatti delle scelte più o meno ecologiche ed etiche alle aziende ma anche agli utenti e alla società intera.

²⁰⁹ Floridi e colleghi hanno stimato che il costo ecologico di una sola sessione di addestramento di GPT-3 avrebbe prodotto 223.920 chilogrammi di anidride carbonica. FLORIDI 2022.

²¹⁰ <https://iere.org/>

²¹¹ <https://www.pwc.be/en/news-publications/2025/responsible-ai-environmental-impact.html?utm>

²¹² A riguardo si veda articolo del United Nations Environment Programme <https://www.unep.org/news-and-stories/story/ai-has-environmental-problem-heres-what-world-can-do-about?utm>

²¹³ <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit/how-ai-can-enable-a-sustainable-future.pdf?utm>

L'intelligenza artificiale ha segnato in maniera indelebile la società sia in maniera positiva che negativa.

Ha migliorato l'accesso a servizi informativi, servizi di assistenza (es. traduzione automatica o sostegno alle diverse disabilità), ai servizi educativi e a quelli sanitari. Questo ha portato anche a una riduzione delle disuguaglianze sociali tra persone ma anche tra Paesi più o meno ricchi. Inoltre, la sua diffusione ha contribuito a creare nuovi posti di lavoro e nuove figure professionali legate all'IA, alla gestione dei dati, alla manutenzione, all'etica e alla sicurezza²¹⁴.

Tuttavia, imparando dalla società che la circonda, spesso l'IA perpetua dei bias o delle discriminazioni sistemiche che sono presenti nei dati -parziali o non rappresentativi- attraverso cui viene addestrata. In base a questi può anche prendere delle decisioni che impattano in maniera diretta sulla vita delle persone (es. IA impiegata per analizzare i Curriculum Vitae) che possono seguire criteri non verificabili o ingiusti, e questo porta a una mancanza di trasparenza.

Una tematica molto importante riguarda i dati utilizzati per gli addestramenti che possono essere presi senza il consenso esplicito delle persone, ed essere utilizzati in maniera impropria, per esempio con l'intento di profilare o manipolare le persone, si pensi per esempio al problema rappresentato dai deepfake.

L'IA ha generato numerosi posti di lavoro ma al contempo ha sostituito lavoratori di diversi ambiti soprattutto nei casi di mansioni ripetitive o manuali in quanto il suo impiego ha ridotto i costi della manodopera.

Come rimarcato in precedenza (si veda 5.1) non tutte le zone del mondo hanno la stessa possibilità di accedere alla tecnologia, tanto meno a sistemi di intelligenza artificiale. Questa disparità può aumentare il divario tra Paesi e comunità che hanno le risorse per sfruttarla e quelli che invece non ce l'hanno, questo causa un aumento del divario digitale e sociale.

Per utilizzare l'IA in maniera sostenibile è quindi fondamentale che la sua gestione non sia lasciata nelle mani di pochi ma organismi indipendenti dovrebbero occuparsi della sua gestione, di verificare la trasparenza nella raccolta dei dati e nei modelli che devono essere controllati per non presentare dei bias o altre problematiche. Sarebbe quindi necessario seguire delle linee guida o dei codici etici non solo sull'utilizzo in sé ma anche sull'infrastruttura grazie alla quale l'IA funziona.

Per questo motivo sarebbe indispensabile includere nella discussione dell'intelligenza artificiale le comunità, le minoranze e i gruppi vulnerabili, per ottimizzare delle norme o delle politiche sociali per

²¹⁴ AL-TKHAYNEH ET ALII 2023.

un'applicazione responsabile dell'intelligenza artificiale.

6.4 La sostenibilità di PascoliAI

Come sottolineato più volte è necessario che i musei -nel momento in cui decidono di dotarsi di uno strumento tecnologico, per di più basato sull'intelligenza artificiale- prevedano un piano strategico che ne analizzi il contesto, le occasioni e le modalità di utilizzo, che ne preveda i costi non solo di sviluppo iniziale ma anche di gestione, mantenimento e aggiornamento. A partire da questi elementi devono essere costruiti gli obiettivi che il museo si pone di raggiungere, tali che siano in linea con le caratteristiche dello strumento, alle esigenze del museo e delle persone che lo visitano e che vi lavorano.

È necessario strutturare un metodo obiettivo per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi ed è altrettanto importante prevedere soluzioni a possibili problematiche che potrebbero affiorare durante lo sviluppo del progetto, sia nel breve che nel lungo termine.

Se l'analisi di tutti questi aspetti presenta una situazione favorevole le istituzioni museali possono intraprendere progetti di digitalizzazione in modo sostenibile.

Per concludere la discussione sul chatbot PascoliAI è necessario accennare alla sua sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale; aspetti che sono stati discussi dall'autrice sia con il Museo Casa Pascoli che con l'azienda Machineria.

PascoliAI è nato grazie a un finanziamento pubblico che il comune di San Mauro Pascoli ha ottenuto mediante la partecipazione ad un bando della regione Emilia-Romagna. Questo contributo è stato usato interamente per sviluppare il chatbot e inizialmente non è stato fatto un piano di costo su quelli che saranno gli interventi di gestione e mantenimento a lungo termine. Infatti il suo ampliamento o aggiornamento futuro sarà disposto solo nel caso in cui saranno disponibili ulteriori fondi pubblici, in quanto il museo non può investire le proprie finanze in tal senso.

Per cui dal punto di vista economico è possibile affermare che il chatbot PascoliAI non sia sostenibile; è possibile però che in futuro, nel caso di un aumento dei fondi, sia strutturabile un progetto più rigoroso.

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale in un primo momento l'istituzione non era a conoscenza del fatto che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale prevedesse un importante impiego di risorse energetiche e di conseguenza presentasse un importante effetto sull'ambiente. Per cui sia in fase di progettazione che di sviluppo non è stata fatta una valutazione dell'impatto ambientale che PascoliAI ha a causa del suo utilizzo.

Discutendo di queste tematiche con uno degli sviluppatori è emerso come i sistemi di LLM che richiedono un'elevata capacità di calcolo esigono l'impiego di moltissima acqua; per questo, in futuro, quando lo stato della tecnologia e i finanziamenti a disposizione del chatbot saranno adeguati si cercherà di spostarsi verso modelli sempre più piccoli -dette strutture multiagentiche- che richiedono un dispendio minore di risorse (economiche e ambientali).

Un'ulteriore spesa molto elevata è quella impiegata per addestrare i modelli; in futuro potrà essere ridotta grazie alla *distillation*, ovvero sarà possibile sfruttare la conoscenza di modelli già addestrati di grandi dimensioni per risparmiare tempo e denaro.

Più volte è stato detto che una tecnologia applicata all'ambito museale dovrebbe rispettare anche dei criteri di sostenibilità sociale, come l'inclusione della comunità e delle minoranze che ne fanno parte, una sensibilità particolare all'accessibilità e alle esigenze delle persone con disabilità o discriminate, il coinvolgimento dei pubblici nelle proprie attività, il sostegno al benessere sociale e la diffusione della cultura e del sapere per tutte e tutti.

PascoliAI è stato introdotto in un museo che fa già del digitale uno strumento fondamentale per la diffusione e la comunicazione dei suoi contenuti. Come già evidenziato la scelta di questo strumento è dovuta a diversi obiettivi che in buona parte sono stati raggiunti. La rete museale Parco Poesia Pascoli ha un ruolo molto attivo sul territorio, durante tutto l'anno organizza degli eventi culturali per promuovere i propri beni ma anche il territorio, non solo a livello locale ma anche nazionale. Vengono organizzati convegni, rassegne letterarie e opere teatrali, che hanno come filo conduttore la figura di Giovanni Pascoli ma sono declinate in differenti ambiti.

Il museo si impegna molto a collaborare con le scuole del territorio per diffondere il sapere e la cultura e stimola l'apprendimento negli studenti organizzando dei laboratori didattici.

Si tratta di un'istituzione che ha ben colto il suo ruolo di attore attivo nella società odierna, perpetua quelli che sono gli scopi principali di un museo come la conservazione del patrimonio e l'educazione, ma è anche promotore di attività di coesione sociale, di scambio, di costruzione di valore per la società e la comunità.

Ha ben compreso che la tecnologia è uno strumento molto utile per adempiere a tutti questi compiti e cerca di utilizzarla in una maniera ottimale sia per una gestione interna che in un'ottica di accessibilità ed engagement del pubblico. Il chatbot PascoliAI si inserisce in questo contesto ed è allineato con le attività e i sistemi comunicativi del museo.

Durante i test si è rivelato uno strumento utile per il museo per diffondere le sue conoscenze anche al di fuori del museo. Ha portato i visitatori ad allungare la loro permanenza nell'edificio e ha permesso loro di approfondire tutte le curiosità sorte prima o durante la visita, di aumentare le loro conoscenze

su Pascoli ma anche di divertirsi e fare un'esperienza nuova per molti.

Tuttavia non è ben chiaro, sia a causa delle caratteristiche dello strumento sia per il fatto che ancora non è stato adottato in maniera ufficiale dal museo, se possa rivelarsi effettivamente un mezzo valido per valorizzare i luoghi pascoliani e quindi in territorio che ospita il museo. Dunque solo in futuro sarà possibile affermare se il chatbot sarà sostenibile in questo senso.

Forse in futuro, con l'impiego di fondi e risorse e magari con l'aiuto della comunità sarà possibile addestrare Pascoli anche su temi che riguardano più specificatamente la storia di San Mauro Pascoli e del Museo in modo tale da dare rilievo anche al territorio e risultare totalmente uno strumento socialmente sostenibile.

Conclusioni e prospettive future

Cambiamenti politici, avvenimenti storici e scoperte scientifiche hanno avuto nei secoli ripercussioni molto importanti sui musei, che sono diventati il riflesso delle loro società. Le evoluzioni storiche e sociali hanno avuto influenza prima sulle collezioni di oggetti e poi sui musei che, col passare del tempo, hanno assunto un ruolo sempre più rilevante sia per la società che per i singoli individui che la compongono.

Un cambiamento che in parte è dovuto alle nuove tecnologie che hanno rivoluzionato la società contemporanea.

Il digitale è entrato nell'ambito culturale in due modi: sia come spinta del cambiamento in quanto le istituzioni desideravano mantenere lo stesso passo degli altri settori, ma anche come cambiamento in sé, in quanto le tecnologie hanno permesso ai musei di svilupparsi in modi inaspettati.

A partire dai personal computer e da internet i musei si sono sempre distinti per la curiosità che hanno dimostrato verso le nuove tecnologie, anche se talvolta applicate cautamente.

Tecnologie che non hanno solo favorito un aumento degli ingressi nei musei, ma che hanno permesso ad essi di uscire dalle loro mura sia in maniera fisica che virtuale.

Le tecnologie che sono state applicate degli ultimi trent'anni sono numerose e hanno diverse caratteristiche; tuttavia, ultimamente stanno aumentando sempre di più le sperimentazioni che prevedono l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) in diversi campi e con molteplici forme.

Una di queste sono i chatbot, dei sistemi che permettono un'interazione tra uomo e macchina sottoforma di conversazione e sono, sotto diversi aspetti, un valido strumento di comunicazione in ambito museale.

La ricerca si è concentrata su un bot in particolare: PascoliAI del Museo Casa Pascoli di San Mauro Pascoli. Un chatbot conversazionale costruito grazie all'IA che permette a chi lo utilizza di dialogare con una versione virtuale dello scrittore Giovanni Pascoli.

L'indagine si è posta diversi obiettivi, primo fra tutti quello di comprendere come tale strumento può influenzare un'esperienza di visita museale. Oltre a questo, si è cercato di analizzare se possa essere un valido mezzo per il museo sammaurese per la trasmissione dei propri contenuti culturali, cercando inoltre di capire quali argomenti sono più interessanti per i visitatori.

Per giungere a tale scopo sono state organizzate delle sessioni di testing del chatbot sia al museo che fuori con diversi gruppi di persone a cui è stato chiesto di compilare un questionario.

Attraverso l'analisi dei dati raccolti è possibile affermare che PascoliAI è un valido strumento per la diffusione della conoscenza e delle ricerche del museo. Infatti, l'utilizzo del bot ha suscitato molto interesse nelle persone che lo hanno provato e che grazie ad esso hanno potuto migliorare e approfondire la propria conoscenza dello scrittore, della sua vita, dei legami familiari, delle sue opere e dei suoi interessi personali.

Gli utilizzatori hanno imparato qualcosa di nuovo, divertendosi; questo ha influito in maniera positiva sull'esperienza di visita che si è arricchita proprio grazie alla presenza del chatbot.

Tuttavia, come evidenziato dalla letteratura scientifica e dai dati raccolti, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale porta con sé problemi e rischi, soprattutto per quanto riguarda l'ambito della sostenibilità economica, ambientale e sociale di tale risorsa.

Nonostante i dati incoraggianti raccolti sulle prestazioni del chatbot PascoliAI, il Museo Casa Pascoli, in accordo con Machineria ha deciso per il momento di circoscrivere l'utilizzo del chatbot ai laboratori didattici che l'istituzione organizza per le scuole.

L'idea iniziale prevedeva l'utilizzo del bot durante le attività didattiche, ma anche di predisporre un tavolo multimediale a disposizione dei visitatori che avrebbero potuto interagire in diversi momenti della visita, in maniera autonoma, senza l'assistenza di un operatore del museo.

Tuttavia, a causa del persistere di alcuni errori nelle risposte del bot, l'istituzione non ha voluto correre il rischio di una diffusione di informazioni errate o inesatte per cui ha deciso di limitarne l'utilizzo e di affiancare un operatore formato appositamente per gestire situazioni problematiche o di criticità che possono sorgere durante l'interazione col bot.

Da un lato è evidente che questa scelta influisca in maniera negativa sul raggiungimento degli obiettivi che il museo si era posto, tuttavia, dall'altro è comprensibile che un'istituzione culturale pubblica desideri che contenuti e informazioni vengano trasmessi nella maniera più scientifica ed esatta possibile. Soprattutto in questo caso, in quanto correrebbe il rischio di rovinare la sua immagine e perdere credibilità.

Il personale dedicato alla didattica ha strutturato dei laboratori dedicati alle scuole di diverso ordine e grado in cui l'utilizzo del bot sarà fondamentale e permetterà di approfondire tematiche specifiche su Giovanni Pascoli, come la morte del padre e il suo periodo socialista. I ragazzi saranno guidati da un operatore che spiegherà loro sia l'attività ma presenterà PascoliAI in maniera critica, analizzando con gli studenti i lati positivi e negativi di uno strumento di questo tipo; una figura che sarà pronta ad intervenire e gestire eventuali problematiche che potrebbero sorgere durante l'utilizzo del bot.

Le prime prove con classi di terza media saranno organizzate alla fine di ottobre.

È possibile che investimenti futuri permetteranno di migliorare ulteriormente il chatbot, riducendone gli errori, permettendogli di raggiungere uno standard qualitativo ideale per metterlo anche a disposizione dei visitatori comuni che avranno l'opportunità di approfondire la loro conoscenza dello scrittore romagnolo, chiacchierando con una sua versione digitale.

Alla luce delle scelte che sono state fatte per il chatbot del Museo Casa Pascoli si conclude con una riflessione sul futuro dell'intelligenza artificiale nei musei.

Nell'ultimo periodo sono aumentate molto le discussioni sul tema dell'intelligenza artificiale in ambito museale²¹⁵. Questo dimostra il crescente interesse nell'utilizzo di tecnologie innovative per migliorare e gestire le attività delle istituzioni culturali, in particolare in quattro distinti ambiti: analisi dei dati, applicazioni per l'analisi e la conservazione dei beni, arricchimento dell'esperienza di visitatori e utenti, assistenza nella gestione e nelle attività degli operatori museali.

L'intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il settore culturale, ridefinendo la relazione tra musei e pubblico, offrendo nuove e interessanti soluzioni per diverse problematiche, spingendo i musei verso un futuro più inclusivo, dinamico e sostenibile.

La vera sfida non è tanto quella tecnologica quanto quella culturale. Integrare l'intelligenza artificiale in ambito museale non significa dotarsi di qualche strumento attraente per aumentare la vendita di biglietti, ma implica un mutamento di mentalità delle istituzioni che dovranno contribuire a una diffusione etica e responsabile di queste tecnologie.

In quanto luoghi di educazione e dialogo per antonomasia i musei dovranno svolgere un ruolo attivo nel sensibilizzare e formare il pubblico su questi temi, stimolando una riflessione critica.

Questo è uno dei motivi per cui i progetti che prevedono l'utilizzo di tali sistemi in ambito museale e non solo, devono essere sviluppati in un ambiente interdisciplinare che permetta un'analisi attenta sulle implicazioni sociali, morali, ambientali ed economiche, dell'intelligenza artificiale.

²¹⁵ Per approfondire la quantità di approfondimenti sul tema IA e musei si veda: SIRI 2024.

Bibliografia

AL-TKHAYNEH ET ALII 2023.

Al-Tkhayneh, K., M., Al-Tarawneh, H., A., Abulibdeh, E., Alomery, M., H., *Social and Legal Risks of Artificial Intelligence: An Analytical Study*, in «Academic Journal of Interdisciplinary Studies», vol. 12, n.3, 2023.

<https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0079>

ANTINUCCI 2014.

Antinucci, F., *Comunicare il museo*. Urbino: Edizioni Laterza, 2014.

ADAMPOULOU-MOUSSIADES 2020.

Adampoulou, E., Moussiades, L., *An Overview of Chatbot Technology*, 2020.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-49186-4_31

ARANTES 2025.

P., Arantes, *Museums in Dispute: Artificial Intelligence, Digital Culture, and Critical Curation*, in «Arts», 14(3), 65, 2025.

<https://doi.org/10.3390/arts14030065>

ASPRONI 2021.

Asproni, P., *Musei. Da cattedrali del sapere a laboratori del futuro*, in V. Gensini (a cura di) *Musei, pubblici, tecnologie*. Pisa University Press, 2021, pp. 29-31.

AVLONITOU-PAPADAKI-APOSTOLAKIS 2025.

C. Avlonitou, E. Papadaki, A. Apostolakis, *A Human–AI Compass for Sustainable Art Museums: Navigating Opportunities and Challenges in Operations, Collections Management, and Visitor Engagement*, in «Heritage», 8(10), 422, 2025.

<https://doi.org/10.3390/heritage8100422>

BOLLO 2014.

Bollo, A., *50 sfumature di pubblico e le sfide dell'audience development*. In *I pubblici della cultura. Audience development, audience engagement*, a cura di F. De Biase. Milano: Franco Angeli, 2014.

BOIANO-GAIA-CALDARINI 2003.

Boiano, S., Gaia, G., Caldarini, M., *Make Your Museum Talk: Natural Language Interfaces for*

Cultural Institutions, in *Museums and the Web 2003*. Selected papers from an international conference. Toronto: Archives & Museum Informatics, 2003, pp. 183-190.

BONACINI 2011a.

Bonacini, E., *Il museo contemporaneo. Fra tradizione, marketing e nuove tecnologie*. Roma: Aracne, 2011.

BONACINI 2011b.

Bonacini, E., *Nuove tecnologie per la fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale*. Roma: Aracne, 2011.

BONACINI 2020.

Bonacini, E., *I musei e le forme dello Storytelling digitale*. Roma: Aracne, 2020.

BORDONI 2016.

Bordoni, L., Mele, F., Sorgente, A., *Artificial intelligence for cultural heritage*. Cambridge Scholars Publishing, 2016.

BURCAW 1976.

Burcaw, G., E., *Introduction to Museum Work*. Nashville: The American Association for State and Local History, 1976.

CARAMIAUX 2023.

Caramiaux, B., *AI with Museum and Cultural Heritage*, in *AI in Museums*, a cura di S. Thiel e J. C. Bernhardt, pp.117-130, 2023.

https://www.researchgate.net/publication/377998715_AI_with_Museums_and_Cultural_Heritage

CARIGLIANI ET ALII 2023.

Carigliani F., Clemente L., Iodice G., Bifulco F., *How management uses AI in the museum field: from chatbot towards chat GTP*. In *Rediscovering local roots and interactiond in management* atti del convegno. Bari, 2023.

<https://doi.org/10.7433/SRECP.EA.2023.01>

CASTELLUCCI-GOMELINO2021.

Castellucci, P., Gomelino, E., Chatbot. Un giorno, al museo. *DigItalia* 16(2), 9-24 2021.

<https://doi.org/10.36181/digitalia-00034>

CATALDO-PARAVENTI 2023.

Cataldo, L., Paraventi, M., *Il museo oggi. Modelli museologici e museografici nell'era della digital transformation*. Lavis: Ulrico Hoepli Editore, 2023.

CENCETTI 2009.

Cencetti, A., *Giovanni Pascoli: una biografia critica*. Le Lettere, 2009.

COLOMBO 2020.

Colombo, M. E., *Musei e cultura digitale. Fra narrativa, pratiche e testimonianze*. San Giuliano Milanese: Editrice Bibliografica, 2020.

DANIELE-MARIANI 2025.

Daniele. M., Mariani, A., *L'Audit nell'Era dell'Intelligenza Artificiale: Innovazione, Rischi e Sostenibilità*, in «Economia Aziendale Online» vol, 16, n.2, 2025

<https://doi.org/10.13132/2038-5498/16.2.547-558>

DAM ET ALII 2024.

Dam, S., h., Choong S., H, Qiao, Y., Zhang, C., *A Complete Survey on LLM-based AI Chatbots*, 2024.

DI PIETRO 2017.

E., Di Pietro, *La nuova frontiera dei musei: digitalizzazione, comunicazione culturale e coinvolgimento*, Tesi di dottorato in Arti visive, performative e mediali, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, A.A. 2016-2017.

GAIA 2024.

Gaia, G., *Il museo immediato. Digitale per la cultura: da Arpanet all'intelligenza artificiale*. San Giuliano Milanese: Editrice Bibliografica, 2024.

GAIA 2019.

Gaia G., Boiano S., Borda A., *Engaging Museum Visitors with AI: The Case of Chatbot* in «Museums and Digital Culture». Springer Series on Cultural Computing, 2019.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-97457-6_15

GUPTA 2020.

Gupta A., Hathwar D., Vijayakumar A., *Introduction to AI Chatbot*. In '«International Journal of Engineering Research & Technology »», vol. 9 Issue 07, 2020.

HOOPER-GREENHILL 2003.

Hooper-Greenhill, E., *Nuovi valori, nuove voci, nuove narrative: l'evoluzione dei modelli comunicativi nei musei d'arte*, in *Il museo relazionale riflessioni ed esperienze europee*, a cura di S. Bordo. Torino: Fondazione G. Agnelli, 2003.

ICOM 2017.

International Council of Museums Italia, *Professionalità E Funzioni Essenziali Del Museo. Alla Luce Della Riforma Dei Musei Statali*, 2017.

ISTAT 2022.

Istat, *Cultura e tempo libero*, 2022.

ISTAT 2023.

Istat, *Report cittadini e ICT*, 2023.

JALLA 2020.

Jalla, D., *Sulla definizione di museo dell'ICOM*, 2020.

LEHMANNOVÁ 2020.

Lehmannová, M., *224 Years of defining the museum*, ICOM-Czech Republic, 2020.

LONGPRE-STORM-SHAH 2022

Longpre, S., Storm, M., Shah, R., *Lethal autonomous weapons systems & artificial intelligence: Trends, challenges, and policies*, in «MIT Science Policy Review», vol. 3 pp. 47.56, 2022.

<https://doi.org/10.38105/spr.360apm5typ>

MANDARANO 2022.

Mandarano, N., *Musei e media digitali*. Città di Castello: Carocci editore, 2022.

MANDARANO 2024.

Mandarano, N., *Il digitale per i musei. Comunicazione, fruizione, valorizzazione*. Città di Castello: Carocci editore, 2024.

MARANI-PAVONI 2012.

Marani, P. C., Pavoni R., *Musei. Trasformazioni di un'istituzione dall'età moderna al contemporaneo*. Vicenza: Marsilio Editori, 2012.

MARINI CLARELLI 2024.

Marini Clarelli, M. V., *Il museo nel mondo contemporaneo. La teoria e la prassi*. Città di Castello: Carocci editore 2024.

MARINI CLARELLI 2022.

Marini Clarelli, M. V., *Che cos'è un museo*. Città di Castello: Carocci editore, 2022.

MARONI 2022.

Maroni, P., *Memorie pascoliane nel «caro paesello»*, in *Sondaggi su Pascoli: per ricordare Andrea Battistini. Atti del Convegno di Studi dell'Accademia Pascoliana*, a cura di D. Baroncini, Bologna: Pàtron editore, 2023 pp. 73-84.

MCCARTHY 1959.

McCarthy, J., *Programs with common sense*. Stanford, 1959.

MCCARTHY-MINSKY ET ALI 1955.

McCarthy, J., Minsky, M. L., e altri, *A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence*. Stanford, 1955.

MERRIT 2025.

E. Merritt, *Stop, Look, Think: How to manage digital vulnerabilities.*, in «Museum Magazine», American Alliance of Museums, 20 gennaio 2025.

MIC 2018.

Ministero della Cultura, D.M. 113 21/02/2018 Adozione Dei Livelli Minimi Uniformi Di Qualità Per I Musei E I Luoghi Della Cultura Di Appartenenza Pubblica E Attivazione Del Sistema Museale Nazionale, 21 febbraio 2018.

MINOVSKA-PAVLOVSKA 2019.

Minovska-Pavlovska, M., *Digital strategies for museums*, in «*Journal of sustainable development*» vol. 9, 22, pp. 145-161, 2019.

NIKOLAOU 2024.

P. Nikolaou, *Museums and the Post-Digital: Revisiting Challenges in the Digital Transformation of Museums*, in «Heritage», 7(3), 1784-1800, 2024.

<https://doi.org/10.3390/heritage7030084>

OONAGH 2024.

Oonagh, M., Villaespesa E., *Musei e intelligenza artificiale, un toolkit di progettazione*, trad. a cura di Gaia, G., e Boiano. S. Goldsmiths University of London 2024.

PATEL ET ALII 2023.

Patel, Y., et alii, *Deepfake Generation and Detection: Case Study and Challenges*, in «IEEE Access», vol. 11, pp. 143296-143323, 2023.

<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3342107>

PEDRAZZI 2021.

Pedrazzi, E., *Futuri possibili, scenari d'arte e intelligenza artificiale*. Bari: Jaka Book, 2021.

PESCARIN 2016.

Pescarin, S., *Musei virtuali e nuove tecnologie per i musei: esperienze e prospettive europee*, in *Il museo sensibile. Le tecnologie ICT al servizio della trasmissione della conoscenza*, a cura di B. Martini. Milano: Franco angeli, 2016, pp. 139-154.

PRETE 2016.

PRETE. C., *Discussant*, in *Comunicare il museo oggi. Dalle scelte museologiche al digitale*. Atti del convegno internazionale di studi, a cura di L. Branchesi, V. Curzi, N. Mandarano. Milano: Skira editore, 2016, pp. 297-301.

RUSSELL-NORVIG 2022.

Russell, S., Norvig, P., *Artificial Intelligence. A Modern Approach*, (IV edizione). Pearson, 2022.

SIMONS 2010.

Simons, N., *The participatory museum*. Santa Cruz: Museum 2.0, 2010.

SIRI 2024.

Siri, A., *Emerging Trends and Future Directions in Artificial Intelligence for Museums: A Comprehensive Bibliometric Analysis Based on Scopus (1983-2024)*, in «Geopolitical, Social Security and Freedom Journal», vol. 7, n.1, 2024.

<https://doi.org/10.2478/gssfj-2024-0002>

SLATTERY ET ALII 2024.

Slattery, P., et alii *The AI Risk Repository: A Comprehensive Meta-Review, Database, and Taxonomy*

of Risks from Artificial Intelligence, 2024.

<https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.12622>

SOLIMA 2022.

Solima, L., *Le parole del museo. Un percorso tra management, tecnologie digitali e sostenibilità*. Città di Castello: Carocci editore, 2022.

ŠTEKEROVA 2022.

Štekerová, K., *Chatbot in Museums: Is Visitor Experience Measured?*. In «Czech Journal of Tourism», 11(1-2), 14-31, 2022.

<https://doi.org/10.2478/cjot-2022-0002>

TURING 1950.

A. M. Turing, *Computing Machinery and Intelligence*, in «Mind», 49, pp. 433-460, 1950.

UNESCO 2003.

UNESCO, *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, 17 ottobre 2003.

UNITED NATIONS 1987.

United Nations, *Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future*, 1987.

VANNI 2023.

M. Vanni, *La sostenibilità economica dei musei: la crescita sostenibile inizia dai numeri*, in «Finestre sull'Arte» 15 settembre 2023.

<https://www.finestresullarte.info/focus/la-sostenibilita-economica-dei-musei-crescita-sostenibile-inizia-numeri>

WISEMAN 2025.

J. Wiseman, *Addressing the carbon impact of digital technologies in museums*, in «Sustainability Blog», University of St. Andrews, 2025.

YU 2025.

Z. Yu, *Beyond the Algorithm: How AI is Reshaping Museums, from Preservation to Participation*. *AFS*, 1(1):6-12, 2025.

ZANE 2022.

Zane, M., *Breve Guida. La valorizzazione culturale 4.0. Le tecnologie cross-mediali al servizio del patrimonio culturale*. Napoli: Editoriale scientifica, 2022.

Sitografia

Archives & Museum Informatics.

<https://www.archimuse.com/> consultato il 11/09/2025

Ashri, R., How museums are using chatbot, 5 real world examples. Su Chatbot Magazine, 3 aprile 2017.

<https://chatbotmagazine.com/how-museums-are-using-chatbot-5-real-world-examples-34e9d4858dd9> consultato il 24/07/2025

Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura digitale.

<https://www.aiucd.it/> consultato il 03/09/2025

Ciotti F., *Dall'Informatica umanistica alle Digital Humanities. Per una storia concettuale delle DH in Italia*. Su DH2018 Mexico City, 21 giugno 2017.

<https://dh2018.adho.org/dallinformatica-umanistica-alle-digital-humanities-per-una-storia-concettuale-delle-dh-in-italia/> consultato il 01/10/2025

ChatGPT.

<https://chatgpt.com/> consultato il 25/08/2025

Curationist.

<https://www.curationist.org/> consultato il 25/08/2025

DeepSeek.

<https://www.deepseek.com/en> consultato il 25/08/2025

Dicolab, Professioni digitali nel settore culturale, 18 luglio 2025

<https://dicolab.it/2025/07/18/professioni-digitali-settore-culturale/> consultato il 20/09/2025

Digital Library. Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale.

<https://digitallibrary.cultura.gov.it/> consultato il 15/10/2025

European Commission, Creative Europe MEDIA — Supporting audience development for European audiovisual content, 2024.

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/audience-development-european-audiovisual-content> consultato il 10/10/2025

European Commission, Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali, 15 dicembre 2022.
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/european-declaration-digital-rights-and-principles>
consultato il 10/10/2025

European Parliament.
<https://www.europarl.europa.eu/portal/en> consultato il 12/10/2025

European Parliament, E-waste in the EU: facts and figures (infographic), 21 marzo, 2024.
<https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20201208STO93325/e-waste-in-the-eu-facts-and-figures-infographic> consultato il 10/10/2025

Europeana.
<https://www.europeana.eu/it> consultato il 22/09/2025

Fondazione per la sostenibilità digitale, Il manifesto per la sostenibilità digitale.
<https://sostenibilitadigitale.it/manifesto/> consultato il 15/10/2025

Gettyimages.
<https://www.gettyimages.it/ai/generation> consultato il 25/09/2025

Goudey, A., IA, che ne sarà delle nostre capacità cognitive? I rischi e come mitigarli. Su Agenda Digitale, 8 agosto 2024.
<https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/ia-che-ne-sara-delle-nostre-capacita-cognitive-i-rischi-e-come-mitigarli/> consultato il 12/10/2025

Grand View Research, Chatbot Market (2025-2030).
<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/chatbot-market> consultato il 17/09/2025

Institute for Environmental Research and Education, Science-Based Solutions for a Sustainable Future.
<https://iere.org/> consultato il 15/10/2025

Il Sole 24 ore, Internet, 2,6 miliardi di persone al mondo senza accesso al web, 24 marzo 2025.
https://www.ilsole24ore.com/art/internet-26-miliardi-persone-mondo-senza-accesso-web-AGHvxNiD?refresh_ce=1 consultato il 03/10/2025

International Council of Museums, ICOM approves a new museum definition, 24 agosto, 2022.
<https://icom.museum/en/news/icom-approves-a-new-museum-definition/> consultato il 27/07/2025

International Council of Museums Italia.

<https://www.icom-italia.org/definizione-di-museo/> consultato il 27/07/2025

International Council of Museums Italia, Professioni museali.

<https://www.icom-italia.org/professioni-museali/> consultato il 15/10/2025

Kölbl, A., Talk to me! Chatbot in museums a cronological overview. Su ZKM Center for art and media Karlsruhe.

<https://zkm.de/en/talk-to-me-chatbot-in-museums> consultato il 26/08/2025

Microsoft WorkLab, Will AI Fix Work, 9 maggio 2023.

<https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/will-ai-fix-work> consultato il 14/10/2025

Microsoft, How AI can enable a Sustainable Future.

<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit/how-ai-can-enable-a-sustainable-future.pdf?utm> consultato il 13/10/2025.

Midjourney.

<https://www.midjourney.com/home> consultato il 25/08/2025.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale,(GU Serie Generale n.78 del 04-04-2018).

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/04/18A02353/sg> consultato il 28/10/2025

MIT Technology Review, We did the math on AI's energy footprint. Here's the story you haven't heard.

<https://www.technologyreview.com/2025/05/20/1116327/ai-energy-usage-climate-footprint-big-tech/> consultato il 15/10/2025

Musée d'Orsay, Digital technology, Hello Vincent. Talk to Vincent van Gogh thanks to artificial intelligence, 2024.

<https://www.musee-orsay.fr/it/node/275618> consultato il 26/05/2025

Museum Association.

<https://www.museumsassociation.org/about/faqs/#what-is-a-museum> consultato il 15/10/2025

Museum Next, The Disadvantages of Using Virtual Reality in Museums, 26 dicembre 2023.

https://www.museumnext.com/article/the-disadvantages-of-using-virtual-reality-in-museums/?utm_

consultato il 15/10/2025

Museums.ch.

<https://www.museums.ch/> consultato il 02/10/2025

Museums.ch, Sostenibilità sociale nel museo, Campi d'azione, approcci e raccomandazioni, 2024.

[https://www.museums.ch/it/mondo-professionale/servizi/pubblicazioni/sostenibilita-sociale-](https://www.museums.ch/it/mondo-professionale/servizi/pubblicazioni/sostenibilita-sociale-4986.html)

[4986.html](https://www.museums.ch/it/mondo-professionale/servizi/pubblicazioni/sostenibilita-sociale-4986.html) consultato il 02/10/2025

My Demetra. Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Legge regionale 24 marzo 2000, n.18. Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali.

<https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2000;18>

consultato il 15/10/2025

Nazioni Unite, Obiettivi per lo sviluppo sostenibile.

<https://unric.org/it/agenda-2030/> consultato il 10/09/2025

Official Journal of European Union, Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on a Work Plan for Culture (2015-2018), 23 dicembre 2014.

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG1223\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG1223(02)) consultato

il 15/10/2025

OpenAI, Sora.

<https://openai.com/it-IT/sora/> consultato il 15/10/2025

Osservatori.net digital innovation, Comunicati stampa, Nel 2023 i visitatori (+16%) e le entrate (+27%) di musei, monumenti e aree archeologiche in Italia hanno superato i livelli pre-pandemia, giugno 2024.

[https://www.osservatori.net/comunicato/innovazione-digitale-per-la-cultura/visitatori-musei-](https://www.osservatori.net/comunicato/innovazione-digitale-per-la-cultura/visitatori-musei-monumenti-aree-archeologiche-italiani/)

[monumenti-aree-archeologiche-italiani/](https://www.osservatori.net/comunicato/innovazione-digitale-per-la-cultura/visitatori-musei-monumenti-aree-archeologiche-italiani/) consultato il 15/10/2025

Parco Poesia Pascoli.

<https://parcopoesiapascoli.it/chisiamo/> consultato il 07/09/2025

Pwc, The environmental impact of AI and how to mitigate it, 10 ottobre 2025.

<https://www.pwc.be/en/news-publications/2025/responsible-ai-environmental-impact.html?utm>

consultato il 15/10/2025

Regione Emilia-Romagna, Patrimonio culturale. Case e studi delle persone illustri, legge regionale 2/2022.

<https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/case-studi-persone-illustri/legge-regionale-2-2022> consultato il 10/09/2025.

Regione Emilia-Romagna, Patrimonio culturale. Avviso per il sostegno ad iniziative di valorizzazione di Case e studi delle persone illustri in Emilia-Romagna, 2023.

<https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/avvisi-e-bandi/case-studi-persone-illustri-2023> consultato il 15/10/2025

Regione Emilia-Romagna, Patrimonio culturale. Musei e sostenibilità, 2024.

<https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/musei/sistema-museale-regionale/musei-e-sostenibilita> consultato il 15/10/2025

Regione Emilia-Romagna, Statistica. Dettaglio per destinazioni turistiche.

<https://statistica.regione.emilia-romagna.it/statistiche-per-temi/turismo/dati-preliminari/dati-provvisori-2025/dettaglio-per-destinazioni-turistiche> consultato il 06/10/2025

Rossi, A., R., Le scelte green dei musei, per ridurre la loro impronta ecologica, 29 luglio 2022.

<https://www.regionieambiente.it/scelte-green-musei/> consultato il 11/10/2025

Simeone, M., F., La Ronda di Notte di Rembrandt restaurata dall'Intelligenza Artificiale. Su Exibart.com.

<https://www.exibart.com/arte-moderna/la-ronda-di-notte-di-rembrandt-restaurata-dall-intelligenza-artificiale/> consultato il 15/10/2025

Stable Diffusion Online.

<https://stablediffusionweb.com/it> consultato il 04/10/2025

Stryker, C., Kavlakoglu, Cos'è l'intelligenza artificiale (AI). Su IBM.

<https://www.ibm.com/it-it/think/topics/artificial-intelligence> consultato il 15/10/2025

Styx, L., How are museums using artificial intelligence? Su MuseumNext, 12 maggio 2024.

<https://www.museumnext.com/article/artificial-intelligence-and-the-future-of->

[museums/#:~:text=From%20interactive%20virtual%20guides%20and,efficient%20future%20for%20the%20industry.](#) consultato il 24/05/2025

Teagane, F., 6 tipi di chatbot e come scegliere quello giusto per la tua azienda. Su IBM, 7 marzo 2025.

<https://www.ibm.com/it-it/think/topics/chatbot-types> consultato il 22/05/2025 consultato il 15/10/2025 consultato il 15/10/2025

The Green Heritage Community, Manifesto, 2025.

<https://greenculturalheritage.eu/> consultato il 13/10/2025

Tilawat, M., Cos'è un'Entità. Su allaboutai, 13 dicembre 2023.

<https://www.allaboutai.com/it-it/glossario-ai/entita/> consultato il 12/09/2025

Tilawat, M., Che cos'è la Consapevolezza del Contesto?. Su allaboutai, 19 marzo 2025.

<https://www.allaboutai.com/it-it/glossario-ai/consapevolezza-del-contesto-2/> consultato il 15/10/2025

TikTok, Informazioni.

<https://www.tiktok.com/about?lang=it-IT> consultato il 25/8/2025

Tremolada, L., Digital Divide: chi sono gli italiani che non si sono mai connessi a internet. Su Il Sole 24 ore, 24 dicembre 2024.

<https://www.infodata.ilsole24ore.com/2014/12/24/digital-divide-chi-dove-e-perche-in-italia-non-si-e-mai-connesso-a-internet/> consultato il 10/10/2025

Ulster University, The Chatbot Usability Questionnaire (CUQ).

<https://www.ulster.ac.uk/research/topic/computer-science/artificial-intelligence/projects/cuq#guide-section-474423> consultato il 15/6/2025

UNESCO, Sustainability Science, 4 settembre 2023.

<https://www.unesco.org/en/management-social-transformations-most-programme/sustainability> consultato il 09/10/2025

United Nations Environmental Programme, AI has an environmental problem. Here's what the world can do about that. 21 settembre 2024.

<https://www.unep.org/news-and-stories/story/ai-has-environmental-problem-heres-what-world-can-do-about?utm> consultato il 09/10/2025

Veneziano, L., “Etica dell’intelligenza artificiale” di Luciano Floridi, 08 marzo 2022.

<https://www.pandorarivista.it/articoli/etica-dell-intelligenza-artificiale-di-luciano-floridi/>

Appendice

Questionario. Di seguito le due parti del questionario che sono state sottoposte ai visitatori e utilizzatori del Chatbot di Casa Pascoli.

(Prima parte) Questionario di Gradimento del Museo

Informazioni generali

1. Et:

- <18
- 18–30
- 31–45
- 46–60
- >60

2. Provenienza:

- Locale (Emilia-Romagna)
- Nazionale
- Internazionale

Visita al museo

3. Come hai saputo del museo?

- Passaparola
- Social media
- Sito web del museo
- Pubblicit
- Altro: _____

4.  la tua prima visita al museo?

- S

No

5. Quanto tempo hai trascorso nel museo?

Meno di 1 ora

1–2 ore

2–3 ore

Più di 3 ore

Valutazione dell'esperienza

Valuta i seguenti aspetti da 1 (per niente soddisfatto) a 5 (molto soddisfatto):

	1	2	3	4	5
Rapporto qualità/prezzo					
Accoglienza e cortesia del personale					
Chiarezza dei contenuti multimediali					
Qualità delle esposizioni					
Fruibilità degli spazi					
Pulizia e ordine					

Esperienza personale

6. Qual è stata la sala o la mostra che ti è piaciuta di più?

7. Hai trovato qualcosa di deludente o migliorabile?

8. Hai usufruito di servizi aggiuntivi? (es. audioguide, laboratori, visite guidate)

Sì

No

Se sì, come li valuteresti?

9. Hai suggerimenti o commenti per migliorare l'esperienza del museo?

Considerazioni finali

10. Consigliaresti questo museo ad altri?

- Sì
- No
- Forse

11. Torneresti a visitarlo in futuro?

- Sì
- No
- Forse

Lascia la tua mail se desideri ricevere la newsletter periodica sulle nostre attività:

(Seconda parte) Esperienza con il Programma di Intelligenza Artificiale (AI)

12. Hai utilizzato il chatbot durante la visita al Museo Casa Pascoli?

- Sì
- No

13. Hai mai usato sistemi di AI? Se sì, quali?

- No
- Assistenti virtuali (Siri, Alexa, Google Assistant...)
- Dispositivi smart (Internet of Things, es. domotica, smart TV...)
- Chatbot informativi (es. customer service, siti web, musei)

Altro: _____

14. Avevi già familiarità con chatbot o altre interfacce conversazionali prima di questa esperienza?

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto
- Moltissimo

15. Prima di questa esperienza, avevi già utilizzato un chatbot in un contesto museale?

- Sì
- No

Dove: _____

Accessibilità percepita all'utilizzo del chatbot

16. Quanto ti è sembrato facile utilizzare l'AI?

- Molto difficile
- Difficile
- Né facile né difficile
- Facile
- Molto facile

Qualità percepita delle funzionalità del chatbot

17. Avevi chiaro quali fossero lo scopo e l'obiettivo del chatbot all'inizio della conversazione?

- Per niente
- Poco
- Abbastanza

- Molto
- Moltissimo

18. Il chatbot era in grado di tenere traccia del contesto e della conversazione in corso?

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto
- Moltissimo

19. Le risposte del chatbot erano facili da comprendere?

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto
- Moltissimo

Qualità percepita delle conversazioni e informazioni fornite

20. Il chatbot ti è sembrato accogliente o cordiale nella prima fase della conversazione?

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto
- Moltissimo

21. Il chatbot ha compreso bene le domande che gli hai posto?

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto
- Moltissimo

22. Le risposte fornite ti sono sembrate utili, appropriate e istruttive?

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto
- Moltissimo

23. Le risposte fornite contengono una quantità adeguata di informazioni?

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto
- Moltissimo

24. Il chatbot è stato in grado di gestire bene eventuali errori o correzioni durante la conversazione?

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto
- Moltissimo

25. Il tono o la personalità del chatbot ti è sembrato coinvolgente o realistico?

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto
- Moltissimo

26. Hai percepito la conversazione come troppo artificiale o meccanica?

- Per niente

- Poco
- Abbastanza
- Molto
- Moltissimo

Tempo di risposta

27. Quanto durava in media il tempo di attesa per ricevere una risposta dal chatbot?

- Meno di 1 secondo
- 1–2 secondi
- 3–5 secondi
- Più di 5 secondi
- Non saprei / Non ci ho fatto caso

Impatto sull'esperienza

28. Quanto l'AI ha migliorato la tua conoscenza su Giovanni Pascoli?

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto
- Moltissimo

29. Come descriveresti, con parole tue, la tua esperienza con l'AI del museo?

30. Ti sei divertito a utilizzare il chatbot dedicato a Pascoli?

- Per niente

- Poco
- Abbastanza
- Molto
- Moltissimo

31. Ti piacerebbe utilizzare questo strumento anche al di fuori del museo?

- Sì
- No

Perché _____

32. C'è una risposta del chatbot che ti ha colpito positivamente? Quale?

33. Hai riscontrato delle criticità durante l'utilizzo? Quali?

Prestazione di consenso art. 7, Regolamento UE 2016/679:

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

con la presente, dichiara di aver preso visione dell'informativa estesa presente nel sito www.comunesanmauropascoli.fc.it e letto attentamente l'informativa di cui all'art. 13, Regolamento UE 2016/679, relativamente al trattamento dei dati personali ed esprime consenso all'esecuzione di tale trattamento, nonché alla comunicazione dei dati medesimi limitatamente a quanto indicato nell'informativa stessa, per le seguenti finalità:

- raccolta dati a fini statistici accetto non accetto
- finalità promozionale esclusiva dei Musei Parco Poesia Pascoli accetto non accetto

Grazie per il tuo tempo e la tua opinione!

Ci aiuteranno a rendere il museo ancora più interessante e accogliente.